

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht Gelingensbedingungen für eine kooperativ-integrative Umsetzung eines möglichen Alternativen Lernortes an der Sekundarschule Aadorf.

Theoretisch werden Alternative Lernorte hinsichtlich ihrer Ziele, Funktionen, Ressourcen und Herausforderungen beleuchtet. Im empirischen Teil liefern Leitfadeninterviews mit vier Leitungspersonen von Alternativen Lernorten an Sekundarschulen im Hinterthurgau praxisnahe Erkenntnisse. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse und die Ergebnisse werden theoretisch eingeordnet und interpretiert, wodurch die Forschungsfragen dieser Arbeit beantwortet werden können.

Zu den zentralen Gelingensbedingungen gehören eine integrative Haltung des Teams, die Bereitschaft zur Kooperation, heilpädagogische Kompetenzen der Leitungsperson, eine positive Wahrnehmung des Alternativen Lernortes sowie klare, gemeinsam erarbeitete Rahmenbedingungen.

Dank

Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Masterarbeit unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin **Iris Müller**, die mich von der Fragestellung bis zur Fertigstellung dieser Masterarbeit mit wertvollen Anregungen und kritischen Fragen immer wieder zum Weiterdenken motivierte und damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Masterarbeit geleistet hat. Ihr grosses Fachwissen und ihre langjährige Erfahrung waren während des gesamten Arbeitsprozesses sehr wertvoll.

Ein weiterer Dank geht an **Claudia Hoffmann** für die hilfreichen Inputs bezüglich der qualitativen Befragung und der Auswertungssoftware MAXQDA sowie an **Anita Weber** für die Methodenberatung. Sie konnte mir in einer schwierigen Phase aufzeigen, wie die nächsten Schritte anzugehen sind.

Danken möchte ich auch den vier **Interviewpartner:innen**. Ohne ihre Bereitschaft, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen, wäre das Verfassen dieser Masterarbeit nicht möglich gewesen. Es war sehr spannend, einen Einblick in die Umsetzung von Alternativen Lernorten an Sekundarschulen im Hinterthurgau erhalten zu dürfen.

Ein besonderer Dank gebührt meiner **Familie**, die im vergangenen Jahr stets Verständnis für meine physische und psychische Abwesenheit aufbringen musste.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
Inhaltsverzeichnis	4
1. Einleitung	8
1.1. Persönliche Ausgangslage	8
1.1.1. Die Sekundarschule Aadorf und ihr Förderkonzept.....	9
1.1.2. Wahrgenommene Herausforderungen	11
1.1.2.1. Bündelung und Transparenz der Förderressourcen	11
1.1.2.2. Die Rolle der SHP an der Sekundarschule und die Kooperation	12
1.1.2.3. Integrationsfähigkeit der Schule und Haltung der Lehrpersonen	13
1.2. Fachliche Einordnung.....	13
1.3. Ziele und grobe Fragestellung.....	14
2. Theoretischer Teil	14
2.1. Begriffsklärung.....	14
2.1.1. Alternativer Lernort	14
2.1.2. Schulinsel.....	15
2.1.3. Förderzentrum	16
2.1.4. Kooperativ-integrativ	16
2.1.5. Gelingensbedingungen.....	18
2.2. Gesetzliche Grundlagen	18
2.2.1. UN-Behindertenrechtskonvention.....	18
2.2.2. Gesetz über die Volksschule Kanton Thurgau	18
2.3. Forschungsstand	18
2.4. Alternative Lernorte – Ein theoretischer Blick	20
2.4.1. Ziele	20
2.4.2. Funktionen	21
2.4.3. Kooperation und Integration	23
2.4.3.1. Zuweisung.....	24
2.4.3.2. Rückkehr	25
2.4.4. Ressourcen.....	25
2.4.4.1. Personelle Ressourcen	25

2.4.4.2.	Zeitliche Ressourcen.....	26
2.4.4.3.	Finanzielle Ressourcen.....	27
2.4.4.4.	Räumliche Ressourcen.....	27
2.4.5.	Herausforderungen.....	27
2.4.5.1.	Integration vs. Separation.....	27
2.4.5.2.	Gefahr von Stigmatisierungsprozessen.....	28
2.4.5.3.	Negative Wahrnehmung.....	29
2.4.5.4.	Unklare Definition der Funktionen.....	29
2.5.	Gelingensbedingungen für eine kooperativ-integrative Umsetzung.....	29
3.	Präzisierte Fragestellung.....	30
4.	Empirischer Teil.....	31
4.1.	Forschungsmethodik.....	31
4.1.1.	Datenerhebung: Leitfadeninterview.....	32
4.1.1.1.	Erstellung des Interview-Leitfadens.....	32
4.1.1.2.	Durchführung der Interviews.....	33
4.1.2.	Datenaufbereitung: Transkription und Anonymisierung.....	33
4.1.3.	Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse.....	34
4.2.	Methodenkritik.....	36
5.	Ergebnisse.....	37
5.1.	Ergebnisse der Online-Befragung.....	37
5.2.	Ergebnisse der Interviews.....	37
5.2.1.	Funktionen.....	38
5.2.1.1.	Betreuung.....	38
5.2.1.2.	Überfachliche Förderung.....	39
5.2.1.3.	Fachliche Förderung.....	39
5.2.1.4.	Entlastung.....	40
5.2.2.	Erfahrungen.....	41
5.2.2.1.	Mehrwert.....	41
5.2.2.2.	Herausforderungen.....	42
5.2.2.3.	Grenzen.....	43
5.2.3.	Kooperation.....	44
5.2.3.1.	Zusammenarbeit zwischen Leitung Alternativer Lernort und Lehrpersonen.....	44

5.2.3.2.	Zuweisungspraxis	45
5.2.3.3.	Rückkehr in die Klasse.....	46
5.2.4.	Integration	46
5.2.4.1.	Verständnis von integrativer Schule.....	46
5.2.4.2.	Beiträge des Alternativen Lernortes an eine integrative Schule	47
5.2.4.3.	Weitere integrationsfördernde Faktoren	47
5.2.5.	Ressourcen.....	48
5.2.5.1.	Personelle Ressourcen	48
5.2.5.2.	Zeitliche Ressourcen.....	48
5.2.5.3.	Finanzielle Ressourcen.....	49
5.2.5.4.	Räumliche Ressourcen	50
5.2.6.	Gelingsbedingungen	50
5.2.6.1.	Erfolgsfaktoren	50
5.2.6.2.	Empfehlungen	51
6.	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.....	52
6.1.	Funktionen von Alternativen Lernorten.....	52
6.1.1.	Fachliche Förderung	53
6.1.2.	Betreuung	53
6.1.3.	Überfachliche Förderung	54
6.1.4.	Entlastung	54
6.2.	Mehrwert und Herausforderungen	55
6.2.1.	Mehrwert für die Schüler:innen und die Leitung des Alternativen Lernortes	55
6.2.2.	Herausforderungen	55
6.3.	Kooperativ-integrative Umsetzung	56
6.3.1.	Kooperation.....	56
6.3.2.	Integration	57
6.4.	Gelingsbedingungen.....	59
6.4.1.	Integrative Haltung des Teams und Bereitschaft zur Zusammenarbeit.....	59
6.4.2.	Kompetenzen der Leitungsperson des Alternativen Lernortes.....	59
6.4.3.	Positive Wahrnehmung des Alternativen Lernortes.....	60
6.4.4.	Klare Rahmenbedingungen	60
6.5.	Beantwortung der Fragestellungen	61

7. Reflexion und Ausblick	63
7.1. Persönliche Erkenntnisse	63
7.2. Rückblick auf den Forschungsprozess.....	64
7.3. Ausblick	65
7.3.1. Konsequenzen für die Praxis – nächste Schritte	65
7.3.2. Weiterführende Forschungsfragen	68
8. Schlusswort.....	69
9. Literaturverzeichnis.....	70
10. Abbildungsverzeichnis	74
11. Tabellenverzeichnis	74
12. Anhang.....	75
12.1. I-Top-Dokument Sekundarschule Aadorf.....	75
12.2. Unveröffentlichte Masterarbeiten zum Thema Alternative Lernorte	76
12.3. Online-Befragung	77
12.4. Interview-Leitfaden	81
12.5. Einwilligungserklärung (Vorlage)	89
12.6. Transkriptionsregeln	90
12.7. Auszug aus einem transkribierten Interview.....	91
12.8. Kategoriensystem	94
12.9. Matrix (Kategorie mal Schule)	102
12.10. Ergebnisse der Online-Befragung	110
12.11. QUIS-S (Kurzskala).....	112
12.12. Qualitätsansprüche für die integrative Förderung auf der Sekundarstufe I	113
12.13. Leitfragen für Schulen	116

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird die Ausgangslage der aktuellen Situation an der Sekundarschule Aadorf in Bezug auf die Fördermassnahmen und die Schulische Heilpädagogik näher beschrieben und es wird aufgezeigt, welche Relevanz das Thema Alternative Lernorte für die Autorin hat. Die weiteren Unterkapitel beschäftigen sich mit der fachlichen Einordnung, den Zielen und einer ersten groben Fragestellung dieser Arbeit.

1.1. Persönliche Ausgangslage

Im Sommer 2021 habe ich eine neue Stelle als Schulische Heilpädagogin (SHP) an der Sekundarschule Aadorf angetreten, um das Studium an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) berufsbegleitend absolvieren zu können. Davor war ich während 16 Jahren an verschiedenen Schulen als Turn- und Sportlehrperson tätig. Zuletzt während 12 Jahren an der Sekundarschule Weinfelden, von wo ich das Angebot «Förderzentrum» kenne. In den umliegenden Sekundarschulen meiner Wohngemeinde gibt es ebenfalls Förderzentren oder Lerninseln, die ein Unterstützungs- und Betreuungsangebot für Schüler:innen der Sekundarschule anbieten. Dass es an der Sekundarschule Aadorf kein solches Angebot gibt, hat mich zu Beginn meiner Tätigkeit erstaunt, da ich bisher davon ausgegangen bin, dass es heutzutage an jeder Sekundarschule ein Förderzentrum oder etwas Ähnliches gibt.

Am Anfang meines Studiums an der HfH bin ich auf die Handreichung «Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule» von Marianne Walt, Othmar Peter und Peter Lienhard (Walt, Peter & Lienhard, 2017) gestossen. Diese Handreichung spricht mir mit vielen Aussagen, die ich als Herausforderungen an der Sekundarschule Aadorf wahrnehme und später in diesem Kapitel genauer beschreibe, aus dem Herzen. Sie liefert praxisnahe Hinweise, wie die sonderpädagogische Förderung in der Sekundarstufe I gestaltet und optimiert werden kann. Es werden darin zwei mögliche Grundstrukturen beschrieben, wie integrative Förderung bei entsprechender Ausgestaltung gelingen kann: Lernlandschaften oder Förderzentren.

Wir sind der Ansicht, dass diese beide Modelle (oder auch Mischformen derselben) Chancen bieten, um eine gute sonderpädagogische Förderung auf der Sekundarstufe I umsetzen zu können. Wir empfehlen deshalb Schulen der Sekundarstufe I, ihre Schulentwicklung in eine der hier aufgezeigten Richtungen zu lenken. (Walt et al., 2017, S. 16)

An der Sekundarschule Aadorf gibt es bisher keines der beiden Modelle, wobei ich in dieser Masterarbeit nur auf das Modell des Förderzentrums eingehen werde, da sich dieses «...eher an klassische Strukturen heilpädagogischer Förderung anlehnt.» (Walt et al., 2017, S. 15). Aus meiner Sicht kann dieses Modell an der Sekundarschule Aadorf erfolgreicher umgesetzt werden als das der Lernlandschaft, da es eine geringere Veränderung der gesamten Schulstruktur und Schulkultur und damit einen kürzeren Entwicklungsweg erfordert.

In den folgenden Unterkapiteln stelle ich die Sekundarschule Aadorf mit ihrem bestehenden Förderangebot vor und versuche Herausforderungen zu benennen, die ich in meiner praktischen Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin wahrnehme.

1.1.1. Die Sekundarschule Aadorf und ihr Förderkonzept

Die Sekundarschule Aadorf ist eine Regelschule mit insgesamt 260 Schüler:innen in 18 Klassen. Sie wird in Jahrgangsklassen geführt und es gibt Stammklassen E (erweitertes Niveau) und Stammklassen G (grundlegendes Niveau). Die Fächer Mathematik, Englisch und Französisch werden in drei verschiedenen Niveaus (e, m, g) unterrichtet. Zusätzlich führt die Sekundarschule Aadorf eine Sonderklasse, in der eine Schulische Heilpädagogin als Klassenlehrperson tätig ist. Das Förderkonzept der Schule sieht vor, dass zusätzlich zur Sonderklasse ein 50%-Pensum durch eine Schulische Heilpädagogin abgedeckt wird (schulenaadorf, 2020). Dies beinhaltet sowohl integrative als auch separative Fördermassnahmen.

Die Sekundarschule Aadorf bietet ein breites Angebot an Stütz- und Fördermassnahmen für Schüler:Innen mit besonderem Bildungsbedarf, die im Förderkonzept der Schule Aadorf (schulenaadorf, 2020) aufgeführt sind. Im Folgenden wird ein Überblick über die bestehenden Fördermassnahmen gegeben.

Sonderklasse

Die Sonderklasse (SK) wird von einer Schulischen Heilpädagogin als Klassenlehrerin geführt. In dieser Klasse finden Schüler:innen Platz, die einen höheren Förderbedarf aufweisen und auf eine enge Betreuung und Begleitung beim Lernen angewiesen sind. Im Förderkonzept der Schule Aadorf (schulenaadorf, 2020) wird die SK wie folgt beschrieben:

SuS [Schülerinnen und Schüler] mit besonderem Förderbedarf, deren Entwicklung in der RKL [Regelklasse] nicht genügend unterstützt werden kann, werden in einer SK ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend gefördert und von einer SHP unterrichtet. Die Schulung in der SK kann mit teilweisem Unterricht in einer geeigneten RKL verbunden werden. Eine Überweisung in die SK wird geprüft, wenn individuelle Lernzielanpassungen nicht erfolgreich sind und aus diesem Grund die persönliche Entwicklung der SuS gefährdet oder beeinträchtigt ist. Für eine Einstufung ist eine Abklärung durch die SPL unabdingbar. (S. 44)

Die SK besteht aktuell aus 7 Schüler:innen mit Lernzielanpassungen in 1-2 Fächern, aus einer InS¹-Schülerin und aus 4 DaZ²-Schüler:innen, die seit weniger als 2 Jahren in der Schweiz sind. Aufgrund des InS-Konzepts kann die SK im aktuellen Schuljahr auf die Unterstützung von 18 Lektionen Klassenassistent und 1 Lektion Schulische Heilpädagogik zählen.

Das Klassenzimmer der SK steht auch als Arbeitsort für Schüler:innen zur Verfügung, die in eine Regelklasse integriert sind, aber aufgrund ihrer Fremdsprachigkeit nicht alle Fächer besuchen. Diese Schüler:innen arbeiten dann mehrheitlich selbstständig an ihren Aufträgen. Der Gruppenraum der SK wird zwischendurch auch als Arbeits- und Prüfungsort für Schüler:innen, die eine Regelklasse besuchen, genutzt.

¹ InS = Abkürzung für integrative Sonderschulung im Kanton Thurgau. «Integrative Sonderschulungen ermöglichen die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Sonderschulbedarf vor Ort. Diese besuchen eine Regelklasse oder im Ausnahmefall eine Kleinklasse und werden heilpädagogisch unterstützt.» (Amt für Volksschule Thurgau, n. d.)

² DaZ = Abkürzung für Deutsch als Zweitsprache

Schulische Heilpädagogik

Gemäss Förderkonzept der Sekundarschule Aadorf (schulenaadorf, 2020) beträgt das Minimalpensum für die Schulische Heilpädagogik 50 Stellenprozente. Folgende Aufgaben sind aufgeführt:

- Integrierte Förderung (IF): Ein Angebot für Schüler:innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Bereich des Lernens, im Umgang mit Anforderungen oder mit Menschen. Die IF kann in Form von Teamteaching oder in Fördergruppen angeboten werden. Sie umfasst die lang- und kurzfristige Unterrichtsplanung, das Erstellen und Beschaffen von Arbeitsmitteln und die Beurteilung der Förderschüler:innen.
- Teamteaching (TT): Während einer Unterrichtssequenz unterrichten zwei Lehrpersonen und arbeiten an den gleichen Unterrichtsinhalten.
- Fördergruppen: Die SHP arbeitet mit einer Gruppe von Schüler:innen oder auch einzeln in einem separaten Raum. Bspw. Nachteilsausgleich, Französisch-Dispensation, Berufswahlbegleitung.
- Beratung: Die SHP kann die Regelklassenlehrpersonen in Fragen des Umgangs mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten beraten und unterstützen.
- Administrative Aufgaben: Erstellung von Förderplänen, Lernberichten und Förderdossiers für Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen.
- Reihenabklärungen: Lesen, mathematische Basisfertigkeiten etc.
- Beobachtungen: freie oder fokussierte Beobachtungen, damit allfällige Problemfelder frühzeitig erfasst werden können.
- Weitere Aufgaben: Unterrichtsplanung, Sitzungen, Weiterbildung, Beratung von Eltern und Schüler:innen etc.

Schulische Sozialarbeit

Die schulische Sozialarbeit ist an den Schulen Aadorf ein eigenständiges Berufsfeld. Sie unterstützt die Lehrpersonen im Umgang mit Schwierigkeiten, die Kinder und Jugendliche in ihrem familiären und sozialen Umfeld haben. Insgesamt ist die schulische Sozialarbeit mit 250 Stellenprozenten dotiert, wobei diese Fachpersonen für alle Schüler:innen der gesamten Schule Aadorf zuständig sind.

Klassenassistenzen

Klassenassistenzen sollen dort eingesetzt werden, wo besondere Verhältnisse vorliegen, um z.B. in grösseren Gruppen ein effizienteres und ruhigeres Arbeiten zu ermöglichen. Sie sollen die Lehrperson in besonderen Situationen entlasten und den Kindern bei Fragen und Problemen zur Verfügung stehen (schulenaadorf, 2020).

Tankstelle

Die Tankstelle ist eine offene, freiwillige Hausaufgabenhilfe, die aktuell dreimal zwei Lektionen pro Woche angeboten wird. Der Besuch steht allen Schüler:innen der Sekundarschule Aadorf offen. Die Tankstelle wird von verschiedenen Lehrpersonen betreut und die Entschädigung für eine Lektion Tankstelle beträgt 50 CHF.

I-TOP

Vor zwei Jahren wurde das Projekt «I-TOP», kurz für **I**nterner **T**ime-**O**ut-**P**latz, eingeführt (siehe Anhang 12.1.). Schüler:innen, die aus Sicht der Lehrperson den Unterricht stören, können für kurze Zeit von diesem ausgeschlossen werden. Ziel dieses Projektes ist es, den Unterricht möglichst störungsfrei weiterführen zu können und die Lehrperson und die Klasse zu entlasten und zu schützen. Jede Lehrperson ist verpflichtet, sich während der unterrichtsfreien Zeit für 1-2 Lektionen pro Woche zur Verfügung zu stellen, damit alle Wochenlektionen von den Lehrpersonen abgedeckt werden können. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung für die Lehrperson, da sie während dieser Lektion als «Pikett» in ihrem Schulzimmer zur Verfügung stehen muss, falls ein Schüler:in ins I-TOP geschickt wird. Die Pauschalentschädigung beträgt CHF 500.00 pro Lektion und Jahr.

DaZ

Der DaZ-Unterricht richtet sich gemäss Förderkonzept der Schule Aadorf (schulenaadorf, 2020) an Jugendliche mit keinen oder wenigen Deutsch-Kenntnissen. Es wird unterschieden zwischen Intensiv-, Aufbau- und Zusatzkurs, je nachdem, wie lange die Schüler:innen schon in der Schweiz sind. Sie erhalten im Zyklus 3 in der Regel 3 Lektionen DaZ pro Woche, die von einer ausgebildeten DaZ-Lehrperson erteilt werden (schulenaadorf, 2020).

LIFT

Das Jugendprojekt LIFT ist ebenfalls im Förderkonzept der Schule Aadorf verankert und unterstützt die Sensibilisierung und Qualifizierung von Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf für die Arbeitswelt. Die Schüler:innen können über einen längeren Zeitraum einmal pro Woche in einem Betrieb der Region arbeiten und so die Arbeitswelt praktisch kennen lernen. Durch den frühzeitigen Einblick in die Arbeitswelt sollen Umgangsformen, Verantwortungsübernahme, Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen gestärkt und Sicherheit für die Lehrstellensuche gewonnen werden. An der Sekundarschule Aadorf sind die Klassenlehrpersonen für die Information der Schüler:innen und Eltern zuständig und sie leiten interessierte Jugendliche an die für das LIFT-Projekt verantwortliche Lehrperson weiter.

1.1.2. Wahrgenommene Herausforderungen

Im Folgenden versuche ich wahrgenommene Herausforderungen in meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin an der Sekundarschule Aadorf zu benennen und eine mögliche Optimierung durch einen Alternativen Lernort anzusprechen.

1.1.2.1. Bündelung und Transparenz der Förderressourcen

In den letzten drei Jahren habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, dass einige der erwähnten Fördermassnahmen einem Alternativen Lernort angegliedert werden könnten, damit die vorhandenen zeitlichen und personellen Ressourcen effizienter gebündelt werden können.

In der Handreichung von Walt et al. (2017) werden die knappen Ressourcen für die sonderpädagogische Förderung auf der Sekundarstufe als Herausforderung genannt:

Da häufig kluge Organisationsformen fehlen, können die Ressourcen der SHP nicht optimal genutzt werden. Mit der Verteilung von wenigen Stunden auf viele Klassen werden Situationen geschaffen, in denen kaum nachhaltige Wirkungen der heilpädagogischen Förderung durch die SHP erzielt werden können. (S. 8)

Dies erlebe ich in der Praxis ebenfalls als Herausforderung. Ich bin in verschiedenen Klassen nur wenige Lektionen anwesend oder arbeite mit Schüler:innen teilweise nur einmal pro Woche in einem separativen Setting. Oft habe ich den Eindruck, dass mit diesen wenigen Lektionen kaum eine erfolgreiche Förderung umgesetzt werden kann. Mit einer «klugen Organisationsform» (ebd.), wie z.B. einem Alternativen Lernort, könnten allenfalls die heilpädagogischen Ressourcen effizienter und zielgerichteter gebündelt werden und es würde ein Angebot bestehen, das häufiger und flexibler eingesetzt werden könnte.

Die Etablierung der Schulischen Heilpädagogik an der Sekundarschule Aadorf ist aus meiner Sicht weiter zu fördern. Ein Alternativen Lernort könnte ein mögliches Mittel sein, um die bereits vorhandenen Förderressourcen zu stärken und fürs Team transparenter zu machen.

1.1.2.2. Die Rolle der SHP an der Sekundarschule und die Kooperation

Meine Rolle als Schulische Heilpädagogin an der Sekundarschule Aadorf ist für mich auch nach drei Jahren immer noch schwierig zu fassen. Im Förderkonzept der Schule Aadorf sind die Aufgaben der SHP an der Sekundarschule festgehalten, aber die Umsetzung in der Praxis ist für mich nach wie vor herausfordernd. Ich erlebe mich immer wieder im Spannungsfeld zwischen «Assistenz» (Walt et al., 2017, S. 8) und «Superlehrperson für alle Fälle» (ebd.), wie es in der Handreichung so treffend formuliert ist. Es wird darin auch darauf hingewiesen, dass die Rolle der SHP auf der Sekundarstufe grundsätzlich schwieriger zu fassen und mit grösseren Herausforderungen verbunden ist, da die strukturellen und kulturellen Bedingungen anders sind als auf der Primarstufe: «Noch stärker als auf der Primarschule herrscht auf der Oberstufe vielerorts eine erhebliche Unklarheit bezüglich Aufgaben und Rolle der SHP vor.» (Walt et al., 2017, S. 8).

Auch bin ich der Meinung, dass die Zusammenarbeit zwischen den Klassenlehrpersonen und mir gefördert werden muss: «Die Arbeit mit Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf macht eine Kooperation [...] unumgänglich.» (Kiel, Fischer, Heimlich, Kahlert & Lelgemann, 2015, S. 33). Zurzeit gibt es an der Sekundarschule Aadorf keine festen Zeitgefässe für die gemeinsame Planung von IF-Lektionen und es findet wenig Zusammenarbeit statt. Lütje-Klose (2024) erwähnt, dass die Gestaltung von kooperativen Beziehungen zwischen den Lehrkräften in der Sekundarstufe aufgrund des Fachlehrpersonen-Prinzips besonders herausfordernd ist. Für die praktische Umsetzung integrativer Förderung ist aber eine multi-professionelle Zusammenarbeit zwingend erforderlich (Luder, 2018). Wenn die Rolle der SHP klar definiert ist und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die beteiligten Fachpersonen geklärt sind, können die vorhandenen Ressourcen besser genutzt werden: «Am integrativen Unterricht beteiligte Lehrpersonen können ihre Ressourcen besser nutzen, wenn sie ihre Rollen klar, reflektiert, aber flexibel ausfüllen. Dabei sind das gemeinsame Planen und Durchführen von Unterricht zentral.» (Langen & Vogel, 2017, S. 15).

Die Einführung eines Alternativen Lernortes könnte aus meiner Sicht die Rolle der SHP stärken und die Rollenerwartungen und Aufgaben an der Sekundarschule Aadorf klären. Da die bestehenden Fördermassnahmen alle ein bisschen ein «Inseldasein» (Müller-Kuhn, Omlin & Zala-Mezö, 2022, S. 30)

geniessen und kaum ein Austausch zwischen den Fachpersonen dieser Angebote stattfindet, könnte bereits durch die Ausarbeitung eines Konzepts die Kooperation der verschiedenen Fachpersonen an der Sekundarschule Aadorf gefördert werden.

1.1.2.3. *Integrationsfähigkeit der Schule und Haltung der Lehrpersonen*

Eine weitere Herausforderung an der Sekundarschule Aadorf besteht in der Integration von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen. Durch die Existenz einer Sonderklasse werden Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen zwar in der Sekundarschule Aadorf integriert, aber hauptsächlich in separaten Räumen unterrichtet. Die Teilintegration von Schüler:innen der Sonderklasse in einzelnen Fächern funktioniert relativ gut, während die Integration von Schüler:innen mit DaZ immer wieder an Grenzen stösst.

Die Haltung der Lehrpersonen an der Sekundarschule Aadorf gegenüber der integrativen Schule nehme ich grösstenteils als skeptisch und ablehnend wahr. Ein Alternativer Lernort könnte ein Baustein sein, der die Integrationsfähigkeit der Sekundarschule Aadorf erhöht und gleichzeitig auch weitere Bedürfnisse der Schule unterstützt.

«Mit dem Angebot eines alternativen Lernorts verbinden Schulleitende die Erwartung, Veränderungen von pädagogischen Haltungen zu thematisieren oder die Kooperation zwischen den Lehrpersonen zu vertiefen.» (Widmer-Wolf, Eschelmüller & Kunz-Egloff, 2018, S. 30). Dies würde ich mir mit der Einführung eines Alternativen Lernortes ebenfalls erhoffen.

1.2. Fachliche Einordnung

Die vorliegende Masterarbeit kann fachlich den beiden Hauptthemen Kooperation und Integration, die hier als Begriffskombination «kooperativ-integrativ» zusammengefasst werden, zugeordnet werden. Da die integrative Förderung keine diskutable Frage ist, «...sondern ein klarer Auftrag für alle Schulstufen» (Walt et al., 2017, S. 6), soll der integrative Unterricht auf der Sekundarstufe I weiter gefördert werden. Es geht darum, nach Lösungen zu suchen, wie die Integration an der Sekundarschule realisiert werden kann (Walt et al., 2017). Die Einführung eines Alternativen Lernortes könnte eine Möglichkeit sein, die sonderpädagogische Förderung zu optimieren und den integrativen Unterricht sowie auch weitere Bedürfnisse zu unterstützen:

Die Entwicklung und Stärkung der Integrationsfähigkeit der Schulen der Sekundarstufe I und entsprechende Konzepte erfordern Zeit, sind aber wichtig, wenn rechtzeitig gewährleistet werden soll, dass die schulische Integration von Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf auch auf der Sekundarstufe eine erfolgreiche Fortsetzung findet. (Walt et al., 2017, S. 4)

So wird auch in Widmer-Wolf et al. (2018) erwähnt, dass sich die Schulen mit zusätzlichen Räumen für die Aufgaben im Rahmen der integrativen Schule rüsten.

Damit ein Alternativer Lernort nicht zu einem Abstellraum für störende Schüler:innen wird, ist gemäss Walt et al. (2017) die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachpersonen von grosser Bedeutung:

Förderzentren werden verstanden als integrativ ausgerichtete Organisationsformen. Es ist innerhalb der Schuleinheit immer wieder kritisch zu überprüfen, inwieweit (trotz temporärer Separierung) die eingeleiteten Massnahmen die Integration der Schülerinnen und Schülern zum Ziele haben. Die Koordination und Kooperation mit den jeweiligen Klassen ist deshalb zentral. (S. 35)

Die Kooperation ist ein Merkmal der Professionalisierung und gilt als wesentlich für die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht (Rank, Frey & Munser-Kiefer, 2021) und die professionelle Praxis erfordert ein koordiniertes und kooperatives Handeln der an der integrativen Förderung beteiligten Lehrpersonen (PHTG, n. d.).

Nach Widmer-Wolf et al. (2018) kann ein Alternativer Lernort als Meilenstein auf dem Weg zu einer inklusiven Schule gesehen werden, was als längerfristiges Ziel in den Blick genommen werden müsste.

1.3. Ziele und grobe Fragestellung

Ziel dieser Arbeit ist es, das Angebot von Alternativen Lernorten - wie Förderzentren oder Schulinseln - in Theorie und Praxis näher zu betrachten. Da deren Aufgaben und Funktionen sehr unterschiedlich sein können und die Umsetzung an den Schulen sehr verschieden ist, sollen Modelle an Sekundarschulen im Hinterthurgau kennengelernt werden. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Gelingensbedingungen notwendig sind, damit ein Alternativer Lernort kooperativ-integrativ umgesetzt und somit zu einem Baustein der integrativen Schule werden kann.

2. Theoretischer Teil

In diesem Kapitel werden die fachlichen Grundlagen anhand aktueller und relevanter Literatur aufgearbeitet. Zunächst werden die für diese Arbeit zentralen Begriffe erläutert, die gesetzlichen Grundlagen aufgezeigt und der aktuelle Forschungsstand zum Thema dargestellt. Der Schwerpunkt dieser Literaturrecherche liegt darin, sich einen Überblick zu verschaffen, was zum Thema Alternative Lernorte bereits erstellt wurde. Da es sich bei Alternativen Lernorten nicht um ein flächendeckendes Angebot der obligatorischen Schule im Schweizer Bildungssystem handelt, gibt es schweizweit keine übergeordneten Konzepte, die eine einheitliche Regelung vorgeben (Muheim, Link, Krauss & Rösli, 2023). Es ist daher davon auszugehen, dass die Umsetzung des Alternativen Lernortes je nach Schulstandort sehr unterschiedlich erfolgt: «Schulen sind [...] auf ihre eigenen ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen (personell, finanziell, räumlich) angewiesen, um unterrichtsergänzende, niederschwellige Massnahmen wie Schulinseln einzurichten.» (Muheim, Krauss, Carl-Link, Rösli & Hövel, 2022, S. 426).

2.1. Begriffsklärung

Zu Beginn werden einige zentrale Begriffe definiert, die für das Verständnis der vorliegenden Arbeit wesentlich sind. Eine genaue Begriffsdefinition ist notwendig, da sie zu einer gemeinsamen Sprache zwischen Leser und Autor dieser Arbeit beiträgt.

2.1.1. *Alternativer Lernort*

Der Begriff «Alternativer Lernort» wird in dieser Arbeit als Überbegriff verwendet. Darunter wird ein Ort, ein Raum oder ein Zimmer verstanden, der sich innerhalb der Schule befindet und in dem Schüler:innen ausserhalb des Klassenunterrichts zusätzlich lernen können (Widmer-Wolf et al., 2018). Die folgende Definition wird als passend für diese Arbeit betrachtet: «Alternative Lernorte sind niederschwellig zugängliche Angebote, die Schülerinnen und Schüler in besonderen Situationen aufsuchen oder zu denen sie zugewiesen werden können.» (Kanton Aargau, 2024).

In der Praxis und in der Literatur gibt es eine Vielzahl von Bezeichnungen für Alternative Lernorte: Schulinsel, Förderzentrum, Lerninsel, Lernatelier, Einsteinzimmer, Förderzimmer, Förderatelier, Tankstelle, Lernoase, Time-In, Time-Out, Update, Lernatelier, Selbstlernzentrum, Lernpavillon, ergänzender Förderort, ergänzender Lernort, offenes Lernangebot, Gruppenraum Lernen, Lernraum etc. «Eine schweizweit einheitliche oder gar wissenschaftlich fundierte Bezeichnung gibt es bislang nicht.» (Muheim et al., 2022, S. 414). Die Benennung ist nicht unwichtig, denn sie soll den Schüler:innen, den Eltern und der Öffentlichkeit eine positive Botschaft vermitteln und nicht im Widerspruch zu den Anliegen der Schule stehen: «Die Schule gibt mit der Bezeichnung alternativer Lernorte stets auch ein Bild von sich ab.» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 15). Es empfiehlt sich eine Bezeichnung zu verwenden, die mit der Absicht der Schule übereinstimmt und wertneutral klingt (ebd.).

In Muheim et al. (2022) wird auf den Begriff «Time-Out» verwiesen. Dieser ist aus dem Sport bekannt und bezeichnet die Möglichkeit, das laufende Spiel kurz unterbrechen zu können, um sich mit den beteiligten Personen zu besprechen. Wird dieser Begriff im sozialpädagogischen Kontext verwendet, so ist damit eine vorübergehende Auszeit gemeint, die mit einem Wechsel des Umfelds und den Bezugspersonen einhergeht, aber immer die Rückkehr ins angestammte Umfeld zum Ziel hat (ebd.). So macht Zuffellato (2008) deutlich, dass eine Auszeit einen klaren Unterschied zum normalen Schulalltag bieten sollte und beispielsweise der Besuch des Mathematikunterrichts beim Parallellehrer noch keine Auszeit darstellt. Eine Auszeit sollte gleichermassen für den betroffenen Schüler, die Klasse und die Lehrkräfte gelten (ebd.).

2.1.2. *Schulinsel*

Unter dem Begriff «Schulinsel» wird in dieser Arbeit eine bestimmte Ausgestaltungsvariante eines Alternativen Lernortes verstanden, welche eine Auffang- und Unterstützungsstruktur für Schüler:innen bietet, die aus unterschiedlichen Gründen und für eine begrenzte Zeit dem Klassenunterricht nicht folgen können (Müller-Kuhn et al., 2022).

Die Definition der Schulinsel an der Primarschule Emmersberg im Kanton Schaffhausen entspricht teilweise dem Verständnis des Begriffs «Schulinsel» in dieser Arbeit: «Raum der Schule, der sowohl Arbeits- als auch Spiel- und Erholungsbereiche bietet.» (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 2).

Ergänzend ist für das Verständnis des Begriffs «Schulinsel» in dieser Arbeit auch die Beschreibung der Schulinsel im Positionspapier des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV, 2022) relevant, da hier die Entlastungsmassnahme aller Beteiligten im Zentrum steht:

Die Schulinsel wird insbesondere von Schülerinnen und Schülern besucht, die den Unterricht stören. Dabei ist der Besuch einer Schulinsel eine kurzfristige Massnahme. Sie erweitert die Handlungsoptionen und ermöglicht schnelles Reagieren bei schwierigen Situationen, vor allem entlastet sie alle Beteiligten sofort. (S. 1)

Auf der Webseite des ZLV (2024) wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um eine separierende Massnahme, sondern um eine kurzfristige Entlastungsmassnahme handelt, welche die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten verbessern soll. Oberstes Ziel sei die rasche Rückkehr in die Klasse (ebd.).

2.1.3. Förderzentrum

Mit dem Begriff «Förderzentrum» ist in dieser Arbeit die Ausgestaltungsvariante eines Alternativen Lernortes gemeint, welche die fachliche Förderung der Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen als Kernaufgabe betrachtet. In der Handreichung von Walt et al. (2017) wird das «Förderzentrum» als integrativ ausgerichtete Organisationsform wie folgt definiert:

Als Förderzentrum wird ein sonderpädagogisches Unterstützungsangebot verstanden, das innerhalb einer Schuleinheit/eines Schulhauses räumlich verortet ist und das die Koordination, Entwicklung und Durchführung der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulschwierigkeiten resp. speziellem Förderbedarf gewährleisten soll. Das Förderzentrum wird von ausgebildeten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Kooperation mit anderen Unterstützungspersonen (DaZ, Schulsozialarbeit etc.) geführt. Das Angebot dieses interdisziplinären Kompetenzzentrums ist soweit wie möglich integrativ ausgerichtet [...] und lehnt sich einerseits an klassische Strukturen heilpädagogischer Förderung an (im Sinne der «Integrativen Förderung» IF), möchte andererseits aber mit einer Angebotserweiterung auf die spezifische Situation der Sekundarstufe eingehen. Je nach auftretendem Förderbedarf sind verschiedene Organisationsformen möglich. (S. 32)

Diese Definition wird für diese Arbeit als passend erachtet.

Tritt die Entlastungsfunktion eines Alternativen Lernortes in den Hintergrund und treten dafür Bildungsanliegen stärker in den Vordergrund, kann sich der Charakter des Alternativen Lernortes von einer «Schulinsel» zu einem «Förderzentrum» verändern (Muheim et al., 2023).

2.1.4. Kooperativ-integrativ

Die Begriffskombination «kooperativ-integrativ» beschreibt in dieser Arbeit, dass bei der Umsetzung eines Alternativen Lernortes darauf geachtet werden soll, dass einerseits eine Zusammenarbeit der verschiedenen schulischen Fachpersonen stattfindet und andererseits die Förderung eines integrativen Schulsystems im Zentrum steht. Im Gegensatz dazu steht die Begriffskombination «delegierend-separativ», die in der praktischen Umsetzung eines Alternativen Lernortes möglichst vermieden werden sollte, da sie der «...Idee Integration zuwiderlaufen ...» (Muheim et al., 2023, S. 73).

Im Folgenden werden die beiden Teilbegriffe «kooperativ» und «integrativ» genauer erläutert.

Unter «kooperativ» wird in dieser Arbeit die zielorientierte Zusammenarbeit der Klassenlehrperson und der Leitung des Alternativen Lernorts verstanden: «...würde entsprechend bedeuten, dass die RLP [Regellehrperson] und die SHP sich an gemeinsamen Zielen und Aufgaben ausrichten...» (Brenzikofer Albertin, Wolters Kohler & Studer, 2020, S. 10).

Langen & Vogel (2017) weisen darauf hin, dass eine gelingende Kooperation eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche schulische Integration ist. Eine weitere geeignete Definition des Kooperationsbegriffs lautet: «Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie der Akteure voraus und ist der Norm der Reziprozität verpflichtet.» (Spiess, 2004, zitiert nach Lütje-Klose, 2024, S. 38). Rank et al. (2021) beschreiben die Kooperation von Lehrkräften als einen sich ständig weiterentwickelnden Prozess, in den jede Lehrkraft ihre eigenen Kompetenzen, Einstellungen und Erfahrungen einbringt und erwähnt, dass «...das Gelingen der Kooperation massgeblich von der positiven Einstellung und einer klaren Bereitschaft zur Kooperation abhängt.» (Halfhide, 2009; Kloo & Zigmond, 2008 zitiert nach Rank et al., 2021, S. 121).

Arndt & Werning (2016) kennzeichnen die Kooperation der Lehrkräfte als wesentliches Qualitätskriterium inklusiver Schulen.

Unter «integrativ» wird in dieser Arbeit das gemeinsame Unterrichten von Jugendlichen mit und ohne besonderen Förderbedarf an der Regelschule verstanden (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2024), wobei es dafür unterschiedliche Umsetzungsformen gibt, die sich im Spannungsfeld zwischen Integration und Separation bewegen und in der Broschüre «Integrative Ausrichtung der Regelschulen» des Kantons Schaffhausen (Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2020) wie folgt dargestellt werden (siehe Abb. 2):

- «in»: Die Förderung der Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf erfolgt im Klassenverband. Bsp. Teamteaching
- «switch»: Die Förderung erfolgt teilweise im Klassenverband und teilweise ausserhalb. Bsp. Förderzentrum, Schulinsel
- «out»: Die Förderung erfolgt mehrheitlich ausserhalb des Klassenverbands (meistens zeitlich begrenzt). Bsp. Einschulungsklasse, Sonderklasse

Abbildung 2: Übersicht Organisationsformen und Unterrichts- bzw. Fördermodelle (Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2020, S. 11)

Für diese Arbeit ist vor allem die Organisationsform «switch» relevant, zu der das Förderzentrum bzw. die Schulinsel gezählt wird.

«Integrativ» bedeutet also nicht, «..., dass sonderpädagogische Förderung und Unterstützung zwingend immer im Klassenzimmer stattfinden muss. Für eine effektive Umsetzung integrativer sonderpädagogischer Förderung bietet sich ein Setting an, das verschiedene Formen und Konstellationen inhalts- und zielspezifisch kombiniert.» (Luder, 2021, S. 251). Auch Müller-Kuhn et al. (2022) weisen darauf hin, dass die Definition von Integration nicht auf das Räumliche reduziert werden soll, da in diesem Sinne auch eine Partnerarbeit im Korridor als Separation betrachtet werden müsste.

Das Begriffsverständnis nach Qvortrup & Qvortrup (2018), wonach inklusive Bildung nicht nur ein physischer Prozess des «Verschiebens» sein soll, sondern auch die Frage der sozialen Teilhabe und des wahrgenommenen Zugehörigkeitsgefühls berücksichtigt werden muss, passt zum Verständnis von integrativer Schule in dieser Arbeit.

2.1.5. *Gelingensbedingungen*

Im Duden wird der Begriff «Gelingensbedingung» wie folgt definiert: «(Äusserer) Umstand, der für den Erfolg von etwas wichtig oder bestimmend ist.» (Cornelsen Verlag, 2025). In dieser Arbeit werden darunter wichtige Faktoren oder Voraussetzungen verstanden, die für eine kooperativ-integrative Umsetzung eines Alternativen Lernortes ausschlaggebend sind (Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2020) und die sowohl aus der Theorie als auch aus der empirischen Untersuchung abgeleitet werden können.

2.2. Gesetzliche Grundlagen

2.2.1. *UN-Behindertenrechtskonvention*

Seit der UN-Behindertenrechtskonvention, kurz UN-BRK, die seit 2014 in der Schweiz in Kraft ist, hat sich die Schweiz zu einer inklusiven Gesellschaft verpflichtet (Eidgenössisches Departement des Innern EDI, n. d.). Der Artikel 24 anerkennt das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung und das Schweizer Bildungssystem hat den Auftrag, die inklusive Förderung aller Schüler:innen zu gewährleisten und den Grundsatz der Integration in der Regelschule umzusetzen (ebd.). Diese gesellschaftliche Forderung stellt den Schulalltag vor neue Herausforderungen, für deren Bewältigung Schule und Unterricht weiterentwickelt werden müssen. «Da es im Normalfall wenig Zusatzangebote gibt, um diesen Problemen zu begegnen, nehmen die Frustration und die Überforderung der Lehrkräfte zu.» (Fischer & Scheuerer, 2012, S. 124). Alternative Lernorte können eine Möglichkeit sein, den Herausforderungen des inklusiven Bildungsauftrags professionell zu begegnen und sich für die Aufgaben der integrativen Schule noch besser aufzustellen, so Widmer-Wolf et al. (2018).

2.2.2. *Gesetz über die Volksschule Kanton Thurgau*

Gemäss Artikel 41 des Gesetzes über die Volksschule im Kanton Thurgau sind bei festgestelltem besonderen Förder- oder Unterstützungsbedarf eines Kindes sonderpädagogische Massnahmen zu ergreifen: «Soweit es möglich ist und dem Wohl des Kindes dient, sind sonderpädagogische Massnahmen im Rahmen der Regelschule integrativ oder separativ durchzuführen.» (Kanton Thurgau, 2007). Somit sind im Kanton Thurgau sowohl integrative als auch separativ Lösungen in der Regelschule möglich. Was in diesem Gesetzesartikel unter den Begriffen «integrativ» und «separativ» konkret verstanden wird, ist nicht definiert.

2.3. Forschungsstand

Nach Döring & Bortz (2016) sollte sich jede wissenschaftliche Studie mit dem aktuellen Forschungsstand auseinandersetzen, um aufzuzeigen, was sich in den letzten Jahren in der Forschung zu diesem Thema entwickelt hat und wie sich die eigene Studie in den Forschungsstand einordnen

lässt. In den folgenden Abschnitten werden die gefundenen Studien zum Thema Alternative Lernorte der letzten Jahre in wenigen Sätzen erläutert.

Seit rund 17 Jahren werden in der Schweiz Schulinseln als schul- und unterrichtsunterstützende Möglichkeit zur Prävention und Intervention bei Unterrichtsstörungen eingesetzt und die schweizweit erste Schulinsel wurde im Jahre 2008 an der Volksschule in Sarnen eingeführt (Schule Sarnen, n. d.). Eine aktuelle Studie zum Thema «Schulinseln in der Schweiz» wurde in den letzten Jahren von Verena Muheim, Pierre-Carl Link, Annette Krauss, Patrizia Rööslü und Dennis Hövel in Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich durchgeführt (Muheim et al., 2022, 2023). Das Ziel des Forschungsprojektes war es, eine erste Bestandesaufnahme der bestehenden Umsetzungen von Schulinseln an Schulen in der deutschsprachigen Schweiz vorzunehmen. In einer ersten Forschungsetappe wurde die Verbreitung, die Funktion und die Implementation von Schulinseln im Schweizer Bildungssystem mittels einer empirisch-quantitativen Online-Befragung untersucht. Dazu wurden 1600 Schulleitungen in der Deutschschweiz befragt, von denen allerdings nur 20% die Umfrage ausgefüllt hatten. Die Ergebnisse dieses quantitativen Teils zeigen, dass Schulinseln in einigen Regionen der Schweiz häufiger anzutreffen sind als in anderen und dass sie sich in ihrer «... konkreten Umsetzung hinsichtlich konzeptueller, personeller und finanzieller Aspekte voneinander unterscheiden» (Muheim et al., 2022, S. 428). Die Mehrheit der Befragten gab an, dass zur Zielgruppe der Schulinsel alle Schüler:innen gehören und dass einer der wichtigsten Gründe für die Einführung einer Schulinsel die Möglichkeit einer Entlastungsmassnahme war: «Hinsichtlich der Zielsetzungen von Schulinseln steht für Lehrpersonen vor allem die Entlastungsfunktion im Vordergrund, ...» (Muheim et al., 2022, S. 428). Auch die effiziente Bündelung von Förderressourcen wurde mehrfach als Ziel der Einführung von Schulinseln genannt.

In einer zweiten, qualitativ ausgerichteten Forschungsetappe - «Es ist keine Ferieninsel [...] aber auch kein Alcatraz» (Muheim et al., 2023) - wurden Interviews mit an Schulinseln beteiligten Fachpersonen aus verschiedenen Kantonen geführt. Eine Gemeinsamkeit, die sich aus den Interviews für die Entstehung einer Schulinsel herauskristallisiert hat, ist auch hier die Entlastungsfunktion für die Lehrpersonen. Auf der Basis des Datenmaterials konnte jedoch auch folgende These herausgearbeitet werden:

..., sobald die Entlastungsfunktion in den Hintergrund und dafür Bildungsanliegen wie die Stärkung von sozio-emotionalen Fähigkeiten in den Fokus rücken, sich der Charakter der Schulinsel hin zu einem 'alternativen Lernort' (Widmer-Wolf et al., 2018) oder «einem erweiterten Klassenzimmer» (Standort 1) verändern kann. (Muheim et al., 2023, S. 85)

Ein weiteres aktuelles Dokument zum Thema Alternative Lernorte ist der Abschlussbericht der Evaluation der Schulinsel der Primarschule Emmersberg im Kanton Schaffhausen (Müller-Kuhn et al., 2022). Für diese Evaluation, die vom Zentrum für Schulentwicklung der PH Zürich im Auftrag des Schulamtes der Stadt Schaffhausen und der Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I des Erziehungsdepartements des Kantons Schaffhausen durchgeführt wurde, wurden neben einer Dokumentenanalyse auch verschiedene Personen wie beispielsweise die Schulleitung, die Leitung der Schulinsel, Schüler:innen und Lehrpersonen interviewt. Das Fazit dieser Evaluation lautete wie folgt:

Die Schulinsel als erweitertes Klassenzimmer fördert eine integrative Haltung in mehreren Hinsichten. Die Ausgestaltung der Schulinsel hängt in erster Linie von den Zielen und dem Zweck ab, welche mit der Schulinsel verfolgt werden sollen, und nicht primär vom Schulsystem – integrativ oder separativ – an sich. Wenn auf der

Schulinsel eine fachliche Förderung erfordern soll, lohnt es sich deren Einbettung und Ausgestaltung eingehend zu prüfen, damit sich Klassenzimmer und Schulinsel sinnvoll ergänzen. (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 3)

Reto Luder (2021) verfolgte in einer empirischen Studie das Ziel einer Bestandesaufnahme der praktischen Umsetzung integrativer sonderpädagogischer Förderung in Schweizer Regelklassen. Er beschreibt das «Modell Förderzentrum» als eine mögliche Organisationsform integrativer sonderpädagogischer Förderung, die sich in der Praxis bewährt hat. Luder untersuchte in einer Längsschnittstudie mit einem Mixed-Methods-Design Daten auf der Ebene der Schule, der Ebene der Fördersituation in der Schule und der personalen Ebene. Die im Rahmen der Studie durchgeführten Interviews ermöglichen einen vertieften Einblick in die gelebte Praxis der integrativen Förderung in Schweizer Regelklassen (Luder, 2021).

Es haben sich auch einige unveröffentlichten Masterarbeiten mit dem Thema Alternative Lernorte befasst, die im Anhang 12.2. erwähnt sind.

2.4. Alternative Lernorte – Ein theoretischer Blick

In diesem Kapitel werden verschiedene Aspekte von Alternativen Lernorten wie Ziele, Funktionen, Kooperation, Integration, Ressourcen und Herausforderungen auf Basis der Literaturrecherche näher beleuchtet.

2.4.1. Ziele

Alternative Lernorte verfolgen in den einzelnen Schulen je nach Ausgestaltungsvariante unterschiedliche Ziele. Sie können nach Widmer-Wolf et al. (2018) ein Ansatz sein, sich für die Aufgaben im Rahmen der integrativen Schule noch besser aufzustellen. Mit Alternativen Lernorten versuchen Schulen mit der Vielfalt umzugehen und ihre Tragfähigkeit zu erhöhen und sie ermöglichen eine intensive, zeitlich befristete Förderung ausserhalb der Klasse (Kanton Aargau, 2022).

Ein Ziel der Ausgestaltungsvariante «Schulinsel» ist es, Lehrpersonen dort zu unterstützen, wo sie «aufgrund der Komplexität von herausfordernden, unerwarteten Situationen im Unterrichtsalltag an ihre Grenzen gelangen.» (Muheim et al., 2022, S. 426). Es können aber auch individuelle Bedürfnisse der Schüler:innen berücksichtigt werden, da diese im Klassenzimmer oft nicht aufgefangen werden können. (Müller-Kuhn et al., 2022). Die Schule Friesenberg der Stadt Zürich formuliert in ihrem Flyer folgendes Ziel ihrer Schulinsel:

In der Schulinsel können sich die Kinder in einem geschützten Rahmen anders erleben, an ihren Unterrichtsthemen arbeiten und ihr Verhalten mit etwas zeitlichem und räumlichen Abstand reflektieren und dabei alternative Verhaltensweisen für die Zukunft erarbeiten. Durch das Führen einer Schulinsel ist die Integration über den Klassenverband hinaus gestärkt. (Stadt Zürich, 2024)

Nevermann (2013), die die Implementation der Schulstationen in Berlin wissenschaftlich begleitet hat, hebt in Muheim (2022) hervor: «Das Ziel sei die Umsetzung von Massnahmen, die so auf die Schüler:innen ausgerichtet sind, dass diese in emotionalen und sozialen Entwicklungsbedarfen präventiv begleitet werden können.» (Nevermann 2013, zitiert nach Muheim et al., 2022, S. 417).

In der Evaluation der Schule Emmersberg wird von drei Outcomes gesprochen, welche für die Zielerreichung ihrer Schulinsel überprüft wurden. Diese Outcomes sind: Kompetenzsteigerung (überfachliche und fachliche Kompetenzen) der Schüler:in, integrative Förderung und Entlastung der Stammklasse (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 47).

2.4.2. Funktionen

Alternative Lernorte können in Schulen je nach Ausgestaltungsvariante unterschiedliche Funktionen und Aufgaben übernehmen: Die «Schulinseln erfüllen [...] zunächst eine Stütz- oder Hilfsfunktion, könnten aber je nach Umsetzung in der Praxis weitere Funktionen erhalten haben.» (Muheim et al., 2022, S. 416). An der Volksschule Sarnen, welche die erste Schulinsel der Schweiz umgesetzt hat, ist die schulinterne Auszeit, die eine Schulinsel bieten kann, eine der wichtigsten Funktionen: «...wird als wichtige und insbesondere schulintern rasch zu aktivierende Time-In-Massnahme eingesetzt.» (Muheim et al., 2022, S. 415).

Im Positionspapier des ZLV (2022) steht die Entlastungsfunktion der Schulinsel im Zentrum. Bei der Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten kann eine Schulinsel eine rasche und niederschwellige Entlastung für alle Beteiligten bieten (ebd.).

Luder (2021) beschreibt, dass ein Alternativer Lernort, den er als «Modell Förderzentrum» bezeichnet, verschiedene Aufgaben übernehmen kann, wie beispielsweise die Betreuung von Schüler:innen in Krisensituationen, die niederschwellige Unterstützung bei Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen, die Unterstützung von Lehrpersonen oder die Erstellung von angepassten Diagnose- und Fördermaterialien. Als Kernaufgabe erwähnt er die individuelle Förderung der zugewiesenen Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen. Das Förderzentrum soll auch von Schüler:innen mit besonderen Begabungen besucht werden, «um eine negative Stigmatisierung des Förderzentrums zu verhindern.» (Luder, 2021, S. 32).

Die Evaluation der Schulinsel der Primarschule Emmersberg (Müller-Kuhn et al., 2022) zeigt, dass der Besuch der Schulinsel oft auf individuelle Bedürfnisse der Schüler:innen zurückzuführen ist, die nicht explizit das Lernen betreffen. Vielmehr sind diese auch psychischer, physischer oder sozialer Natur: «Ausserdem braucht es Möglichkeiten in einer Schule, nicht nur lernspezifische, sondern vielfältige Bedürfnisse der Kinder auffangen zu können.» (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 44).

In der Handreichung «Alternative Lernorte; Rahmenbedingungen und Eckwerte» des Kantons Aargau (Kanton Aargau, 2022) werden folgende Zwecke erwähnt:

- Förderraum für eine Gruppe von Kindern mit Lernschwierigkeiten
- Reflexions- und Lernraum bei sozialen und disziplinarischen Störungen
- Projektraum bei der (eventuell mentorierten) Arbeit an einem herausfordernden Projekt
- Freiwilliger Lernort im Anschluss an den Unterricht
- Beaufsichtigter Raum bei Dispensationen (z.B. Sportdispens)

Fischer und Scheuerer (2012) berichten über das Projekt Lerninsel an der Joseph-von-Eichendorff-Schule in Kassel. Diese wirft einen speziellen Blick auf die Schüler:innen und ist immer dann die Anlaufstelle, wenn es Raum und persönliche Zuwendung braucht, die über den normalen Unterricht hinaus gehen. Im Alltag haben sich folgende Schwerpunkte dieser Lerninsel herauskristallisiert (Fischer & Scheuerer, 2012, S. 126ff.):

- Raum zum Lernen: Einzelarbeitsplätze, ruhiger Arbeitsraum, mehr Aufmerksamkeit etc.
- Raum für individuelle Förderung: direkte Unterstützung, mehr Zeit für Erklärungen etc.
- Raum für Entwicklungsgespräche und Sozialtraining: überfachliche Kompetenzen
- Raum für Lern- und Trainingsprogramme: Leseverständnistraining, Rechtschreibtraining etc.

- Raum für vielfältige Nutzung: freiwilliger Besuch, kleine Arbeitsgruppen, Hausaufgabenbetreuung, Prüfungsvorbereitung etc.

In der folgenden Tabelle wurden durch die Autorin die in der Literatur gefundenen Funktionen, Aufgaben, Zwecke und Schwerpunkte von Alternativen Lernorten übersichtlich und strukturiert dargestellt. Für die Hauptfunktionen wurden Oberbegriffe gewählt, die mit konkreten Beispielen erläutert werden.

Tabelle 1: Übersicht über mögliche Funktionen von Alternativen Lernorten (eigene Darstellung nach Zuber)

Funktion	Konkrete Beispiele
Betreuung	<ul style="list-style-type: none"> • Betreutes Lernen an einem ruhigen Ort • Nacharbeiten von verpassten Unterrichtsthemen • Nachschreiben einer Prüfung • Bearbeitung von Arbeitsaufträgen in einem separaten Raum • Lernen in der unterrichtsfreien Zeit • Selbstständiges Arbeiten bei Sport-Dispensation • Erholung vom Unterrichtsalltag: Pause, Spiele
Überfachliche Förderung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der personalen Kompetenzen: Emotionsregulation, Selbstvertrauen, Umgang mit Stress, Motivationsschwierigkeiten, Entwicklung von Handlungsstrategien für die Zukunft etc. • Förderung der sozialen Kompetenzen: Vorfälle reflektieren, Streit/Konflikte klären • Förderung der methodischen Kompetenzen: Vermittlung von Lernstrategien • Förderung der exekutiven Funktionen: Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität
Fachliche Förderung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf: InS-Status, Lernzielanpassung, F-Dispensation, E-Dispensation, Nachteilsausgleich • Begabtenförderung • Förderung in zeitlich begrenzten Kleingruppen am Klassenstoff • Förderung der mathematischen Basiskompetenzen • Förderung der Rechtschreibkompetenzen • Förderung der Lesekompetenzen • DaZ-Unterricht • Niederschwellige Förderung bei Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen • Unterstützung bei der Berufswahl
Entlastung	<ul style="list-style-type: none"> • Time-In-Funktion • Entlastung der Klasse und der Lehrperson (Reaktion bei störendem Verhalten) • Entlastung des Schülers
Prävention	Allein das Wissen, dass es die Möglichkeit einer Schulinsel an der Schule gibt, die Entlastung bieten könnte, kann bereits ein grosser Nutzen sowohl für

	Lehrpersonen als auch für Schüler:innen sein: «Das Angebot schafft Beruhigung, selbst wenn es gar nicht genutzt wird.» (Zuffellato, 2008, S. 13).
--	---

Nach Widmer-Wolf et al. (2018) müssen das Angebot und die Funktionen, die ein Alternativer Lernort abdeckt, in einer internen Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen beteiligten Personen ausgehandelt werden und «die Fragen und Lösungen, die im Zusammenhang mit dem alternativen Lernort aufgeworfen werden, spiegeln immer auch die jeweilige Schulkultur wider.» (S. 8).

Im Abschlussbericht der Evaluation der Schulinsel an der Primarschule Emmersberg (Müller-Kuhn et al., 2022) wird erwähnt, dass es eine umsichtige Planung und eine klare Aufgabenteilung zwischen Lehrpersonen und Leitung des Alternativen Lernortes braucht, wenn dieser im Sinne eines «Förderzentrums» umgesetzt wird und somit eine sonderpädagogische Förderung im Alternativen Lernort stattfinden soll: «Wenn sonderpädagogische Kompetenzen auf der Schulinsel vorhanden sind, braucht es diesbezüglich klarere Regelungen, unter anderem bezüglich Aufgaben, welche die Schulinsel übernimmt...» (S. 45).

2.4.3. *Kooperation und Integration*

Die Einführung eines Alternativen Lernortes kann dazu beitragen, dass Vorgefallenes nicht mehr hinter der verschlossenen Klassenzimmertür bleibt, sondern dass diese Vorfälle deprivatisiert werden (Müller-Kuhn et al., 2022) und ein multiprofessioneller Austausch stattfindet. Es besteht ein Grund, sich mit anderen Fachpersonen über das Geschehene auszutauschen, was gemäss Luder (2021) entlastend auf die eigene Berufstätigkeit wirken, aber auch negative Auswirkungen durch höhere zeitliche Belastung haben kann:

Kooperation im Rahmen der integrativen Förderung ist somit gewissermassen eine Medaille mit zwei Seiten: Auf der einen Seite erfordert sie Zeit und Aufwand, auf der anderen Seite führt sie zu Entlastung und zu höheren Selbstwirksamkeit. Interessant ist auch, dass Personen mit positiven Einstellungen zur Integration tendenziell intensiver kooperierten – dies kann als handlungsrelevante Komponente persönlicher Haltungen und Einstellungen interpretiert werden: Wenn die Einstellungen zur Integration positiv sind, ist man auch eher bereit, den zeitlichen Aufwand für eine entsprechende Kooperation auf sich zu nehmen. (S. 246)

Die Schaffung von verbindlichen Kooperationszeitfenstern in der integrativen Förderung wird als notwendig erachtet, damit nicht nur ein informeller Austausch stattfindet (Maag Merki et al., 2010, in Luder, 2021).

«Damit die Schulinsel nicht durch Separation geprägt ist und ein echtes Inseldasein repräsentiert, ist eine funktionierende Kommunikation zwischen Schulinsel und Klassenzimmer, konkret insbesondere zwischen Schulinselleitung, Kind und Lehrperson(en), unabdingbar.» (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 30). Kommunikation ist sowohl vor dem Aufenthalt als auch nach dem Aufenthalt im Alternativen Lernort notwendig und kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: mündlich, per E-Mail, Handy, Laufzettel, Reflexionsbögen etc. (ebd.).

Luder (2021) schreibt, dass die Zusammenarbeit in multiprofessionell zusammengesetzten Schulteams ein wesentlicher Gelingensfaktor für die erfolgreiche Umsetzung integrativer Förderung ist. Er konnte aus seiner Studie folgende Handlungsempfehlung für die praktische Umsetzung der integrativen sonderpädagogischen Förderung ableiten: «Flexible und inhaltspezifische Ausgestaltung der Settings integrativer sonderpädagogischer Förderung» (Luder, 2021, S. 251), was bedeutet, dass je nach Inhalt

und Ziel der Förderung flexible und zeitlich begrenzte Fördergruppen geeignet sind. Ziel der Massnahmen sollte immer die Eingliederung der Schüler:innen ins System der Regelschule sein und integrative Lösungen sind separierenden vorzuziehen, unter Beachtung des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten der Jugendlichen (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2024).

2.4.3.1. Zuweisung

Die Zuweisungspraxis zum Alternativen Lernort kann unterschiedlich geregelt sein und von unterschiedlichen Personen vorgenommen werden. In Widmer-Wolf et al. (2018) wird die Zugangsregelung als Spannungsfeld «zwischen Zuweisung und Freiwilligkeit» (S. 22) dargestellt.

Wenn die Zuweisung ausschliesslich durch die Lehrperson erfolgt, betrifft dies immer die gleichen Schüler:innen, was zu negativen Konsequenzen, wie beispielsweise Stigmatisierung der betroffenen Schüler:innen, führen kann (ebd.). «Die Entlastung der Lehrperson führt gleichzeitig zu einer Entmündigung der Schüler:innen, da es die in Not geratene Lehrperson ist, die über die Zuweisung, die Inanspruchnahme der Schulinsel entscheidet.» (Muheim et al., 2023, S. 85).

Der ZLV (2022) fordert in seinem Positionspapier, dass die Schulinsel allen Kindern offen stehen soll, die Entscheidung, welches Kind wann die Schulinsel besuchen dürfe, aber allein bei der Lehrperson liege, was in sich widersprüchlich ist.

«Es ist keine Ferieninsel [...] aber auch kein Alcatraz» lautet der Titel der zweiten Forschungsetappe des Projekts «Schulinseln in der Schweiz» von Muheim et al. (2023). Der Alternative Lernort soll keine «Strafinsel» sein und doch könnte er von den betroffenen Schüler:innen, die zur Entlastung der Lehrperson kurzfristig exkludiert werden, so wahrgenommen werden (ebd.).

In der Evaluation der Schule Emmersberg (Müller-Kuhn et al., 2022) gaben die Lehrpersonen an, dass die drei Möglichkeiten für die Initiative eines Besuches auf der Schulinsel ungefähr gleich häufig vorkommen: Von der Lehrperson geschickt, freiwilliger Besuch und gemeinsame Entscheidung von Lehrperson und Schüler:innen.

In der Studie von Muheim et al. (2022) wurde von den meisten Schulleitungen erwähnt, dass die Schüler:innen die Schulinsel auch aus eigener Initiative besuchen können und die Zuweisung nicht nur durch Erwachsene gesteuert wird. Die Möglichkeit, sich freiwillig für einen Besuch in der Schulinsel entscheiden zu können, fördere eine depathologisierende Wahrnehmung der Schulinsel (ebd.). Die Möglichkeit, dass Schüler:innen den Alternativen Lernort auch freiwillig besuchen können, ist laut Widmer-Wolf et al. (2018) wichtig, damit die Schulinsel als zusätzlicher, alternativer Lern- und Lebensort an der Schule wahrgenommen wird: «Gerade die Möglichkeit eines freiwilligen Besuchs sorgt laut den befragten Schulen für eine hohe Motivation bei den Schülerinnen und Schülern und führt zu einer guten Akzeptanz bei Eltern resp. Erziehungsberechtigten.» (S. 23).

Auch stellt sich immer wieder die Frage nach den Zuweisungsgründen für den Aufenthalt im Alternativen Lernort. Luder (2021) beschreibt dies in Bezug auf die sonderpädagogische Förderung als Spannung zwischen Stigmatisierungsgefahr und Recht auf Unterstützung.

Müller-Kuhn et al. (2022) betonen, dass es für die Aufrechterhaltung des integrativen Gedankens wichtig ist, «dass die Schulinsel als völlig 'normal' wahrgenommen wird und nicht zu einem Ort wird, der besucht werden muss, wenn 'man für den Unterricht im Klassenzimmer zu leistungsschwach ist'.» (S. 45). Die

Schulinsel der Primarschule Emmersberg lebt nach dem Grundsatz, dass alle Schüler:innen Platz haben, egal welche Bedürfnisse sie gerade haben, was für eine integrative Grundhaltung spricht (Müller-Kuhn et al., 2022) und auch der ZLV (2022) schreibt in seinem Positionspapier, dass der Besuch der Schulinsel ein niederschwelliges Angebot ist, das keine Grundvoraussetzungen bzw. keinen Status erfordert.

Widmer-Wolf et al. (2018) empfehlen, in einer schulinternen Auseinandersetzung zu klären, welche Situationen zu einer Zuweisung an den Alternativen Lernort führen können und damit dessen Funktionen zu definieren.

2.4.3.2. *Rückkehr*

In der Literatur ist wenig über die Rückkehrpraxis zu finden. Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV, 2022) nennt in seinem Positionspapier die Rückkehr in die Klasse als oberstes Ziel, beschreibt aber nicht, wie diese Rückkehr erfolgen soll und welche Punkte zu beachten sind. Auch Widmer-Wolf et al. (2018) erwähnen, dass in den befragten Schulen im Kanton Aargau die Prozesse der Re-Integration kaum thematisiert wurden. Eine begleitete Re-Integration sei vor allem dann wichtig, wenn es darum gehe, fixierte Rollen und Handlungsmuster zu verändern, in der Praxis werde der Rückkehr jedoch eine zu geringe Bedeutung beigemessen (ebd.).

In der Evaluation der Schulinsel Emmersberg (Müller-Kuhn et al., 2022) wurde festgestellt, dass die Rückkehrpraktiken sehr unterschiedlich und teilweise intuitiv gestaltet sind: «Eine klare Vorstellung (oder sogar ein Ritual) darüber, wie die Kinder nach dem Schulinselaufenthalt im Klassenzimmer wieder aufgenommen werden, gibt es nicht.» (S. 23). Die meisten befragten Schüler:innen gaben an, dass sie sich willkommen fühlen, wenn sie von der Schulinsel ins Klassenzimmer zurückkommen (ebd.).

2.4.4. *Ressourcen*

2.4.4.1. *Personelle Ressourcen*

In der Studie von Muheim et al. (2022) wurde die Erkenntnis hervorgebracht, dass sich betreffend dem Ausbildungshintergrund der Betreuungspersonen ein sehr heterogenes Bild zeigt, was im folgenden Abschnitt durch verschiedene Literatur bestätigt wird.

Nevermann (2013) berichtet, dass in den Berliner Schulstationen häufig pädagogische Laien eingesetzt werden. Bei der Trainingsraummethode, welche in Deutschland sehr verbreitet ist, wird erwähnt, dass die «Kinder und Jugendlichen nicht sich selbst überlassen, sondern [...] durch pädagogisch Professionelle aufgefangen [werden].» (Müller, 2021, S. 68). An der Schule Friesenberg in der Stadt Zürich arbeiten in der Schulinsel eine Schulische Heilpädagogin, eine Fachperson Soziales und eine Schulsozialarbeiterin mit den Kindern (Stadt Zürich, 2024). Im Konzept der Schulinsel an der Primarschule Emmersberg ist festgehalten, dass die Leitung der Schulinsel nach Möglichkeit von einer Lehrperson mit heilpädagogischer Ausbildung übernommen werden soll, die Besetzung in der Praxis jedoch «durch eine Sozialpädagogin» (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 49) realisiert wurde.

Dies zeigt auf, wie unterschiedlich die personelle Besetzung in einem Alternativen Lernort sein kann, wobei die Funktionen, die im Alternativen Lernort erfüllt werden, eine entscheidende Rolle hinsichtlich des Ausbildungsprofils der Leitungsperson im Alternativen Lernort spielen (Müller-Kuhn et al., 2022). Beschränkt sich die Funktion auf betreuende Massnahmen, dann kann als Fachperson beispielsweise

ein/e Sozialpädagog:in oder ein/e Schulsozialarbeiter:in eingestellt werden (Fischer & Scheuerer, 2012; Müller-Kuhn et al., 2022). Werden im Alternativen Lernort fachliche Kompetenzen gefördert und sonderpädagogische Massnahmen umgesetzt, müsste die Betreuung durch eine Fachperson in Schulischer Heilpädagogik sichergestellt werden (Müller-Kuhn et al., 2022).

Widmer-Wolf et al. (2018) weisen darauf hin, dass die Zielerwartungen des Alternativen Lernortes genau formuliert werden müssen, damit sich die beruflichen Kompetenzen präzise umschreiben lassen:

Je genauer die Zielerwartungen bezüglich des alternativen Lernorts formuliert sind, desto präziser lassen sich die erforderlichen beruflichen Kompetenzen der dort tätigen Lehrpersonen umschreiben. Sind die Zielerwartungen zu vielfältig und diffus, können sich die Lehrpersonen überfordert fühlen und entsprechend gering wird ihr Beitrag zur Weiterentwicklung der Schule sein. (S. 29)

Als eine sehr wichtige Kompetenz von Leitungspersonen im Alternativen Lernort wird die Beziehungsfähigkeit erwähnt: «Die Basis in der Lerninsel ist Beziehungsarbeit.» (Fischer & Scheuerer, 2012, S. 125). Die Leitungsperson im Alternativen Lernort muss mit den Schüler:innen eine qualitativ gute Lehrer-Schüler-Beziehung aufbauen können:

Im Sinne von „helfen statt strafen“ und „bearbeiten statt absitzen“ setzen sich die Mitarbeiter/innen der Lerninsel bei Bedarf sowohl persönlich, aber zugleich auch professionell und reflektiert mit dem einzelnen Kind in Beziehung. Dadurch, dass seine Gedanken und Gefühle wahrgenommen und ernst genommen werden, erfährt es Anerkennung und Wertschätzung. Das eröffnet im Weiteren den Raum, das Kind zu Veränderungen von Situationen oder Verhalten zu motivieren. Dabei soll der Blick vorrangig auf dessen Fähigkeiten und Ressourcen gerichtet werden und Angebote möglichst passgenau auf es zugeschnitten werden, um so durch das Stärken der Stärken die Schwächen zu schwächen. (Fischer & Scheuerer, 2012, S. 125)

Auch Alexander Wettstein, Professor an der PH Bern, betont in einem Interview die Bedeutung von Empathie, Respekt und Wertschätzung seitens der Lehrperson für eine gute Beziehung (HfH, n. d.). Die Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I des Kantons Schaffhausen hebt hervor, dass Beziehungen der Kern aller Lernprozesse sind: «Im integrativen Unterricht kommt diesem Aspekt eine besondere Bedeutung zu, weil sich oftmals Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf auch in belasteten Beziehungen befinden. Lehrpersonen haben in Bezug auf die Beziehungsgestaltung eine wichtige Vorbildfunktion.» (Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2020, S. 8).

Aus der Studie von Muheim et al. (2022) geht hervor, dass Fachpersonen in einer Schulinsel ein hohes Mass an Flexibilität mitbringen müssen, um auf die Anforderungen der täglichen Situationen reagieren zu können. Dies wird auch von Widmer-Wolf et al. (2018) bestätigt.

Die Leitung eines Alternativen Lernortes muss zudem über eine sehr hohe Multitaskingfähigkeit verfügen (Müller-Kuhn et al., 2022), damit sie gleichzeitig mehreren Bedürfnissen gerecht werden kann: «Während einige Schülerinnen und Schüler mit der Schulinselleitung ein ruhiges Gespräch über beispielsweise ein persönliches Problem führen möchten, möchten andere Kinder mit der Schulinselleitung spielen [...] oder brauchen Unterstützung hinsichtlich Arbeitsorganisation, damit sie ein Aufgabenblatt strukturiert lösen können.» (S. 35).

2.4.4.2. Zeitliche Ressourcen

Zu den zeitlichen Ressourcen und der Verfügbarkeit eines Alternativen Lernortes ist in der Literatur wenig zu finden. In der Handreichung von Walt et al. (2017) wird von einer wünschbaren Richtgrösse

von 1 Stellenprozent Schulische Heilpädagogik pro Schüler:in gesprochen und «das Förderzentrum sollte personell immer von mindestens einer Person besetzt sein.» (S. 36).

Der Kanton Schaffhausen erwähnt in seiner Broschüre «Integrative Ausrichtung der Regelschulen», dass ein Förderzentrum mindestens an den Vormittagen besetzt sein sollte (Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2020).

2.4.4.3. *Finanzielle Ressourcen*

Die Einführung eines Alternativen Lernortes erfordert oft eine Ressourcenverlagerung, um zusätzliche Kosten zu vermeiden, was zu Diskussionen in der Behörde oder im Team führen kann (Widmer-Wolf et al., 2018). Wenn Ressourcen der Schulischen Heilpädagogik im Alternativen Lernort eingesetzt werden, dann stehen sie an anderen Orten, beispielsweise in der Klasse, nicht mehr zur Verfügung (ebd.). Wenn möglich sollten deshalb nicht alle Ressourcen der Schulischen Heilpädagogik im Alternativen Lernort eingesetzt werden, damit «... weiterhin auch ausreichend personelle und zeitliche Kapazitäten in den Klassen [...] vorhanden sind.» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 29).

Unter Umständen kann sich gemäss Widmer-Wolf et al. (2018) eine ungewollte Dynamik entwickeln: Schüler:innen werden nur in die Schulinsel geschickt, damit die dort arbeitende Lehrperson beschäftigt ist und die Verlagerung der Ressourcen legitimiert werden kann. Es ist daher wichtig darauf zu achten, dass die Umlagerung von Ressourcen an einen Alternativen Lernort mit den erhofften Zielen und Qualitätsansprüchen verbunden wird: «Der Mehrwert für Schülerinnen und Schüler muss im Blick sein.» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 28).

2.4.4.4. *Räumliche Ressourcen*

Für die Umsetzung eines Alternativen Lernortes braucht es Räumlichkeiten, welche die Betreuung und Förderung der Schüler:innen ermöglichen und in ihrer Gestaltung und Ausstattung pädagogische Konzepte zum Lehren und Lernen widerspiegeln (Widmer-Wolf et al., 2018). In Widmer-Wolf et al. (2018) werden folgende Räume erwähnt, die für einen Alternativen Lernort in Frage kommen können: Pavillon, Schulzimmer mit Gruppenräumen, ehemaliges Schulzimmer mit Nebenraum. Der ZLV schreibt in seinem Positionspapier (ZLV, 2022), dass für die Schulinsel ein eigener, genügend grosser und permanenter Raum zur Verfügung stehen muss, was eine gewisse Offenheit in der Umsetzung ermöglicht. In der Evaluation der Schulinsel Emmersberg kommt man zum Schluss, dass die Nähe der Schulinsel zum Lehrerzimmer förderlich für den Austausch zwischen der Schulinselleitung und den Lehrpersonen war (Müller-Kuhn et al., 2022).

2.4.5. *Herausforderungen*

Bei der Umsetzung eines Alternativen Lernortes können laut Literaturrecherche verschiedene Herausforderungen auftreten, die auch als Spannungsfelder (Widmer-Wolf et al., 2018) oder Gefahren (Walt et al., 2017) bezeichnet werden.

2.4.5.1. *Integration vs. Separation*

Der Alternative Lernort soll grundsätzlich das Ziel der Integration verfolgen, obwohl es sich um ein Angebot handelt, das einer separativen Logik folgt: «Es soll dort darauf geachtet werden, dass die

Aufgabenteilung zwischen Schulinsel und Lehrpersonen nicht dazu führt, dass die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen auf die Schulinsel ausgelagert wird und ein separatives System gefördert wird.» (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 43).

Die Schulsulleiterin der Primarschule Elgg formulierte dazu: «Manchmal braucht es für eine gelingende Integration auch eine punktuelle Separation – auch wenn es nur darum geht, dass sich die Gemüter wieder etwas beruhigen.» (Arpagaus 2018, zitiert nach Schaller, 2018, S. 10).

Im Leitfaden der Fachhochschule Nordwestschweiz (Widmer-Wolf et al., 2018) wird ebenfalls auf dieses Spannungsfeld hingewiesen. Ein Besuch des Alternativen Lernortes kann aus Sicht der Klassengemeinschaft für den betroffenen Schüler:in als Ausschluss gedeutet werden. Aus einem anderen Blickwinkel kann aber auch gesagt werden, dass dieser Schüler:in durch diese Massnahme weiter an der Schule bleiben kann und es sich somit um einen Einschluss in die Regelschule handelt. Aus diesem Grund müssen Alternative Lernorte immer wieder auf Ein- und Ausschlussprozesse überprüft werden (ebd.).

Trotz der räumlichen Separation muss immer wieder darauf geachtet werden, dass die räumlich getrennten Kinder den Anschluss an den gemeinsamen Lernprozess nicht verlieren: «Die Förderung an alternativen Lernorten muss gezielt mit dem Klassen- und Fachunterricht verbunden werden.» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 26). Die Zusammenarbeit und die Kommunikation der wegweisenden und der aufnehmenden Lehrperson muss so gut sein, dass der Unterricht im Alternativen Lernort nicht zu einer delegierenden und separativen Massnahme wird:

Erfahrungen zeigen, dass Schulen Schülerinnen und Schüler oft ohne Absprachen in Förderzentren delegieren («Abstellraum» bei Unterrichtstörungen). Der Unterricht im Förderzentrum ist dann inhaltlich und methodisch-didaktisch von jenem der Bezugsklasse entkoppelt. Dies entspricht in keiner Weise den grundlegenden Prinzipien heilpädagogischer Förderung. (Walt et al., 2017, S. 36)

Wenn der Alternative Lernort im Sinne eines «Förderzentrums» umgesetzt wird, stellt sich die Frage, ob Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf ausschliesslich im Alternativen Lernort oder auch innerhalb des Klassenzimmers unterstützt werden (Müller-Kuhn et al., 2022). Um den integrativen Gedanken stets zu bewahren, ist es wichtig, sorgfältig zu planen, welche Schüler:innen von der Unterstützung im Alternativen Lernort profitieren dürfen – nur diejenigen mit einem diagnostizierten besonderem Förderbedarf oder alle Schüler:innen (ebd.)?

Walt et al. (2017) formulieren dazu, dass die Förderung durch die Schulische Heilpädagogik nicht ausschliesslich im separativen Setting stattfinden soll, damit sie für alle Schüler:innen zugänglich ist: «Es ist wichtig, dass zu bewusst eingeplanten Zeiten – sei es im Wochenstundenplan oder phasenweise im Laufe des Schuljahres – der Schulische Heilpädagoge / die Schulische Heilpädagogin mit allen Schülerinnen und Schülern konfrontiert sind.» (S. 20).

2.4.5.2. Gefahr von Stigmatisierungsprozessen

Immer wieder wird auf die Gefahr von Stigmatisierungsprozessen hingewiesen (Muheim et al., 2022; Müller-Kuhn et al., 2022; Walt et al., 2017; Widmer-Wolf et al., 2018; ZLV, 2022), die durch externe Zuweisungen und durch die räumliche Separation auftreten können. Dies kann sich negativ auf den Lernerfolg (Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2020) und die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten sowie des sozialen Integriert-Seins (Walt et al., 2017) der einzelnen Schüler:innen auswirken. Daher ist es wichtig, dass die Schulinsel keine «... isolierte Angelegenheit für Aussenseiter

...» (Wüthrich, 2019, zitiert nach Müller-Kuhn et al., 2022, S. S. 10) ist, sondern dass es sich um ein Angebot handelt, das für alle Schüler:innen zugänglich ist und vielfältig genutzt werden kann: «Um eine Stigmatisierung der verhaltensauffälligen Schüler:innen zu vermeiden, soll die Schulinsel während der Unterrichtszeiten allen Schüler:innen zugänglich sein, damit sie keine separative Maßnahme werde.» (Muheim et al., 2022, S. 415).

Um den integrativen Grundgedanken stets aufrechtzuerhalten, weisen Müller-Kuhn et al. (2022) darauf hin, dass die Nutzung der Schulinsel allen Schüler:innen offen stehen soll, ohne, dass sie bestimmte Voraussetzungen oder einen besonderen Status aufweisen müssen: «..., dass alle Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Bedürfnissen einen Platz auf der Schulinsel finden, spricht für eine integrative Grundhaltung.» (S. 33).

2.4.5.3. *Negative Wahrnehmung*

Wenn der Alternative Lernort nur für eine bestimmte Auswahl von Schüler:innen zur Verfügung steht, wie beispielsweise «wenn 'man für den Unterricht im Klassenzimmer zu leistungsschwach ist'» (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 45) oder wenn man von der Lehrperson als Strafe dorthin exkludiert wird, dann besteht die Gefahr, dass der Alternative Lernort in einer Schule als 'Strafinsel' wahrgenommen wird (Muheim et al., 2023).

2.4.5.4. *Unklare Definition der Funktionen*

In der Handreichung von Walt et al. (2017) wird die Gefahr erwähnt, dass einem Förderzentrum zu viele Aufgaben übertragen werden könnten und dadurch die Förderung der Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf in den Hintergrund rücken könnte.

Es gibt auch Aufgabenbereiche, die über die Funktionen der Alternativen Lernorte hinausgehen und mehr Unterstützung als möglich erfordern:

Die Schulinsel ist ein Baustein einer integrativen Schule, kann komplexe Fälle aber alleine nicht lösen. Solche Fälle erfordern den Einsatz des ganzen Lehrpersonenteams und aller anderen der Schule zur Verfügung stehenden Ressourcen, die die Schule immer mitdenken und einbeziehen soll. (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 42)

In bestimmten schwerwiegenden Fällen kann der Alternative Lernort an seine Grenzen stossen und eine enge Kooperation mehrerer Fachpersonen ist dann unabdingbar. Müller-Kuhn et al. (2022) weisen darauf hin, dass es sinnvoll und hilfreich ist, zu definieren, wofür die Schulinsel nicht zuständig ist, damit einer Überschreitung der Kapazität vorgebeugt werden kann.

2.5. Gelingensbedingungen für eine kooperativ-integrative Umsetzung

Auf der Grundlage der bearbeiteten Literatur wurden von der Autorin vier Gelingensbedingungen herausgearbeitet, die erfüllt sein müssen, damit ein Alternativer Lernort kooperativ-integrativ umgesetzt werden kann:

Positive Wahrnehmung des Alternativen Lernortes

- Die Nutzung der Schulinsel soll 'normalisiert' werden, damit sich eine integrative Haltung durchsetzen kann (Müller-Kuhn et al., 2022).

- «Die Schulinsel scheint von vielen der dortigen Lehrpersonen als eine Ressource wahrgenommen zu werden, von der sie „mega profitieren“» (Muheim et al., 2023, S. 82).

Ein Angebot für alle

- Im Sinne der Integration soll die Schulinsel von allen Schüler:innen genutzt werden können: «Es sollen also nicht nur die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf erfüllt werden, sondern die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler.» (Nilholm, 2021, zitiert nach Müller-Kuhn et al., 2022, S. 8).
- Die Schulinsel steht allen Schüler:innen aller Klassen offen (ZLV, 2022).

Verbindlicher Austausch zwischen den Fachpersonen

- Ein Austausch zwischen Lehrpersonen und der Leitung des Alternativen Lernortes ist zentral: «Damit Schülerinnen und Schüler den alternativen Lernort als unterstützendes Angebot wahrnehmen können, sind Absprachen zwischen den Beteiligten bezüglich pädagogisch relevanter Themen in systematischer und verbindlicher Weise notwendig.» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 26).
- «Eine verbindliche Zusammenarbeit der beteiligten Fachpersonen ist absolut zentral. Nur so können die Kräfte gebündelt und Doppelspurigkeit vermieden werden. Man muss voneinander wissen und gemeinsame Haltung entwickeln, wie die Förderung an «unserer Schule» gestaltet werden soll. Diese Haltung entsteht nicht einfach so. Sie erfordert regelmässige und verbindliche Besprechungen und Sitzungen.» (Walt et al., 2017, S. 20).

(Re-)Integration als Ziel

- Die Re-Integration in die Klasse soll als integrative Grundhaltung als oberstes Ziel im Vordergrund stehen (Müller-Kuhn et al., 2022).
- «Es ist innerhalb der Schuleinheit immer wieder kritisch zu überprüfen, inwieweit (trotz temporärer Separierung) die eingeleiteten Massnahmen die Integration der Schülerinnen und Schülern zum Ziele haben.» (Walt et al., 2017, S. 35).

3. Präzisierte Fragestellung

Die formulierten Fragen bilden die inhaltliche Basis für die vorliegende Arbeit und sollen als Grundlage für eine mögliche Konzeptentwicklung an der Sekundarschule Aadorf dienen. Basierend auf der theoretischen Auseinandersetzung und den Interviews mit Leitungen von Alternativen Lernorten sollen in dieser Arbeit folgende forschungsleitende Fragestellungen beantwortet werden:

Welche Gelingensbedingungen lassen sich aus der theoretischen Auseinandersetzung und den Erfahrungen der Leitungen des Alternativen Lernortes in Sekundarschulen im Hinterthurgau als Grundlage für einen möglichen kooperativ-integrativen Alternativen Lernort an der Sekundarschule Aadorf ableiten?

Folgende Unterfragen helfen bei der Erstellung dieser Masterarbeit:

- Welche Funktionen übernehmen Alternative Lernorte in Sekundarschulen im Hinterthurgau?
- Welche Erfahrungen haben umliegende Sekundarschulen mit der Nutzung Alternativer Lernorte gemacht, und welcher Mehrwert und welche Herausforderungen wurden dabei identifiziert?
- Welche Faktoren begünstigen eine kooperativ-integrative Umsetzung innerhalb der Schule?

4. Empirischer Teil

Nach intensiver Auseinandersetzung mit der vorhandenen Literatur zum Thema Alternative Lernorte wird im nächsten Schritt ein Einblick in die Praxis angestrebt, um von den Good-Practice-Erfahrungen umliegender Sekundarschulen profitieren zu können. Ziel des empirischen Teils ist es, weitere erforderliche Informationen zur Beantwortung der Fragestellungen zu erhalten. Die praktische Umsetzung von Alternativen Lernorten an umliegenden Sekundarschulen soll analysiert und ausgewertet werden, um einen Einblick zu gewinnen, wie eine kooperativ-integrative Umsetzung eines Alternativen Lernortes in der Praxis erfolgreich gelingen kann.

Das Kennenlernen dieser Angebote soll horzonterweiternd und anregend wirken und dabei helfen, Gelingensbedingungen für eine mögliche Implementierung an der Sekundarschule Aadorf abzuleiten.

4.1. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, mit welcher Methode den forschungsleitenden Fragestellungen nachgegangen wurde.

Schritt 1: Auswahl der Interviewpartner

In einem ersten Schritt galt es herauszufinden, an welchen Sekundarschulen im Hinterthurgau, dem südlichsten Teil des Kantons Thurgau, ein Alternativer Lernort existiert, um geeignete Interviewpartner zu finden und den Zugang zum Feld sicherzustellen: «Die Annäherung an das Feld [...] durch Schlüsselpersonen und die Auswahl von Interviewpartnerinnen ...» (Flick, Kardorff & Steinke, 2022, S. 361) ist wichtig als Vorbereitung.

Für diesen Schritt wurde das Forschungsinstrument «Online-Befragung» gewählt (siehe Anhang 12.3). Mit der Online-Befragung, die mit Forms erstellt wurde, konnte herausgefunden werden, welche Schulen im Hinterthurgau bereits Erfahrungen mit Alternativen Lernorten gemacht haben und welche Funktionen diese Angebote übernehmen. Die Online-Befragung wurde an acht Schulleitungen von Sekundarschulen im Hinterthurgau versandt.

Der Online-Fragebogen enthielt zehn hauptsächlich geschlossene Fragen mit Antwortoptionen, um das Ausfüllen des Fragebogens so einfach und zeitsparend wie möglich zu gestalten. Es wurde angestrebt, die Hürde für die Teilnahme möglichst niedrig zu halten. Die Online-Befragung konnte sowohl von der Schulleitung als auch von der Leitung des Alternativen Lernortes ausgefüllt werden.

Schritt 2: Qualitative Methode

Für die weitere Forschungsmethodik wurde die qualitative Methode gewählt, da in dieser Arbeit versucht wird, Gelingensbedingungen aus Theorie und Empirie abzuleiten. Es geht nicht darum, eine Hypothese empirisch zu überprüfen, wie es das Ziel bei einer quantitativen Forschung sein könnte, sondern darum,

praktisch verwertbares Wissen, in diesem Fall Gelingensbedingungen, zu generieren (Universität Leipzig, 2021).

Döring und Bortz (2016) beschreiben den qualitativen Forschungsansatz als die Untersuchung einer Forschungsfrage an wenigen Untersuchungseinheiten. Der Fokus liegt dabei auf einer detaillierten und umfassenden Analyse weniger Fälle, die im natürlichen Umfeld beschrieben werden (ebd.). Die qualitative Forschungsfrage ist somit stark an das Alltagsgeschehen angelehnt und es kann die subjektive Sichtweise einzelner Personen erfragt werden: «In der qualitativen Sozialforschung wird Forschungsaktivität primär als Kommunikation zwischen Forschenden und Beforschten verstanden, d.h. die Daten werden meist im interaktiven Kontakt mit dem Untersuchungsfeld hervorgebracht: ...» (Döring & Bortz, 2016, S. 68)

Das Vorgehen der qualitativen Methode in dieser Masterarbeit wird in den nächsten Kapiteln beschrieben.

4.1.1. Datenerhebung: Leitfadeninterview

Für die Datenerhebung wurde das Forschungsinstrument des qualitativen Interviews eingesetzt.

Das direkte Gespräch von Angesicht zu Angesicht wird meist als eine Form der qualitativen Datenerhebung betrachtet, die den Prozess des Fremdverstehens besonders fördert, da Forschende einen ganzheitlichen Eindruck von den Interviewpersonen erhalten, verständnissichernde nonverbale Signale verfügbar, spontane Rückfragen möglich und oft Hintergrundinformationen (...) zugänglich sind. (Döring & Bortz, 2016, S. 68)

Als Interviewform wurde ein halbstrukturiertes Interview gewählt, das auf einem vorgefertigten Fragenkatalog, dem Interview-Leitfaden, basiert (Döring & Bortz, 2016).

Nach Kruse (2015) haben sich Leitfadeninterviews in der Praxis als die wohl am häufigsten angewandte Interviewmethode etabliert. Der Interviewverlauf wurde anhand dieses Leitfadens geplant und strukturiert: «Der Interviewleitfaden ist hierbei ein 'Spickzettel', der sicherstellen soll, dass bestimmte Themen im Interview behandelt werden, ...» (Kruse, 2015, S. 204).

Das Leitfadeninterview gibt durch die Strukturierung der Fragen ein Gerüst vor und eröffnet nach Flick et al. (2022) gleichzeitig auch Spielräume in der Formulierung der Fragen, in den Nachfragestrategien oder in der Veränderung der Fragereihenfolge. Die Ergebnisse der verschiedenen Interviews können dadurch gut miteinander verglichen werden: «Durch den Interview-Leitfaden [...] erhält man [...] ein Gerüst für Datenerhebung und Datenanalyse, das die Ergebnisse unterschiedlicher Interviews vergleichbar macht.» (Döring & Bortz, 2016, S. 372).

Mit Hilfe des Leitfadeninterviews sollte in Erfahrung gebracht werden können, wie die Umsetzung des Alternativen Lernortes in der Praxis konkret aussieht und welche Faktoren zu einem positiven Gelingen beitragen. So können die verschiedenen Angebote der umliegenden Sekundarschulen miteinander verglichen, analysiert und Schlussfolgerungen für die eigene Praxis gezogen werden.

4.1.1.1. Erstellung des Interview-Leitfadens

Auf Basis der inhaltlichen Themen und Fragestellungen wurde ein Interview-Leitfaden, ein Fragenkatalog ohne Antwortvorgaben, entwickelt, der die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Themen enthält (siehe Anhang 12.4.). Kruse (2015) spricht von verschiedenen Themenblöcken, zu denen etwas in Erfahrung gebracht werden soll. So ist es möglich, sich dem Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Dimensionen zu nähern (ebd.). Der Interview-Leitfaden

basiert nach Döring und Bortz (2016) auf einer geordneten Liste von ca. 8-15 offenen Fragen, die sich in Hauptfragen und Differenzierungsfragen unterteilen lassen. Die Fragen sind offen formuliert, damit sich die Befragten mit eigenen Worten dazu äussern können (Döring & Bortz, 2016).

Nach ein paar Fragen zu Grundinformationen folgen allgemeine Fragen zum Untersuchungsthema, die durch detaillierte Fragen ergänzt werden können (Döring & Bortz, 2016).

Für die Erstellung des Interview-Leitfadens wurde nach den vier Schritten des SPSS-Prinzip von Helfferich (2011, S. 182ff) vorgegangen:

1. **Sammeln** von Fragen: Freies Brainstorming
2. **Prüfen**: Durcharbeiten der Frageliste bzgl. Tauglichkeit, Strukturierung der Fragen
3. **Sortieren**: abhängig vom Forschungsinteresse nach unterschiedlichen Themengebieten
4. **Subsumieren**: prägnante Erzählaufforderung zu jedem Themengebiet formulieren.

Der für diese Masterarbeit erstellte Interview-Leitfaden wurde mit der Checkliste von IQES online (IQES online, 2024) überprüft.

4.1.1.2. *Durchführung der Interviews*

Die Durchführung qualitativer Interviews ist sehr komplex und erfordert die Anwendung spezifischer methodischer Prinzipien, da sich die Situation in einem Spannungsfeld zwischen Strukturierung und Offenheit befindet (Kruse, 2015). Es gibt Situationen in einem Interview, in denen es sinnvoll ist, vom Leitfaden abzuweichen oder intensiver nachzufragen: «Dies bedeutet unter anderem, dass sie in der Lage sein müssen einzuschätzen, wann es inhaltlich angemessen ist, vom Frageleitfaden abzuweichen, an welchen Stellen es erforderlich ist, intensiver nachzufragen, ...» (Flick et al., 2022, S. 358). Auf diese Weise sollte es möglich sein, die «... individuellen Sichtweisen der Befragten nicht nur oberflächlich, sondern detailliert und vertieft ...» (Döring & Bortz, 2016, S. 365) zu erfassen.

Als Interviewpartner für diese Masterarbeit stellten sich vier Leitungspersonen von Alternativen Lernorten an Sekundarschulen im Hinterthurgau zur Verfügung. Die Interviews wurden face-to-face an den entsprechenden Sekundarschulen durchgeführt und dauerten jeweils ca. eine Stunde. Dadurch waren ein Nachfragen und ein allfälliges Klären von Missverständnissen direkt möglich und die Gesprächsführung wurde als angenehm erlebt. Bei der Durchführung der Interviews wurde versucht, folgende Punkte zu beachten (Helfferich, 2011; Kruse, 2015):

- Nicht führen, sondern sich führen lassen
- Keine Deutungsangebote machen
- Zum passenden Zeitpunkt sinnvolle ergänzende Fragen stellen
- Befragte haben monologisches Rederecht

4.1.2. *Datenaufbereitung: Transkription und Anonymisierung*

Eine grosse Aufgabe in der qualitativen Forschung ist die Aufbereitung des qualitativen Rohdatenmaterials, da dieser Arbeitsschritt oft aufwendiger ist als bei quantitativen Studien (Döring & Bortz, 2016). Von den Leitfadeninterviews wurden Audioaufnahmen gemacht, die aus Gründen der besseren Lesbarkeit anschliessend vollständig ins Hochdeutsche verschriftlicht, also transkribiert wurden. «Ziel dieser Transkription ist es, Audio-Daten in eine Form zu überführen, die eine zeitlich entlastete sowie methodisch systematische und umfassende Auswertungsarbeit ermöglicht.» (Kruse,

2015, S. 341). Das Wortprotokoll ermöglicht es, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen und bildet somit die Basis für ausführliche Interpretationen (Mayring, 2016).

Die Transkription erfolgte mit der Transkriptionssoftware noScribe, die eine datenschutzkonforme Transkription am eigenen Computer ermöglicht (HfH, 2024). Diese wurde manuell kontrolliert, da die Technik nicht fehlerfrei arbeitet (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Es wurden hauptsächlich verbale Äusserungen transkribiert. Für die Beantwortung der Fragestellung ist es nicht notwendig, auch die nonverbalen Äusserungen wie Gestik, Mimik, Lachen, Lautstärke etc. zu transkribieren, da diese in der vorliegenden Arbeit nicht analysiert werden: «Eine minutiöse Feinprotokollierung der Dauer von Sprechpausen oder der Stimmmodulation der Interviewten mag nur in bestimmten Fällen inhaltlich wichtig und später tatsächlich auch Teil der Datenanalyse sein.» (Döring & Bortz, 2016, S. 583). Die formulierten Transkriptionsregeln sind im Anhang 12.6. zu finden und ein Auszug aus einem transkribierten Interview in Anhang 12.7.

Da qualitative Daten häufig sensible Informationen enthalten, die leicht Rückschlüsse auf die Person zulassen, müssen diese anonymisiert werden: «Bei der Anonymisierung werden alle im Interview vorkommenden sensiblen Namen durch Decknamen (Pseudonyme) oder Kürzel ersetzt.» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 205). In dieser Arbeit wurden dazu die Schulen und die interviewten Personen nummeriert: Person 1 in Schule 1, Person 2 in Schule 2 etc.

4.1.3. *Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse*

Für die Auswertung der Daten wurde in dieser Arbeit die qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an die Ansätze von Mayring (2008, 2016, 2019) und Kuckartz und Rädiker (2022) angewendet. «Das Ziel der Inhaltsanalyse ist die systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial [...]» (Mayring, 2008, S. 468). Sie zerlegt das Material in Einheiten, die schrittweise bearbeitet und analysiert werden (Mayring, 2019). Die qualitative Inhaltsanalyse wird von Kuckartz und Rädiker (2022) wie folgt definiert:

Unter qualitativer Inhaltsanalyse wird die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation verstanden. Es werden nicht nur manifeste, sondern auch latente Inhalte analysiert. Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen Kategorien, mit denen das gesamte für die Forschungsfrage(n) bedeutsame Material codiert wird. Die Kategorienbildung kann deduktiv, induktiv oder deduktiv-induktiv erfolgen. Die Analyse geschieht primär qualitativ, kann aber auch quantitativ-statistische Auswertungen integrieren; sie kann sowohl kategorienorientiert als auch fallorientiert erfolgen. (S. 39)

Die qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich durch eine hohe Systematik aus, wobei die Texte möglichst fragestellungs- und theoriegeleitet ausgewertet werden sollen (Mayring, 2019). «Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen.» (Mayring, 2016, S. 114).

In der vorliegenden Arbeit kam die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse zum Einsatz, welche von Mayring (2016) als eine der drei Grundformen der qualitativer Inhaltsanalyse vorgeschlagen und von Kuckartz und Rädiker (2022) als Kernmethode der qualitativen inhaltsanalytischen Verfahren betrachtet wird. Das Material wird dabei nach bestimmten Kriterien geordnet. Das Herzstück der strukturierenden Inhaltsanalyse ist das genau definierte Kategoriensystem, welches «...eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial zu den Kategorien...» (Mayring, 2016, S. 118) ermöglichen soll und aus Haupt- und

Subkategorien besteht (Kuckartz & Rädiker, 2022). Das Kategoriensystem für diese Arbeit ist im Anhang 12.8. zu finden und es wurde gemäss den folgenden Schritten erstellt (Mayring, 2016):

1. Definition der Kategorien
2. Ankerbeispiele: Konkrete Textstellen aufführen, die unter diese Kategorie fallen.
3. Kodierregeln: Regeln formulieren, damit eindeutige Zuordnungen möglich sind.

Bei der Auseinandersetzung mit der Theorie und bei der Erstellung des Interview-Leitfadens wurden die thematischen Hauptkategorien für diese Arbeit deduktiv gebildet und dafür folgende Quellen herangezogen: Theorie, Forschungsstand und Alltagswissen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Sie wurden somit «...konzept- bzw. theorieorientiert vorab ohne empirische Daten...» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 65) entwickelt. Dabei war es wichtig, dass die Kategorien möglichst präzise formuliert und definiert wurden und sich die einzelnen Kategorien nicht überschneiden (Kuckartz & Rädiker, 2022). Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Kategorien in einem engen Zusammenhang mit den Forschungsfragen stehen (siehe Abb. 3), wenn sie zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen sollen (ebd.).

Nach der deduktiven Kategorienbildung erfolgte in einem zweiten Schritt eine induktive Kategorienbildung, die «direkt am Material praktiziert, ...» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 82) wurde.

In der Auswertung wurden durch die Zuordnung der einzelnen Daten die Kategorien weiter «...verfeinert und ausdifferenziert...» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 107) und auch neue Kategorien gebildet.

Das Vorgehen bei der Entwicklung eines Kategoriensystems ist ein zirkulärer Prozess, der von grosser Bedeutung ist und eine sorgfältige Arbeit sowie viel Zeit erfordert (Kuckartz & Rädiker, 2022). In der Abbildung 3 sind die fünf Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2022) dargestellt. In allen Phasen spielen die Forschungsfragen eine wichtige Rolle: «Was genau will ich herausfinden? Für wen oder was haben die Ergebnisse einen nutzen?» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 118).

Abbildung 3: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 106)

Für die Darstellung der Daten nennen Kuckartz und Rädiker (2022) eine übersichtliche Matrix mit den Dimensionen «Fälle mal Kategorien», in der die Daten inhaltlich strukturiert werden können (siehe Abb. 4). In vertikaler Richtung werden die Interviewpersonen aufgelistet, in horizontaler Richtung die verschiedenen Kategorien. Auf diese Weise können verschiedene Perspektiven eingenommen werden. In der horizontalen Perspektive hat man die Aussagen einer bestimmten Person im Blick, in der vertikalen Perspektive kann die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Kategorie gerichtet werden (ebd.).

	Thema A	Thema B	Thema C	
Person 1	Textstellen von Person 1 zu Thema A	Textstellen von Person 1 zu Thema B	Textstellen von Person 1 zu Thema C	→ Fallzusammenfassung Person 1
Person 2	Textstellen von Person 2 zu Thema A	Textstellen von Person 2 zu Thema B	Textstellen von Person 2 zu Thema C	→ Fallzusammenfassung Person 2
Person 3	Textstellen von Person 3 zu Thema A	Textstellen von Person 3 zu Thema B	Textstellen von Person 3 zu Thema C	→ Fallzusammenfassung Person 3
Kategorienbasierte Auswertung zu				
	↓	↓	↓	
	Thema A	Thema B	Thema C	

Abbildung 4: Modell einer inhaltlichen Strukturierung (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 109)

Für diese Arbeit wurden die Interviewtranskripte der einzelnen Fälle in einem ersten Schritt mehrmals von vorne nach hinten durchgearbeitet und somit zunächst fallweise ausgewertet (Döring & Bortz, 2016). Nach der fallbezogenen Auswertung wurde mit der fallübergreifenden Auswertung begonnen, damit die Aussagen zu einem bestimmten Code miteinander verglichen und die Kategorien durch diese fallübergreifende Analyse weiter ausdifferenziert werden konnten (ebd.).

Die zusammenfassende Matrix für diese Arbeit ist im Anhang 12.9. zu finden. Die befragten Schulen sind horizontal und die Kategorien vertikal aufgelistet, da die Ergebnisse in dieser Form übersichtlicher dargestellt werden konnten.

Döring und Bortz (2016) beschreiben zwei Vorgehensweisen der qualitativen Datenanalyse: manuell und computergestützt. Bei der manuellen Datenanalyse liegen die Daten auf Papierdokumenten vor und die Kodierung erfolgt mit Textmarkern und handschriftlichen Bemerkungen. In der vorliegenden Arbeit wurde die Datenanalyse computergestützt mit der Software MAXQDA (VERBI Software, 2024) durchgeführt.

4.2. Methodenkritik

Die Stichprobe bei der Online-Befragung ist mit acht Befragungen sehr klein. Konkrete Aussagen können daraus nicht abgeleitet werden. Es gibt aber einen Überblick über die Anzahl Alternativer

Lernorte an Sekundarschulen im Hinterthurgau und aufgrund der Rückmeldungen konnten die Schulen für die qualitative Befragung, d.h. die Interviewpartner, rekrutiert werden.

Bei den qualitativ erhobenen Daten handelt es sich um Aussagen von einzelnen Personen, aus denen keine Repräsentativität geltend gemacht werden kann (Muheim et al., 2023). Bei der qualitativen Forschungsmethode ist jedoch nicht die Repräsentativität das Ziel, sondern die subjektive Sichtweise der einzelnen Interviewpartner (Kruse, 2015).

Die Durchführung der Interviews stellt eine besondere Herausforderung dar, da sie sich «in einem Spannungsfeld von Strukturierung versus Offenheit» (Kruse, 2015, S. 259) bewegen. Es besteht in der qualitativen Interviewführung die Gefahr, dass das Interview durch die interviewende Person zu stark gesteuert wird (Kruse, 2015) und die Forschenden dadurch einen Einfluss auf die Ergebnisse haben (Muheim et al., 2023).

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Online-Befragung sowie der durchgeführten Interviews dargestellt. Es werden diejenigen Informationen präsentiert, die für die Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen dieser Masterarbeit relevant sind.

5.1. Ergebnisse der Online-Befragung

Die Online-Befragung wurde von sechs der acht angefragten Sekundarschulen ausgefüllt. Fünf Schulen verfügen über einen Alternativen Lernort und vier haben sich für ein Interview im Rahmen dieser Masterarbeit zur Verfügung gestellt.

Die Alternativen Lernorte übernehmen an den Schulen unterschiedliche Funktionen. Die fachliche Förderung von Schüler:innen mit Lernzielanpassung wurde von allen fünf Schulen als Funktion des Alternativen Lernortes genannt. Das selbständige Lernen an einem ruhigen Ort, die Möglichkeit zum Nachschreiben einer Prüfung, die Betreuung von Schüler:innen mit einer Dispensation in einem bestimmten Fach, die fachliche Förderung von Kleingruppen und die Unterstützung bei der Berufswahl wurden von je vier Schulen als Funktion angekreuzt. Die weiteren Funktionen und Ergebnisse der Online-Befragung sind im Anhang 12.10. zu finden.

5.2. Ergebnisse der Interviews

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden an vier Sekundarschulen im Hinterthurgau qualitative Daten erhoben (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Informationen über die interviewten Schulen

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4
Gemeindegrösse	klein, ländlich	klein, ländlich	mittelgross	mittelgross
Anzahl Klassen	weniger als 5	6-10 Klassen	11-15 Klassen	11-15 Klassen
Organisation	alters- und niveau-durchmischte Klassen	niveau-durchmischte Jahrgangsklassen	niveau-durchmischte Jahrgangsklassen	Stammklassen E und G
Anzahl SHP	3	1	3	1
SHP-Pensum	100-150%	Bis 50%	150-200%	150-200%
Name des Alternativen Lernortes	kein Name definiert	Lernraum	Förderzentrum	«Förderzentrum» (wurde im Sommer 2024 aufgelöst)

Alle Interviewpartner:innen sind ausgebildete Schulische Heilpädagogen und entweder allein oder in einem Team für die Leitung des Alternativen Lernortes verantwortlich. Die Sekundarschulen 1 und 2 sind ländliche Schulen mit weniger als 10 Klassen und die Schulen 3 und 4 sind Schulen in mittelgrossen Gemeinden mit 11-15 Klassen. Die vier Sekundarschulen sind unterschiedlich organisiert: In den Schulen 2 und 3 gibt es niveaudurchmischte Jahrgangsklassen, in der Schule 1 alters- und niveaudurchmischte Klassen und in der Schule 4 Stammklassen E und G. An drei Schulen gibt es einen Alternativen Lernort (Förderzentrum, Lernraum) und das vierte Interview wurde an einer Sekundarschule durchgeführt, die den Alternativen Lernort im Sommer 2024 zugunsten einer vermehrten integrativen Förderung im Klassenzimmer aufgelöst hat.

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der qualitativen Interviews dargestellt.

5.2.1. Funktionen

In dieser Kategorie ging es darum herauszufinden, welche Funktionen und Aufgaben der Alternative Lernort an den interviewten Schulen übernimmt.

5.2.1.1. Betreuung

Der Alternative Lernort wird vor allem an Schule 2 als Raum eingesetzt, in dem die Schüler:innen selbstständig mit einer Betreuungsperson vor Ort arbeiten können. Dies geschieht vor allem in Form von Hausaufgabenbetreuung ausserhalb der Unterrichtszeit. Die anderen Schulen bieten ebenfalls eine Hausaufgabenbetreuung an, die jedoch nicht im Alternativen Lernort stattfindet.

P2: «Ja, viele kommen einfach hierher, um die Hausaufgaben zu machen. Manchmal brauchen sie mich überhaupt nicht. [...] Oder manchmal kommen sie mit konkreten Fragen.» (00:05:25, Pos. 33)

P1: «Was wir haben, ist eine Hausaufgabenstunde, aber das ist nicht hier.» (00:14:27, Pos. 36)

P3: «Die Hausaufgabenhilfe findet bei uns im EL [eigenständiges Lernen] statt.» (00:35:38, Pos. 142)

P4: «Wir alle Lehrer machen Hausaufgabenhilfe. Das ist KUL! [Komm und lern!].» (00:10:41, Pos. 51)

Folgende Aussagen zeigen, dass der Alternative Lernort von verschiedenen Schüler:innen als Arbeitsort genutzt werden kann. Dafür ist jedoch eine Absprache mit der Lehrperson, die die Aufsicht für den Alternativen Lernort hat, notwendig.

P2: «Also es ist so, ich bin glaube ich so einfach die Anlaufstelle, wenn es darum geht, hier in der Schule, über die Schule, über die Lektionen hinaus zu arbeiten.» (00:06:09, Pos. 35)

P2: «Ihr dürft einfach im Laufe des Tages mir sagen (.), dass ihr hier arbeiten möchtet.» (00:49:52, Pos. 181)

P3: «Und wenn sie im Förderzentrum arbeiten, wenn sie im EL [Eigenständiges Lernen] sind, dann müssen sie einfach mit der Klassenlehrperson absprechen, damit man dann auch ein Auge darauf hat. [...] Und sie nutzen es eigentlich gerne. Eben weil es auch ein Arbeitsraum ist und nicht irgendwie (.) **der Ort.**» (00:35:14, Pos. 141)

5.2.1.2. Überfachliche Förderung

Im Bereich der überfachlichen Förderung werden die Schüler:innen im Alternativen Lernort in unterschiedlichen Bereichen gefördert. Auch personale Kompetenzen, wie z.B. der Umgang mit Druck oder Verhaltensstrategien, haben in einigen Schulen Platz.

P1: «Es ist selten nur einfach eine Lernzielanpassung in Mathe (..) Es geht selten nur ausschliesslich um Mathe. (.) Heute mit einem Kind habe ich über Ritalin gesprochen.» (00:27:15, Pos. 95)

P1: «Das eine Mädchen malt immer den Teufel an die Wand. Dann haben wir hier den Teufel an die Wand gemalt. (...) Solche Sachen sind so das Überfachliche. (.) Ja, man kann in einem Klassenzimmer an dem arbeiten. Aber ich könnte es nicht gleich machen.» (00:28:57, Pos. 97)

Auch die Förderung methodischer Kompetenzen, wie z.B. die Vermittlung von Lernstrategien, ist eine Aufgabe des Alternativen Lernortes, die, wie P3 meint, noch weiter ausgebaut werden könnte.

P3: «...mein Lerncoaching nehme ich jetzt trotzdem noch hinein. Aber eigentlich habe ich gesagt, ich fände es mega toll, wenn wir da auch unser Grundangebot drin hätten. Das fehlt wie in meinen Augen.» (00:38:42, Pos. 160)

5.2.1.3. Fachliche Förderung

Die Förderung der fachlichen Kompetenzen ist in allen interviewten Schulen eine Funktion im Alternativen Lernort. So werden Schüler:innen, die einen besonderen Förderbedarf aufgrund eines InS-Status oder einer Lernzielanpassung aufweisen, im Alternativen Lernort gefördert.

P1: «Also, die erste Priorität hat ein InS-Kind, dann haben wir die lernzielangepassten Schüler:innen, (..) dann Dispensationen ...» (00:13:19, Pos. 32)

P2: «Und dann gibt es so gezielte Übungssequenzen, wo jetzt zum Beispiel F., der vorhin hier war, der hat jetzt zum Beispiel im Englisch, der ist aber dispensiert im Französisch, aber im Englisch ist er lernzielangepasst, dann ist er jetzt zum Beispiel für das past simple gekommen.» (00:09:10, Pos. 51)

P4: «Es war wirklich nur ein anderer Lernort für diese lernzielangepassten Kinder. (.) Das war es eigentlich.» (00:46:18, Pos. 170)

Oft werden auch Schüler:innen mit einer Dispensation in Französisch oder Englisch im Alternativen Lernort unterrichtet. Diese Lektionen werden für eine zusätzliche Förderung in einem anderen Fach eingesetzt.

P1: «...da hab ich das Franz-Dispens-Grüppchen einmal in der Woche.» (00:13:19, Pos. 32)

P2: «... , er hat zum Beispiel kein Französisch und der ist in diesen Lektionen auch hier.» (00:07:39, Pos. 41)

P2: «Die Entlastung des Französisch ist ja häufig zugunsten eines anderen Fachs. Dann sagen wir, dort legen wir den Schwerpunkt.» (00:07:50, Pos. 43)

P3: «Genau, vor allem hier drin findet statt eben der Englisch-Ersatz und der Franz-Ersatz, wenn sie dispensiert sind.» (00:12:10, Pos. 45)

P3: «Die Unterscheidung, weil der Ersatz ist eben für die Dispensierten und die brauchen ja meistens auch noch einen Boost für die anderen Fächer. Die, die abwählen, sind ja nicht nur die, die es nicht können. Die, die es auch nicht wollen, (..) die brauchen nicht unbedingt den Boost, aber ein wenig Lücken stopfen in den Grundlagen.» (00:13:52, Pos. 52)

Die interviewte Person an Schule 3 erwähnte, dass aktuell ein zeitlich begrenzter Förderkurs im Fach Mathematik für eine Gruppe von Schüler:innen im Alternativen Lernort stattfindet.

P3: «Und eben für die einzelnen Mathektionen, wo wir uns jetzt entschieden haben, zum vorerst einmal ein Grüppchen rausnehmen.» (00:33:59, Pos. 137)

Für die Begabtenförderung im Alternativen Lernort reichen gemäss einer Interviewaussage die Kapazitäten der Schulischen Heilpädagogik nicht aus.

P3: «Und jetzt haben wir einfach gesagt, weil wir SHPs schon so am Limit sind, dass wir unsere Begabungsförderung in dem Sinn mit dem Wahlprogramm abdecken. Wir haben noch einen recht coolen Maker-Space.» (00:39:44, Pos. 162)

5.2.1.4. Entlastung

Der Alternative Lernort übernimmt an den Schulen auch eine Entlastungsfunktion. Es können einerseits die Schüler:innen entlastet werden.

P1: «Dem Kind gebe ich hier Ruhe.» (00:07:42, Pos. 18)

P2: «Ich glaube, sie entlastet es jetzt, wenn sie weiss, sie kann zu mir kommen. Weil sie hat gemerkt, sie muss etwas ändern.» (00:12:39, Pos. 68)

Andererseits kann das Vorhandensein eines Alternativen Lernortes auch die Klassen- und Fachlehrpersonen entlasten.

P2: «... bei Schülerinnen und Schülern, die dispensiert sind, dass die aufgehoben sind, ich habe bei mir eine Liste. Ich kümmere mich um diese Schüler, ich weiss, wer wann kommt. Das heisst, dann ist schon mal die Fachlehrperson oder die Klassenlehrperson, je nachdem, weiss, die sind dann

einfach weg. Also muss sie diese dann nicht im Gruppenraum noch beschäftigen oder irgendwo. (.) Das ist sicher eine Entlastung.» (00:11:09, Pos. 63-64)

P2: «Du kannst dann die wie abgeben als Lehrperson und musst nicht die auch noch immer auf dem Schirm haben.» (00:13:22, Pos. 72)

P4: «Ich glaube eher, dass die Lehrer eine Entlastung bei den Kindern suchen, mit denen sie nicht zu Schlag kommen, und das würde für sie heissen, der muss speziell gefördert werden, der muss dort hinein. Die Junglehrer, die das Förderzentrum noch nicht erlebt haben, ich spreche vor allem von denen, für diese tönt es dann wie, ah da könnte ich einen weggeben, der mich stört.» (00:26:46, Pos. 104)

5.2.2. Erfahrungen

Bei der Durchführung des Interviews wurde als Einstiegsfrage nach einem Highlight im Zusammenhang mit dem Alternativen Lernort gefragt.

P1: «Nur schon, dass sie hier reinkommen. Und einfach ich darf ich sein. Das find ich so das mega Schöne... Das ist die Oase, wo sie einfach sie sind.» (0:03:11, Pos. 7)

P2: «Also, eines der Highlights ist, dass so viele Schüler regelmässig kommen.» (0:03:56, Pos. 31)

P3: «Es ist jetzt nicht (...) eine besondere Situation, die mal passiert ist, dass ein Highlight ist. Es ist mehr einfach (...) ein Privileg, in diesem Förderzentrum arbeiten zu dürfen. Und vielleicht mehr, wenn du mal andere Förderzentren gesehen hast, die vielleicht weniger Mittel zur Verfügung haben. Und dann kommst du hier rein und denkst wieder an dein eigenes Förderzentrum. Und dann denkst du einfach, wow, wir haben schon eine mega Ausgangslage. Also vom Platz her, von den Lehrmitteln her, von der Infrastruktur her.» (0:05:18, Pos. 22)

P4: «Ich finde, du hast meistens mehr Zeit, um Kinder individuell zu fördern und eine Beziehung aufzubauen.» (0:05:28, Pos. 24)

5.2.2.1. Mehrwert

Als Mehrwert wurde von den meisten Interviewpartnern die Grösse der Gruppe und der dadurch entstehende enge Kontakt zu den Schüler:innen erwähnt.

P1: «Also ein sehr kleines Setting. Ich nutze das extra ...» (0:04:08, Pos. 9)

P1: «Und ich glaube, es wäre auch das Vertrauen da...» (0:10:16, Pos. 22)

P2: «...da bist du schon so eng mit den Schülern zusammen. Das finde ich auch ein riesiges Privileg, so mit den Schülern zu arbeiten.» (0:04:59, Pos. 31)

P4: «Und man hat teilweise nur zwei Schüler gehabt im Deutsch in einer Lektion. (.) Das war dann auch wieder cool.» (0:34:57, Pos. 128)

Auch das Arbeiten in einem anderen Setting, in einer anderen Atmosphäre wird als Mehrwert empfunden. Diese Aussagen konnten induktiv noch einmal differenziert werden in Bezug auf die Person, für die der Alternative Lernort einen Mehrwert darstellt.

Zwei Interviewpartner:innen erwähnten den Mehrwert für sich selbst.

P1: «...ich komme viel und sehr gerne hier nach oben.» (0:04:08, Pos. 9)

P1: «Aber der grössere Teil meiner Arbeit ist schon hier. (...) Aber das ist jetzt auch mein Persönliches, weil ich mache das auch ein bisschen lieber.» (0:11:23, Pos. 25)

P3: «Ich finde es einfach mega schön, in diesen Raum zu kommen.» (0:05:18, Pos. 22)

P3: «Und darum, das Förderzentrum nutze ich wahnsinnig gerne ...» (00:33:59, Pos. 137)

Es wurde ebenfalls erwähnt, dass aus der Sicht der interviewten Personen ein Mehrwert für Schüler:innen entstehen kann.

P1: «Aber sie dürfen noch viel mehr sich selber sein und ihrem eigenen Traum nachgehen.» (00:03:11, Pos. 7)

P1: «Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Safe Space, würde ich sagen.» (0:10:16, Pos. 22)

P1: «Ich muss mit so einem Kind in Ruhe kommen können. (...) Es ist sehr persönlich, wenn man sich mit so Kindern bespricht. (...) Für das braucht man einen sicheren Raum, wo man weiss, dass das nicht rausgeht. (...)» (0:26:37, Pos. 93)

P2: «Und das bietet aber auch die Chancen für die Schüler, dass (...) auch jetzt die Erstklässler relativ bald merken, ich bin hier willkommen.» (0:33:35, Pos. 136)

Folgende Aussagen zeigen den genannten Mehrwert für die Leitungsperson und die Schüler:innen auf.

P1: «Einfach das hier sein, das ist eine andere Atmosphäre.» (0:05:08, Pos. 11)

P1: «Und ich behaupte, es ist ein Wohlfühlort hier. (...)» (0:08:44, Pos. 18)

P1: «Das andere ist, dass ich meine (...) Stimmingtoys, meine Lernspiele, (...) die Sachen hier oben habe.» (0:08:44, Pos. 18)

5.2.2.2. Herausforderungen

Eine Herausforderung, die vor allem von der Interviewpartner:in an der Schule 4 mehrmals erwähnt wurde, betrifft die Lernatmosphäre bzw. das Verhalten der Schüler:innen im Alternativen Lernort.

P2: «Aber einfach so zum, ich möchte schon, dass es so, es ist eine Arbeitsatmosphäre, (...) und nicht auch, wir sind jetzt einfach noch ein wenig in der Schule, hängen noch ein wenig auf den bequemen Kissen in der Bibliothek, weil es da halt einfach so schön ist.» (0:47:27, Pos. 171)

P4: «Ein Riesenrepertoire, (...) an Disziplinmassnahmen, das fand ich das grösste Problem. (...) Dass man so viele Schüler:innen hatte, die nicht arbeiten wollten.» (0:32:42, Pos. 122)

P4: «Manchmal hattest du sieben Stück in der Mathe, 3.Sek. Das war verhaltensmäßig sehr schwierig.» (0:06:47, Pos. 26)

P4: «Da hast du keinen Stich gehabt. Die haben so was von. Du hast nicht mal gesehen, dass jemand auf der anderen Ebene etwas gemacht hat. Das ist so. Nur noch auf dieser Ebene gelaufen, gar nicht mehr lernen können. Das ist schade.» (0:33:47, Pos. 124)

Eine weitere genannte Herausforderung war die gleichzeitige Betreuung vieler Schüler:innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen.

P4: «Manchmal gab es 3.Sek Mathe, 2.Sek Deutsch und die 1.Sek RZG. Das hat manchmal viel gegeben.» (0:06:07, Pos. 26)

P4: «Die Fremdsprachigen waren häufig auch im Förderzentrum, wenn sie das Fach nicht besuchen konnten.» (0:06:47, Pos. 30)

Zwei Interviewpartner:innen erwähnen die negative Wahrnehmung des Alternativen Lernortes an der Schule als Herausforderung.

P3: «Früher war es mehr der Raum, wo man vielleicht Schüler hergeschickt hat, die nicht gespurt haben, die gestört haben im Unterricht. Ja, du gehst ins Förderzentrum, um abzuschreiben. So ein wenig negativ behaftet zum Teil.» (0:06:27, Pos. 26)

P3: «Ich finde eben, (.) wenn man die Schüler einfach (..) vorwiegend ins Förderzentrum schickt, weil sie stören, dann ist ja der Besuch des Förderzentrums mega negativ behaftet.» (0:15:42, Pos. 57)

P4: «Aber es ist natürlich irgendwann der Ruf, du musst ins Förderzentrum, dann ist der Raum nicht so beliebt.» (0:34:41, Pos. 126)

P4: «Ich merke aber auch, dass die Lehrer, die Aufklärung des Normallehrers hier, dass sie immer noch nicht verstehen, wenn sie Förderzentrum hören, denken sie wahrscheinlich an den, der blöd tut, weil sie den gerne hier hineintun würden.» (0:26:03, Pos. 102)

Die Zuweisungspraxis der Schüler:innen in den Alternativen Lernort wurde ebenfalls als Herausforderung genannt. Oft erfolgte die Zuweisung aufgrund mangelnder Motivation oder des Verhaltens der Schüler:innen durch die Lehrpersonen.

P4: «Es kam dann so, dass die Schüler, weil sie die Leistung nicht mehr brachten im G, aber auch weil sie nicht motiviert waren, dann auch ins Förderzentrum kamen.» (0:06:47, Pos. 30)

P4: «Und ich muss dann jeweils wieder sagen, sorry, der ist es im Fall nicht. Er hat keine Lernzielanpassung, er gehört nicht ins Förderzentrum. Aha. (.) Da kann man nicht einfach einen, der dumm tut und keine guten Noten schreibt, dort hineintun. (.) Das ist so ein bisschen das.» (0:26:03, Pos. 102)

P4: «Sobald du so ein Gefäss anbietest, schiebt jeder seine Schüler ab.» (0:43:31, Pos. 158)

Als eine weitere Herausforderung wurde der Mangel an Ressourcen genannt. Einerseits fehlt es an ausgebildeten Schulischen Heilpädagog:innen und andererseits stehen zu wenig Lektionen zur Verfügung.

P1: «Ja, da geht es mehr um die Ressourcen. (..) Wir haben so und so viel Lektionen SHP. Es gibt diese Prioritäten-Listen. [...] Und dann gibt es einen Haufen anderer Kinder, wo man sieht, das wäre jetzt noch schön, ich würde gerne mit diesem Kind arbeiten, aber das geht jetzt nicht auch noch.» (0:44:15, Pos. 163)

P4: «Was ich schwierig finde, wenn du die einzige Ausgebildete bist, ist, dass du alles machen musst. Ich muss alles machen.» (0:54:28, Pos. 201)

5.2.2.3. Grenzen

Grenzen im Alternativen Lernraum wurden in Zusammenhang mit Schüler:innen erlebt, die von den Lehrpersonen als störend empfunden wurden. Von der interviewten Person der Schule 4 wurde

genannt, dass man mit Schüler:innen, die den Alternativen Lernort besuchen, auf der Systemebene keine weiteren Handlungsmöglichkeiten mehr habe.

P4: «Und es ein Schüler fertiggebracht hat, so fest zu stören. (..) Und du kannst ihn nicht mehr weiter herunterschicken. Du bist die Endstation.» (0:32:42, Pos. 122)

5.2.3. Kooperation

In der Hauptkategorie Kooperation ging es um die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachpersonen organisiert ist. Ausserdem wurde gefragt, wie die Zuweisung zum Alternativen Lernort und die Rückkehr zurück in die Klasse erfolgen.

5.2.3.1. Zusammenarbeit zwischen Leitung Alternativer Lernort und Lehrpersonen

Die Zusammenarbeit zwischen der Leitung des Alternativen Lernortes und den Lehrpersonen ist in den befragten Schulen unterschiedlich geregelt. Die interviewten Personen der Schulen 1 und 3 gaben an, dass sie fixe Besprechungszeiten mit den Klassenlehrpersonen haben, mit denen sie u.a. auch in integrativen Situationen zusammenarbeiten. In diesen Besprechungen geht es dann nicht nur um Angelegenheiten, die den Alternativen Lernort betreffen, sondern grundsätzlich um die Kooperation von Schulischer Heilpädagogik und Klassenlehrperson. Dies wird nicht klar getrennt.

P1: «Jede SHP hat ihre Klassen, für die sie zuständig ist. Ich habe zum Beispiel zwei Klassen. (..) Und da haben wir fixe Besprechungszeiten.» (0:22:55, Pos. 67)

P3: «Wenn ich jetzt drin bin, im Deutsch zum Beispiel, haben wir fix eine Besprechungslektion im Deutsch und eine Besprechungslektion für die Mathe, mit dem Mathelehrer.» (0:27:53, Pos. 111)

P3: «Ich bin auch bei allen (...) Etagesitzungen dabei, die wöchentlich stattfinden. Ich versuche mich auch dort einzubringen.» (0:26:23, Pos. 107)

Folgende Aussagen zeigen auf, dass ein grosser Teil der Zusammenarbeit spontan, zwischen Tür und Angel, in der Zehn-Uhr-Pause etc. stattfindet. Die interviewte Person 4 erwähnte, dass durch das Vorhandensein des Förderzentrums weder Zeit noch Interesse da war, die Zusammenarbeit zu fördern.

P1: «... , dann meistens noch schnell in der Zehn-Uhr-Pause oder über den Mittag, so fünf Minuten, so zwischen Tür und Angel. (..) Was es dann einfach nochmals kurz braucht, diese Woche. Aber das läuft so sehr gut.» (0:20:03, Pos. 65)

P2: «... , wegen der Grösse des Teams, die können in der Pause schnell sagen, du gäll kannst du...» (0:07:50, Pos. 43)

P2: «Und hier an der Sek ist es so, (..) dass es bis jetzt immer noch passt. (..) so spontan.» (0:23:41, Pos. 106)

P2: «Und ich habe mich immer, auch schon, als ich angefangen habe, (..) als Dienstleister angeschaut. Und ich habe immer, und das mache ich immer noch, wenn ich mit jemandem neu zusammenarbeite, dass ich sage, ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ich dich unterstützen kann. Und du musst mir sagen, was dir im Moment am meisten bringt.» (0:27:03, Pos. 114)

P3: «Und dann vielleicht auch mal mit dem Klassenlehrer zusammen zu sitzen und irgendwie dort eine Lösung zu suchen.» (0:14:25, Pos. 55)

P4: «Als es noch ein Förderzentrum war, war es eher weniger. (..) Es war schwieriger, in Kontakt zu kommen. [...] Jetzt, wo wir die Schüler draussen haben, aus dem Förderzentrum, wo sie integriert sind, ist sie nah. Da kann ich auch mitreden, Stoff streichen, sagen, das ist nicht wichtig, die müssen das nicht können.» (0:11:28, Pos. 56)

P4: «Ich meine, da war von beiden Seiten weder gross Zeit noch Interesse [als es noch eine Förderzentrum gegeben hat].» (0:13:12, Pos. 62)

5.2.3.2. Zuweisungspraxis

An den meisten Schulen treffen die Lehrpersonen, bzw. die Primarlehrpersonen die Entscheidung über die Zuweisung zum Alternativen Lernort. Die interviewte Person der Schule 2 erwähnte, dass Schüler:innen auch freiwillig im Alternativen Lernort arbeiten können und an Schule 1 haben die Schüler:innen Mitbestimmungsrecht darüber, ob sie lieber im Alternativen Lernort oder im Klassenzimmer arbeiten möchten.

P1: «Wir haben jetzt einen Schüler und für den ist es einfach mega wichtig, dass er bei den anderen ist. [...] Er will einfach bei der Klasse sein. Und das respektiere ich, dann nehme ich ihn nicht raus, das mache ich nicht.» (0:12:01, Pos. 27)

P1: «Und wenn wir dann noch Lektionen übrig haben, dann nehmen wir uns Zeit für die, die gerne wollen, logisch. Aber das ist nicht so viel.» (0:15:15, Pos. 39)

P2: «... , dass so viele Schüler regelmässig kommen. (..) Wo ich merke, das ist ein Bedürfnis und das wird sehr gerne angenommen.» (0:03:56, Pos. 31)

P4: «...haben die SHPs der Primarschulen gesagt, die brauchen das weiter, die sind froh. Auf das haben wir uns am Anfang gestützt.» (00:08:03, Pos. 37)

Meistens ist in den Förderkonzepten festgelegt, welche Schüler:innen den Alternativen Lernort nutzen dürfen. Als Kriterien für die Zuweisung wurden der InS-Status, eine Lernzielanpassung sowie Dispensationen in Englisch oder Franz genannt. Die interviewte Person der Schule 3 betonte, dass es ihr wichtig ist, dass das Förderzentrum nicht nur dann zum Einsatz kommt, wenn es «brenzlich» wird.

P1: «Ja, und wir haben einen Schlüssel im Förderkonzept. Ich würde ja mit allen gerne arbeiten, aber das geht einfach nicht.» (0:14:12, Pos. 34-35)

P1: «Es ist sehr klar definiert. Also bei einem InS-Kind zum Beispiel, ist klar definiert, welche Fächer unter mir laufen. (..) Und in welchen Fächern, dass das Kind regulär im Unterricht teilnimmt.» (0:17:29, Pos. 52)

P1: «Es ist nur ein Angebot für die, die einen Stempel haben. Für die anderen nicht.» (0:45:58, Pos. 167-168)

P1: «Aber nicht, dass die Schüler hierhin geschickt werden. So wie früher.» (0:46:33, Pos. 172)

P3: «Also sie haben hier den Englisch-Ersatz, wenn sie vom Englisch dispensiert sind. Also jetzt die Kleinklässler vor allem. Und unter Umständen noch das Französisch, das sie abgewählt haben. Also der Englisch-Ersatz und der Franz-Abwähler.» (0:07:29, Pos. 32)

P3: «Und sie nicht nur hier arbeiten lassen, wenn es brenzlich wird.» (0:33:59, Pos. 137)

P4: «In den Fächern, wo sie lernzielangepasst waren, ...» (0:08:03, Pos. 37)

5.2.3.3. Rückkehr in die Klasse

Über das Vorgehen bei der Rückkehr in die Klasse konnte wenig in Erfahrung gebracht werden. Eine Kommunikation findet in der Schule 1 in Form von Mailaustausch, kurzen Gesprächen oder in einer fixen Besprechungslektion statt.

P1: «Wenn etwas Wichtiges ist, dann dokumentiere ich es. (.) Oder schreibe ich eine Mail. (.) Oder zwischen Tür und Angel. (.) Oder wir haben dann wieder diese Besprechung. (.) Dann kommt es wieder zum Thema.» (0:22:02, Pos. 69)

P4 erwähnte, dass eine Rückkehr in die Klasse teilweise kaum möglich und schwierig war.

P4: «Und retour ging es auch fast nicht, wenn mal ein Kind im Förderzentrum war - man hat zwar gesagt, man sei offen - aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss so viel beweisen, dass das Kind zurück in die Klasse darf.» (0:07:18, Pos. 33)

P4: «Es ist vorher auch nicht mit dem Lehrmittel von den Sek gearbeitet worden. (..) Das müssen die Schüler können, wenn sie rauskommen. Das machen wir jetzt langsam. (.) Es war wirklich ziemlich abgekoppelt. Und es sind auch sehr wenige, die sind retour.» (0:13:12, Pos. 62)

5.2.4. Integration

In dieser Kategorie wurde nach dem Beitrag des Alternativen Lernortes zur integrativen Schule gefragt. Die einzelnen Subkategorien wurden im Zuge der Auswertung der Interviewdaten und der fallübergreifenden Analyse induktiv ausdifferenziert und verfeinert.

5.2.4.1. Verständnis von integrativer Schule

Aus den Antworten wird deutlich, was die Befragten unter integrativer Schule verstehen. P1 erwähnt, dass Integration für sie nicht zwingend bedeutet, dass alles immer miteinander sein muss, während P3 erzählt, dass sie sich zunehmend von separativen Förderung im Alternativen Lernort lösen und diesen immer öfter verlassen, um integrativ zu arbeiten.

P1: «Es gibt auch die, die lieber (.) integrativ im Schulzimmer arbeiten.» (00:05:04, Pos. 10)

P1: «Ich finde nicht, dass Integration heisst, dass alles miteinander sein muss. Das finde ich überhaupt nicht. (...).» (00:31:01, Pos. 107)

P3: «Ja, (.) weil sich das Bild etwas geändert hat. Ein bisschen weniger von dem (.) separativen Fördern. Mehr ins Integrative.» (0:03:31, Pos. 17)

P3: «Ich würde behaupten, wir haben uns in diesem Sinn früher noch mehr als Person mit dem Förderzentrum identifiziert wie jetzt. (..) Wir sind (.) flexibler geworden. Oder wir verlassen das Förderzentrum vielleicht einmal mehr.» (00:18:11, Pos. 70)

P3: «Ich habe das Gefühl, das Förderzentrum hat einen guten einen wichtigen Stellenwert, aber der wichtigere Stellenwert sind wir als Personen. (...) Vorher war es mehr eins. Jetzt haben wir uns zu lösen begonnen von dieser Räumlichkeit und greifen mehr in die Klasse ein.» (00:47:33, Pos. 202)

P4: «Es war so, dass wir ein InS-Kind bekommen haben. (.) Das heisst, dieses musste natürlich integrativ gefördert sein. (..) Wie unlogisch ist das, wenn ich die Lernzielangepassten, wo gescheitert sind, rausnehme in das Förderzentrum und die die in Führungszeichen dümmer ist, ist in der Klasse. Ich kann nicht hinter dem stehen.» (00:21:18, Pos. 84)

5.2.4.2. Beiträge des Alternativen Lernortes an eine integrative Schule

Auf die Frage nach dem Beitrag des Alternativen Lernortes zur integrativen Schule mussten einige interviewte Personen etwas länger überlegen. P2 sprach von einem grossen Beitrag, P4 von einem kleinen. Die Separation der Schüler:innen wurde an Schule 4 zunehmend als hinderlich wahrgenommen. Die Bestrebung, die Schüler:innen möglichst lange im Bildungssystem zu halten und sie zu stärken, waren zwei der genannten Antworten. P3 erwähnte den Alternativen Lernort als Schritt zur Integration.

P2: «Einen grossen, finde ich.» (00:33:30, Pos. 134)

P4: «Ja, wirklich weniger.» (00:21:18, Pos. 84)

P4: «Was uns anfang zu stören, war das Rausnehmen. Das hatten auch die Kinder nicht gerne. Darum haben sie blöd getan. Weil sie raus mussten.» (00:21:18, Pos. 84)

P2: «Er [der Lernraum] hilft schon. (...) Ich denke, er hilft, (.) Schülerinnen und Schülern so (.) möglichst lange im System zu halten. Das klingt ein bisschen komisch. (.) Also, weisst du, so viel Support zu geben, dass es in diesem System funktioniert.» (00:33:35, Pos. 136)

P2: «Es ist so wie das Stärken der Einzelnen, dass sie im System bleiben können.» (00:33:35, Pos. 136)

P1: «Die Frage ist, wie gut es ihnen [den Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf] geht. Ja. Zu welchem Preis. (.) Ich glaube, man kann es schon. Alles in einem Schulzimmer. Die Frage ist, wann geht es ihnen gut.» (00:31:01, Pos. 107)

P3: «...es ist wie ein Schritt (.) zu der Integration. Das trifft es voll.» (0:59:31, Pos. 261)

P4: «Ich finde, je mehr Separierungen du machst, desto mehr Separierungen brauchst du.» (0:39:31, Pos. 147)

5.2.4.3. Weitere integrationsfördernde Faktoren

Von allen interviewten Personen wurde erwähnt, dass eine positive und flexible Haltung des gesamten Teams gegenüber Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf den Gedanken der integrativen Schule unterstützen kann.

P1: «Es schein auf sie [InS-Beraterin des Kantons Thurgau], als ob es für uns sehr normal ist, dass wir ein InS-Kind haben und wir ein sehr eingespieltes Team seien.» (00:32:11, Pos. 113)

P1: «Es [das InS-Kind] wird getragen von der ganzen Schule.» (00:32:11, Pos. 113)

P2: «Also, wir haben so flexible Leute zum Glück,» (00:21:03, Pos. 97)

P3: «Unser Leitgedanke ist schon möglichst integrativ, aber wenn es nicht anders geht, oder wenn es jetzt gerade Situationen erfordert, dann sind wir auch flexibel zum Anpassen.» (00:45:16, Pos. 189)

P3: «Weil ich persönlich finde, (..) wenn man integrativ unterrichten will, (..) dann muss ja auch die SHP integriert werden. In den Unterricht. Das ist meine Devise. (..) Und ich glaube, mittlerweile leben wir das hier an der Schule.» (00:33:59, Pos. 137)

P4: «Es ist so, (..) ich finde, das leben wir auch vor, dass man irgendwo Schwierigkeiten haben darf und dann muss man nicht weg.» (00:38:21, Pos. 142)

Zwei interviewte Personen benutzten den Begriff «normal» in Bezug auf den Umgang mit dem Angebot des Alternativen Lernortes.

P1: «Die anderen Kinder merken es nicht bei uns, ob jemand eine Sonderschulung hat oder nicht [...]. Das ist für uns wirklich so normal.» (00:06:26, Pos. 15)

P3: «Aber sonst, ich möchte einfach, wie soll ich sagen, für die Schüler einen normalen Umgang mit dem Förderzentrum schaffen.» (00:33:59, Pos. 137)

5.2.5. Ressourcen

In der Kategorie Ressourcen wurden die Fragen und Antworten nach personellen, zeitlichen, finanziellen und räumlichen Ressourcen differenziert.

5.2.5.1. Personelle Ressourcen

Auf die Frage nach der Ausbildung und den Kompetenzen, die eine Person mitbringen müsse, um im Alternativen Lernort tätig zu sein, gaben drei von vier interviewten Personen an, dass es dafür das Wissen und die Kompetenzen brauche, die eine ausgebildete SHP mitbringe. P4 erwähnte, dass es wichtig sei, als Lehrperson ein klares Ziel, einen Überblick über den fachlichen Schulstoff und ein Repertoire an Disziplinarmaßnahmen zu haben. P2 und P3 erachteten die personellen Kompetenzen, wie Empathie, Herzblut, Engagement der Personen, welche im Alternativen Lernort arbeiten, als sehr zentral.

P1: «Wenn du das ganze Potenzial ausschöpfen willst, dann bist du am besten SHP. Oder sonst jemand sehr versiertes und sehr interessiert. Der sich überlegt, wie man mit den Kindern noch arbeiten könnte, damit man möglichst viel herausholen kann aus der Lernzeit.» (0:35:29, Pos. 130)

P2: «HfH-Wissen finde ich sehr wichtig. Diagnostisches, therapeutisches, obwohl ich mich nicht als Therapeut anschau. Ein gewisses Wissen, wo ich etwas einordnen kann.» (0:39:39, Pos. 146)

P2: «Dann braucht es vor allem menschliche Skills. Empathie, zuhören, zuerst mal hinschauen, wo drückt dann der Schuh.» (0:40:40, Pos. 146)

P4: «Das System bedingt, dass du Leute mit Erfahrung hast. Leute, die SHP haben. Du musst wissen, was genügend ist und was nicht. Und wo du mit dem Kind hinwillst.» (0:17:02, Pos. 70)

P4: «Überblick über das Schulmaterial, über den Schulstoff, was es braucht, was muss ein Schüler können, in welchem Jahr, zu welchem Zeitpunkt, den Stoffplan vielleicht auch. Mathe, Deutsch sicher. Ein Riesenrepertoire, an Disziplinmaßnahmen.» (0:32:42, Pos. 122)

P3: «Herzblut, Engagement und Flexibilität.» (0:50:43, Pos. 218)

Es wurde auch nach der Anzahl der Personen gefragt, die gleichzeitig im Alternativen Lernort arbeiten.

P1: «Nicht gleichzeitig. [...] Also, vielleicht bin ich mal am Bürozeug, aber nicht am Schüler.» (0:16:28, Pos. 45)

P2: «Nein, hier bin eigentlich nur ich.» (0:41:23, Pos. 149)

5.2.5.2. Zeitliche Ressourcen

Bei der Frage nach der zeitlichen Verfügbarkeit des Alternativen Lernortes gaben alle Befragten an, dass dieser nicht immer besetzt sei. An Schule 2 kann der Alternative Lernort auch nach der

Unterrichtszeit oder am Mittwoch-Nachmittag besucht werden, an den anderen drei Schulen steht er nur in bestimmten Lektionen während der Unterrichtszeit zur Verfügung.

P3: «Ich meine grundsätzlich, wenn man sie jetzt hierherschicken würde, dann müsste dieser Raum ja auch besetzt und beaufsichtigt sein. Und das ist er eben nicht immer.» (0:14:25, Pos. 55)

P2: «Dann schaue ich, dass dort, wo die Schüler keine Schule haben oder sie schon aus haben, dass sie dann vielleicht einen Lernraumplatz haben.» (0:44:03, Pos. 159)

Die Einschätzung der zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen wurde von P1 als nicht ausreichend und von P2 und P3 als luxuriös und grosszügig beurteilt.

P1: «Ja, also wir haben leider nicht Zeit für alle.» (0:13:19, Pos. 32)

P1: «Es gibt diese Prioritäten-Listen. Das InS [Integrierter Sonderschüler:in] ist einfach die erste Priorität. (...) Und dann gibt es einen Haufen anderer Kinder, wo man sieht, das wäre jetzt noch schön, ich würde gerne mit diesem Kind arbeiten, aber das geht jetzt nicht auch noch.» (0:44:15, Pos. 163)

P1: «... es bräuchte noch mehr. Wir sind immer wieder bei der Integration. Wenn du integrativ arbeiten willst, musst du auch Ressourcen zur Verfügung haben.» (0:40:41, Pos. 151)

P1: «Wir kämpfen sehr fest dafür.» (0:40:22, Pos. 148)

P2: «Aber vom Umfang her reicht es.» (0:45:01, Pos. 161)

P2: «Ich habe viele Ressourcen für die Schüler. Eigentlich eine luxuriöse Situation, finde ich.» (0:33:35, Pos. 136)

P3: «Ich würde auch behaupten, dass wir ein grosszügiges Gefäss haben.» (0:51:58, Pos. 225)

5.2.5.3. Finanzielle Ressourcen

Bei den Aussagen zur Finanzierung des Alternativen Lernortes fällt auf, dass P2 und P3 erwähnten, dass ihnen nicht klar ist, wie die Finanzierung des Alternativen Lernortes zustande kommt.

P2: «Ich weiss nicht genau, wie das gerechnet wird.» (0:45:42, Pos. 164)

P3: «Das ist eine spannende Geschichte. Ich kann dir den Berechnungsschlüssel nicht einmal sagen.» (0:25:15, Pos. 100)

Es gibt unterschiedliche Ansätze für die Personen, die im Alternativen Lernort arbeiten. In drei Schulen werden die Lektionen im Alternativen Lernort zu 100% entschädigt. In Schule 2 werden die Lektionen im Alternativen Lernort, die keine spezifische Vorbereitungszeit benötigen, zu 85% entschädigt. An Schule 3 wurden die Präsenzlektionen, in denen man allenfalls keine Schüler:innen hatte, mit einer halben Lektion entschädigt. Diese gibt es aber in dieser Form an dieser Schule nicht mehr.

P2: «Ich habe vier verschiedene Anstellungen. [...] Fachlehrer Sek, SHP Sek, dann SHP Primar und Stütz- und Förder-Sek und der Lernraum ist auch mit 85% pro Lektion bezahlt.» (0:43:12, Pos. 154)

P3: «[Präsenzlektionen] waren 0.5 bezahlt.» (0:15:18, Pos. 56)

P4: «Von den Finanzen her war es die gleiche Entschädigung, ob du im Förderzentrum gearbeitet hast oder integrativ. Das kam bei uns nicht drauf an, wir hatten da nicht unterschiedliche Ansätze.» (0:30:49, Pos. 117)

5.2.5.4. Räumliche Ressourcen

Die Ausstattung und die Räumlichkeiten des Alternativen Lernortes wurden von fast allen interviewten Personen als gut und angenehm bewertet. P4 erwähnte fehlende Computer und Nischen.

P1: «Ich finde es mega schön, dass es gross ist. Das finde ich Luxus.» (00:49:29, Pos. 182)

P2: «Die [Räume] sind total angenehm. Ich finde sie super. Sehr neutral, ...» (0:46:22, Pos. 166)

P3: «...wow, wir haben schon eine mega Ausgangslage. Also vom Platz her, von den Lehrmitteln her, von der Infrastruktur her.» (0:05:18, Pos. 22)

P4: «Es hatte keine Computer, das hätte ich auch gewünscht.» (0:31:24, Pos. 118)

P4: «Ich würde mir wahrscheinlich für so ein Förderzentrum mehr Nischen wünschen.» (0:31:24, Pos. 118)

Gefragt wurde auch nach der Einschätzung der Lage des Alternativen Lernortes im Schulareal. Wenn der Alternative Lernort im Schulhaus zentral gelegen ist, wurde dies von den Befragten als positiv beurteilt. Man sei dann so fest Teil vom Ganzen und werde von Schüler:innen und Lehrpersonen wahrgenommen.

P1: «Vorher waren wir gerade unten. Am Herzstück der Schule. Neben dem Kopierer. Der ist bei uns sehr wichtig. (..) Vorher durften die Schüler an den Kopierer das Zeug holen. Das war jeweils ein grosses Geläuf. Ich hatte das Zimmer gleich nebenan. Ich bekam immer mit, was gerade läuft. Das war einerseits auch schön. Man hat mich so fest gesehen. Oder uns SHPs. (..) Wir waren so fest Teil.» (0:36:52, Pos. 138)

P1: «Das sind wir jetzt nicht mehr ganz so. Jetzt muss man zu uns hochkommen. Da muss man nochmals einen Stock hoch. Die Klassenzimmer sind in den unteren zwei Stöcken. (..) Man muss den Weg zu uns hochmachen.» (0:36:52, Pos. 138)

P2: «Es ist ideal [zentral gelegen und Schüler:innen wie LP gehen oft daran vorbei].» (0:47:01, Pos. 169)

P3: «Eigentlich ist es optimal hier. Es ist nicht gleich im Klassenzimmertrakt, aber es ist beim EL [Schulzimmer für 'Eigenständiges Lernen', indem alle Schüler:innen 2x pro Woche arbeiten] und wir haben auch noch den Förderzentrumsdrucker hier drin, den wir so benennt haben.» (0:58:13, Pos. 255)

P4: «Es ist zentral gelegen.» (0:32:14, Pos. 120)

5.2.6. Gelingensbedingungen

In dieser Kategorie wurde nach den Erfolgsfaktoren des Alternativen Lernortes gefragt und worauf bei der Einführung eines Alternativen Lernortes an der Sekundarschule Aadorf zu achten wäre.

5.2.6.1. Erfolgsfaktoren

Als Erfolgsfaktoren nannten die Interviewpartner:innen 1 und 3 die Zusammenarbeit und die Haltung des Teams.

P1: «Ich finde, hier an der Schule haben wir mehrheitlich Lehrpersonen, die miteinander arbeiten wollen.» (00:47:21, Pos. 174)

P1: «Hier arbeitet das Team sehr stark zusammen. (...) Was ich auch cool finde, weil das die Ressourcen entlastet. (...) Und dadurch ist es so wie (...) der Groove der Schule. Also die ganze Haltung, die wir schon angesprochen haben, finde ich, ist ein entscheidender Faktor.» (00:47:21, Pos. 174)

P3: «Bei uns habe ich das Gefühl, es hat ganz viel mit einer Haltung zu tun. Und weniger mit dem Raum an sich.» (00:58:52, Pos. 259)

Die beiden Schulischen Heilpädagogen der Schulen 2 und 3 sehen sich als Dienstleister und wollen den Benefit, der ein Alternativer Lernort bzw. die Schulische Heilpädagogik bieten kann, aufzeigen.

P2: «Und ich habe mich immer, auch schon, als ich angefangen habe, (...) als Dienstleister angeschaut.» (00:27:03, Pos. 114)

P3: «Oder meine Aufgabe, die ich mir selber gesetzt habe, ist auch, ich will den Benefit aufzeigen, damit (...) auch positiv über unser Berufsbild geredet wird.» (00:22:41, Pos. 89)

P3: «...mit dem Förderzentrum, einfach so die Dienstleistungen aufzeigen. Was können wir alles?» (1:10:24, Pos. 299)

P3: «Mit Förderzentrum sind eher wir als SHP gemeint.» (00:48:16, Pos. 204)

Die Kompetenzen und die Haltung der Fachpersonen, die im Alternativen Lernort arbeiten, wurden von mehreren Interviewpartner:innen als einer der Erfolgsfaktoren erwähnt.

P2: «Empathie, sie [die Schüler:innen] müssen sich wohlfühlen, (...) sie müssen (...) merken, dass sie zum x-ten Mal die gleiche Frage noch einmal stellen dürfen.» (00:49:52, Pos. 181)

P2: «Wo ich immer gemerkt habe, das Modell, das System ist eigentlich gar nicht so wichtig. Die Leute sind wichtig.» (00:55:33, Pos. 200)

P3: «Ich habe das Gefühl, das Förderzentrum hat einen guten, einen wichtigen Stellenwert, aber der wichtigere Stellenwert sind wir als Personen.» (00:47:33, Pos. 202)

5.2.6.2. Empfehlungen

Bei den Empfehlungen für eine allfällige Einführung eines Alternativen Lernortes an der Sekundarschule Aadorf wurde von zwei Befragten erwähnt, dass ein cooler, einladender Raum wichtig ist.

P1: «Dass es ein cooler Ort ist.» (00:49:18, Pos. 181)

P2: «Ich finde, der Raum. Der Raum macht schon etwas aus. Der Raum muss einladend sein. Es soll grosszügig sein, viel Licht reinkommen. (...) Wenig Schnörkel.» (00:52:35, Pos. 189)

Es wurde auch genannt, dass der Alternative Lernort als positiver Ort wahrgenommen werden muss, zu dem die Schüler:innen gerne hingehen.

P2: «Die Schüler müssen auch gerne kommen. Die müssen sich hier willkommen fühlen. (...) Sonst nützt dein ganzes Wissen nichts. Wenn sie das nicht abholen kommen, oder du das nicht anbringen kannst, weil sie von dir nichts wissen wollen.» (00:41:07, Pos. 148)

P3: «Schauen, dass das Förderzentrum nicht stigmatisiert wird oder nicht negativ behaftet wird, sondern es soll ein Ort sein, wo jeder gerne herkommt. (...) Und das finde ich das Wichtigste.» (00:57:44, Pos. 253)

Person 2 empfiehlt der Sekundarschule Aadorf, den Alternativen Lernort möglichst niederschwellig umzusetzen, irgendwo anzufangen, das Angebot wachsen zu lassen und ein schriftliches Konzept auszuarbeiten.

P2: «Einfach das Niederschwellige finde ich sehr wichtig.» (00:49:52, Pos. 181)

P2: «Irgendwo mal anfangen und ausprobieren. Nicht mit einer Idee kommen. Du kannst schon mit Ideen kommen, aber nicht sagen, wir wollen es genauso. Vielleicht funktioniert das dann genau nicht bei euch. (.) Ich glaube, es muss einfach wachsen.» (00:55:33, Pos. 200)

P2: «Ich habe dir geschrieben, ich habe kein schriftliches Konzept. In einer grösseren Schule musst du das haben. Du musst auch ganz klare Bedingungen haben. Wie läuft es, dass einer in den Lernraum gehen darf? Das muss ja dann irgendwie kontrolliert sein mit so vielen Schülern wie ihr habt. Du kannst ja nicht einfach sagen, komm einfach mal.» (00:51:43, Pos. 185)

Person 4 antwortete auf die Frage nach den Empfehlungen für die Sekundarschule Aadorf wie folgt:

P4: «Ich würde es nicht verstehen, dass man eine Kleinklasse hat und ein Förderzentrum und noch SHP. Das würde ich nicht begreifen. Ich finde, je mehr Separierungen du machst, desto mehr Separierungen brauchst du. Das verstehe ich nicht. Grundsätzlich.» (00:39:25, Pos. 146)

6. Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel folgen die Interpretation und die Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit. Die Resultate der qualitativen Forschung werden vor dem Hintergrund der theoretischen Auseinandersetzung diskutiert.

Die vier durchgeführten Interviews geben einen Einblick, wie ein Alternativer Lernort an einer Sekundarschule umgesetzt werden kann und welche unterschiedlichen Funktionen damit erfüllt werden können. Das Interview an Schule 4 wurde als interessant und bedeutend für diese Arbeit wahrgenommen. Dort wurde der Alternative Lernort im Sommer 2024 aufgelöst, um die integrative Förderung im Klassenzimmer zu verstärken. Aus den Antworten dieses Interviews können einige Erkenntnisse abgeleitet werden, was eine erfolgreiche Umsetzung eines Alternativen Lernortes erschweren kann, was auch Muheim et al. (2023) als hilfreich beschreiben: «Um Gelingensbedingungen zu ermitteln, wäre es zudem hilfreich, Schulstandorte zu finden, deren Schulinselprojekte vorzeitig abgebrochen wurden und die Gründe und Erklärungen für das Scheitern zu erfragen.» (S. 87).

6.1. Funktionen von Alternativen Lernorten

An den vier Sekundarschulen, an denen die Interviews durchgeführt wurden, übernehmen die Alternativen Lernorte unterschiedliche Funktionen, wie das auch von Muheim et al. (2022) formuliert wurde (vgl. Kapitel 2.4.2). Es kann jedoch festgestellt werden, dass die Funktion der fachlichen Förderung von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen, die Luder (2021) als Kernaufgabe bezeichnet hat (vgl. Kapitel 2.4.2.), an allen Schulen einen hohen Stellenwert hat.

6.1.1. *Fachliche Förderung*

In drei der vier interviewten Schulen liegt die Hauptfunktion des Alternativen Lernortes in der fachlichen Förderung der Schüler:innen. Damit entsprechen diese der Ausgestaltungsvariante «Förderzentrum» gemäss der Definition in dieser Arbeit (vgl. Walt et al., 2017, S. 32; Kapitel 2.1.3.).

So können in allen Schulen Schüler:innen, die einen besonderen Förderbedarf aufweisen, vom Angebot des Alternativen Lernortes profitieren. Schüler:innen mit einem InS-Status oder einer Lernzielanpassung verbringen einen Teil der Lektionen dort und werden zusätzlich unterstützt.

Ebenfalls einen sehr grossen Stellenwert hat an allen interviewten Schulen die Förderung von Schüler:innen, die von den Fächern Französisch oder Englisch dispensiert sind. Es kann angenommen werden, dass der Alternative Lernort als geeignet erachtet wird, um mit einer Kleingruppe von dispensierten Schüler:innen einen Schwerpunkt in anderen Fächern zu setzen, damit dort der Anschluss an den Klassenstoff gewährleistet werden kann (vgl. Kapitel 5.2.1.3.).

An einer Schule wird der Alternative Lernort auch für die fachliche Förderung in Mathematik in einer Kleingruppe genutzt, wobei betont wurde, dass diese Schüler:innen nicht dauerhaft dort arbeiten, sondern aktuell eine zeitlich begrenzte Förderung stattfindet (vgl. Kapitel 5.2.1.3.). Diese Form von Förderung in flexibel und zeitlich begrenzt zusammengesetzten Fördergruppen ist für die integrative Förderung geeignet (vgl. Luder, 2021; Kapitel 2.4.3.).

Eine Förderung von Schüler:innen mit besonderen Begabungen findet an keiner der interviewten Schulen im Alternativen Lernort statt, was gemäss einer Interviewaussage auf fehlende SHP-Ressourcen zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 5.2.1.3.). Diese fehlende Förderung für begabte Schüler:innen könnte laut Luder zu einer negativen Stigmatisierung des Alternativen Lernortes führen (vgl. Luder, 2021, S. 32; Kapitel 2.4.2.), was jedoch nicht explizit von den interviewten Personen erwähnt wurde.

6.1.2. *Betreuung*

Nur an einer der Schulen steht die Betreuungsfunktion von Schüler:innen im Vordergrund. Dabei liegt der Schwerpunkt an dieser Schule auf der Betreuung von Schüler:innen, welche in der unterrichtsfreien Zeit ihre Hausaufgaben im Alternativen Lernort erledigen (vgl. Kapitel 5.2.1.1.). Die Leitungsperson steht den Schüler:innen in dieser Zeit für Fragen zur Verfügung. Diese Funktion ist aus Sicht der Autorin eng mit den Öffnungszeiten des Alternativen Lernortes verknüpft. Nur an dieser Schule ist er auch über die Unterrichtszeit hinaus geöffnet – an allen anderen Schulen findet die fachliche Förderung parallel zur Unterrichtszeit statt.

Von zwei Schulen wurde erwähnt, dass der Alternative Lernort auch als Arbeitsort von allen Schüler:innen genutzt werden kann, es dafür aber einer Absprache mit einer Lehrperson bedarf. Ähnlich wie die Lerninsel an der Joseph-von-Eichendorff-Schule in Kassel (vgl. Fischer & Scheuerer, 2012; Kapitel 2.4.2.) kann an diesen Schulen der Alternative Lernort als zusätzlicher Raum zum Lernen genutzt werden und da diese Nutzung auf Freiwilligkeit beruht und für alle Schüler:innen offen ist, kann davon ausgegangen werden, dass dies zu einer positiven Wahrnehmung des Alternativen Lernortes beiträgt (vgl. Muheim et al., 2022; Kapitel 2.4.3.1.).

6.1.3. Überfachliche Förderung

Im Alternativen Lernort der interviewten Schulen wird mit Schüler:innen auch über Themen wie Ritalin, Verhaltensvertrag und Lerncoaching gesprochen und überfachliche Kompetenzen werden individuell gefördert. Es sei gemäss Interviewaussagen schwierig, die fachliche und überfachliche Förderung voneinander zu trennen (vgl. Kapitel 5.2.1.2.) und die individuellen Bedürfnisse der Schüler:innen betreffen oft nicht nur die Schule und das Lernen (vgl. Müller-Kuhn et al., 2022, S. 44; Kapitel 2.4.2.). Aus den Antworten geht hervor, dass es keine expliziten Angebote zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen gibt, wie beispielsweise einen Förderkurs zum Thema Lernstrategien, was von einer Interviewpartner:in bedauert wird (vgl. Kapitel 5.2.1.2.).

6.1.4. Entlastung

Alternative Lernorte können eine Entlastungsfunktion in der Schule übernehmen (vgl. Kapitel 2.4.2.), wobei sowohl die Lehrpersonen als auch die Schüler:innen entlastet werden können. Von den interviewten Personen wurden einerseits die Entlastung der Schüler:innen – Möglichkeit eines ruhigen Arbeitsortes, an dem sie Unterstützung erhalten können - und andererseits auch die Entlastung der Lehrpersonen, die sich für eine gewisse Zeit nicht mehr um alle Schüler:innen kümmern müssen und wissen, dass diese im Alternativen Lernort gut aufgehoben sind, erwähnt (vgl. Kapitel 5.2.1.4.).

Die Antworten deuten darauf hin, dass nicht primär die Entlastungsfunktion der Lehrperson im Vordergrund steht. An keiner Schule entspricht die Ausgestaltungsvariante einer „Schulinsel“, wie sie im Positionspapier des ZLV definiert wird (vgl. ZLV, 2022; Kapitel 2.1.2.) und primär das Ziel verfolgt, das System in herausfordernden Situationen, wie z.B. Unterrichtsstörungen als Akutmassnahme zu entlasten. Dass der Alternative Lernort auch eine Time-Out-Funktion erfüllt, wurde von keiner der interviewten Personen explizit erwähnt, was bedeutet, dass es an den befragten Schulen grundsätzlich nicht zum Aufgabenbereich des Alternativen Lernortes gehört, sich um Schüler:innen zu kümmern, die von den Lehrpersonen als störend empfunden werden und deshalb vom Unterricht weggewiesen werden.

Die Aussagen der interviewten Person an Schule 4 zeigen jedoch auf, dass es an dieser Schule vermehrt vorkam, dass Schüler:innen in den Alternativen Lernort delegiert wurden, weil die Lehrpersonen eine Entlastung im Umgang mit Schüler:innen suchten, die sie als störend empfanden (vgl. Kapitel 5.2.1.4.). Dies führte dazu, dass eine zielgerichtete und für die SHP befriedigende Arbeit nicht mehr möglich war. Dies dürfte letztlich mit ein Grund dafür gewesen sein, dass dieses Angebot an dieser Schule aufgelöst wurde.

Es ist zu vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen den Hauptfunktionen des Alternativen Lernortes und der Ausbildung der Leitungspersonen besteht (vgl. Müller-Kuhn et al., 2022; Kapitel 2.4.4.1.). An allen interviewten Schulen arbeiten ausgebildete Schulische Heilpädagogen als Leitungspersonen und es wurde mehrmals erwähnt, dass heilpädagogische Kompetenzen im Alternativen Lernort zentral sind (vgl. Kapitel 5.2.5.1.). An drei Schulen steht die fachliche Förderung von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf im Vordergrund. Auch an der vierten Schule hat diese, neben der Betreuung von Schüler:innen, die in der unterrichtsfreien Zeit ihre Hausaufgaben erledigen, einen wichtigen Stellenwert.

6.2. Mehrwert und Herausforderungen

Insgesamt kann festgestellt werden, dass drei Sekundarschulen bisher viele positive Erfahrungen mit der Nutzung ihres Alternativen Lernortes gemacht haben, da die befragten Personen viel Positives berichteten. An der Schule 4 überwogen die negativen Erfahrungen, so dass es schliesslich zur Auflösung des Alternativen Lernortes kam.

6.2.1. Mehrwert für die Schüler:innen und die Leitung des Alternativen Lernortes

Als Mehrwert wurde mehrmals genannt, dass es ein Privileg sei, im Alternativen Lernort in kleinen Gruppen arbeiten zu können (vgl. Kapitel 5.2.2.1.) und dadurch mit den Schüler:innen eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden könne, was laut Fischer & Scheuerer (2012) eine wichtige Basis für die Arbeit im Alternativen Lernort ist (vgl. Kapitel 2.4.4.1.).

Laut den Angaben der befragten Personen bietet er den Schüler:innen die Möglichkeit, «*sich selbst sein dürfen*» und man kann ihnen in einem kleinen Setting das Gefühl vermitteln, dass sie «*willkommen*» und sich hier in einem «*sicheren Raum*» - in einem «*Wohlfühlort*» - befinden (vgl. Kapitel 5.2.2. und 5.2.2.1.). Dies wird von den interviewten Personen als Mehrwert für die Schüler:innen betrachtet. Diese Erkenntnis kann mit Qvortrup & Qvortrup (2018) in Verbindung gebracht werden, wonach inklusive Bildung auch eine Frage der sozialen Teilhabe und des wahrgenommenen Zugehörigkeitsgefühls ist (vgl. Kapitel 2.1.4.).

In den Interviews wurde häufig betont, dass die Arbeit im Alternativen Lernort auch für die interviewten Personen einen Mehrwert darstellt, da diese gerne in ihren Räumlichkeiten – in einer anderen Atmosphäre - arbeiten, wo sie ihre Materialien zur Verfügung haben und sich selbst wohl fühlen (vgl. Kapitel 5.2.2.1.). Daraus kann interpretiert werden, dass sich die interviewten Personen stark mit ihrem Alternativen Lernort identifizieren und es für sie ebenfalls ein sehr wichtiger Ort ist, an dem sie gerne mit den Schüler:innen arbeiten. Auch bei der Frage nach den räumlichen Ressourcen wurde mehrmals betont, dass die interviewten Personen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten zufrieden sind bzw. diese als «*luxuriös*», «*angenehm*» und als «*mega Ausgangslage*» bezeichnen (vgl. Kapitel 5.2.5.4.). Daraus kann gefolgert werden, dass die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten als Mehrwert für die Arbeit empfunden werden und eine gute Betreuung und Förderung der Schüler:innen ermöglichen (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018; Kapitel 2.4.4.4.).

6.2.2. Herausforderungen

Herausforderungen in der Arbeit im Alternativen Lernort wurden vor allem von der interviewten Person der Schule 4 genannt. Eine der grössten Herausforderungen war die Lernatmosphäre und das Verhalten der Schüler:innen (vgl. Kapitel 5.2.2.2.). Wie bereits in Kapitel 6.1. erwähnt, wurde der Alternative Lernort an dieser Schule auch als Auffanggefäss für Schüler:innen genutzt, die aufgrund von Motivationsschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten von der Lehrperson im Klassenverband als nicht mehr tragbar erlebt wurden. Dies führte dazu, dass die Gruppen teilweise sehr gross wurden, was gemäss Aussagen das Lernen erschwerte (vgl. Kapitel 5.2.2.2.). Vermutlich hätten die Aufgaben und Funktionen dieses Alternativen Lernortes besser definiert werden müssen, damit auch allen Lehrpersonen klar gewesen wäre, für was dieser zuständig ist und für was nicht (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018; Kapitel 2.4.3.1.).

Ebenfalls wurde von der interviewten Person an Schule 4 der schlechte Ruf des Alternativen Lernortes erwähnt, da eine Zuweisung eigentlich nur durch die Lehrperson und auch aufgrund von als störend wahrgenommenem Verhalten erfolgte. Eine weitere interviewte Person äusserte auch, dass dies früher an ihrer Schule auch eine Schwierigkeit gewesen sei. Es wurden oft Schüler:innen geschickt, «die nicht gespurt oder gestört haben» (vgl. Kapitel 5.2.2.2.). Diese Zuweisungspraxis führt gemäss Muheim et al. (2023) zu einer negativen Wahrnehmung des Alternativen Lernortes (vgl. Kapitel 2.4.5.3.) und kann, wenn diese ausschliesslich durch die Lehrperson erfolgt, auch zu Stigmatisierungsprozessen führen (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018; Kapitel 2.4.3.1.). Der Titel der zweiten Forschungsstufe des Projekts «Schulinseln in der Schweiz» von Muheim et al. (2023) weist darauf hin, dass eine Schulinsel keine Ferieninsel, aber auch kein Alcatraz, also keine «Strafinsel», sein soll (vgl. Kapitel 2.3.). Wenn, wie in Schule 4, die Zuweisung nur durch die Lehrperson und aufgrund des Schülerverhaltens erfolgt, kann es passieren, dass dies als Strafinsel wahrgenommen wird, was sich negativ auf eine erfolgreiche Umsetzung auswirken kann.

Aus den erwähnten Herausforderungen kann interpretiert werden, dass es von zentraler Bedeutung ist, wer in der Praxis über die Zuweisung entscheidet, da die Möglichkeit, sich freiwillig für den Besuch des Alternativen Lernortes entscheiden zu können, eine depathologisierende Wahrnehmung des Alternativen Lernortes fördern kann (vgl. Muheim et al., 2022; Kapitel 2.4.3.1.).

Als weitere Herausforderung wird von zwei Interviewpartner:innen die fehlenden heilpädagogischen Ressourcen erwähnt, was dazu führt, dass die Verantwortung nicht geteilt werden kann, bzw. nicht mit allen Schüler:innen, die Unterstützung benötigen würden, gearbeitet werden kann (vgl. Kapitel 5.2.2.2.). Dies kann zur Einführung einer Priorisierung für die Nutzung des Alternativen Lernortes führen, wodurch dieser nicht allen Schüler:innen offen steht, was wiederum zu einer negativen Wahrnehmung führen könnte (vgl. Müller-Kuhn et al., 2022; Kapitel 2.4.5.3.).

6.3. Kooperativ-integrative Umsetzung

Um Erkenntnisse für die kooperativ-integrative Umsetzung der Alternativen Lernorte zu gewinnen, wurden in den Interviews einerseits Fragen zur Kooperation und andererseits Fragen zur Integration gestellt. Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde im Kapitel Begriffsklärung zur Begriffskombination «kooperativ-integrativ» dargelegt, dass eine gelingende Kooperation eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche schulische Integration ist (vgl. Langen & Vogel, 2017; Kapitel 2.1.4.) und dass Lehrpersonen, die eine positive Einstellung zur Integration haben, auch eher bereit sind, einen zusätzlichen Aufwand für die Kooperation auf sich zu nehmen (vgl. Luder, 2021; Kapitel 2.4.3.).

6.3.1. Kooperation

In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen der Leitung des Alternativen Lernortes und den Lehrpersonen ist es aufgrund der Aussagen in den Interviews schwierig, die Zusammenarbeit zu identifizieren, die sich ausschliesslich auf die Arbeit im Alternativen Lernort bezieht. Die meisten Befragten sind auch in den Klassen tätig und haben somit feste Zeitgefässe mit den Klassenlehrpersonen oder Jahrgangsteams, die nicht explizit die Arbeit im Alternativen Lernort betreffen (vgl. Kapitel 5.2.3.1.).

Viele Antworten deuten darauf hin, dass in Bezug auf die Arbeit im Alternativen Lernort oft ein informeller Austausch stattfindet, sei es spontan in den Pausen, zwischen Tür und Angel oder über den Mittag (vgl. Kapitel 5.2.3.1.). Dies steht im Widerspruch zu den Aussagen von Maag Merki et al. (2010) in Luder (2021), Walt et al. (2017) und Widmer-Wolf et al. (2018), wonach im integrativen Schulsystem die Einrichtung von verbindlichen Kooperationszeitfenstern als notwendig erachtet wird, damit die Kooperation nicht nur als informeller Austausch stattfindet (vgl. Kapitel 2.4.3. und 2.5.). Für die meisten interviewten Personen scheint dieser spontane Austausch jedoch stimmig zu sein, da nicht erwähnt wurde, dass die Zusammenarbeit intensiver oder besser gestaltet werden müsste. In den Schulen 1 und 3 gibt es bereits fixe Austauschgefässe mit den Klassenlehrpersonen, die vermutlich auch für die Arbeit im Alternativen Lernort hilfreich sind. Und die beiden anderen Interviewpartner:innen erwähnten, dass bei Bedarf oder Unklarheiten jederzeit ein Austausch stattfinden kann (vgl. Kapitel 5.2.3.1.).

Die interviewte Person an Schule 4 formulierte, dass an ihrer Schule weder Zeit noch Interesse für einen Austausch bestand, als es noch ein Förderzentrum gab (vgl. Kapitel 5.2.3.1.). Der fehlende Austausch mit den Klassenlehrpersonen führte unter anderem dazu, dass im Alternativen Lernort eigenständig und an separaten Zielen gearbeitet wurde, wodurch der Anschluss an den Klassenstoff nicht gewährleistet war. Dies war aus Sicht der Autorin vermutlich mitbestimmend dafür, dass für die Schüler:innen an dieser Schule eine Re-Integration in die Klasse kaum möglich war (vgl. Kapitel 5.2.3.3.), obwohl dies eines der wichtigen Ziele eines Alternativen Lernortes sein müsste (vgl. ZLV, 2024; Kapitel 2.1.2.).

6.3.2. *Integration*

Aufgrund der Antworten in der Kategorie Integration wurden induktiv neue Subkategorien gebildet, welche die Einordnung der Aussagen der interviewten Personen erleichterten. In Bezug auf den Beitrag des Alternativen Lernortes zur integrativen Schule wurde untersucht, welches Verständnis die interviewten Personen von einer integrativen Schule haben.

Aufgrund der Aussagen kann interpretiert werden, dass die meisten interviewten Personen unter «integrativ» das gemeinsame Unterrichten aller Schüler:innen im gleichen Raum verstehen und unter «separativ», das räumlich getrennte Unterrichten (vgl. Kapitel 5.2.4.1.). Die interviewte Person der Schule 1 betonte, dass Integration für sie nicht bedeutet, dass stets alles miteinander sein muss (vgl. Kapitel 5.2.4.1.). Dies deckt sich auch mit den Auffassungen von Luder (2021), Müller-Kuhn et al. (2022) und Qvortrup & Qvortrup (2018), die sagen, dass integrative sonderpädagogische Förderung nicht zwangsläufig immer im Klassenzimmer oder im gleichen Raum stattfinden müsse. Vielmehr kommt es auf die wahrgenommene Zugehörigkeit an (vgl. Kapitel 2.1.4.). Auch die möglichen Umsetzungsformen eines integrativ ausgerichteten Unterrichts, welche in der Broschüre «Integrative Ausrichtung der Regelschulen» dargestellt sind (vgl. Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2020; Kapitel 2.1.4.), zeigen, dass unter integrativem Unterricht nicht zwingend das gemeinsame Unterrichten aller Kinder im gleichen Raum verstanden werden muss, sondern dass es dafür unterschiedliche Umsetzungsformen gibt.

In der Literatur wird erwähnt, dass der Alternative Lernort für alle Schüler:innen zugänglich sein und die Möglichkeit eines freiwilligen Besuchs vorhanden sein sollte, um den integrativen Gedanken stets aufrechtzuerhalten (vgl. Müller-Kuhn et al., 2022; Kapitel 2.4.5.1.). Aufgrund der Antworten der interviewten Personen kann gesagt werden, dass der Alternative Lernort nur an einer Schule von den

Schüler:innen freiwillig besucht werden kann. An den anderen Schulen steht er vor allem Schüler:innen mit diagnostiziertem besonderen Förderbedarf (InS-Status oder Lernzielanpassung) oder von an einer Fremdsprache dispensierten Schüler:innen zur Verfügung und es ist klar definiert, wer von dieser Förderung im Alternativen Lernort profitieren kann (vgl. Kapitel 5.2.3.2.). Dies entspricht nicht unbedingt dem integrativen Gedanken, der nach dem Grundsatz lebt, dass alle Schüler:innen Platz haben, egal welches Bedürfnis sie gerade haben (vgl. Müller-Kuhn et al., 2022; Kapitel 2.4.5.2.). Da in den Interviews aber auch fehlende zeitliche SHP-Ressourcen angesprochen wurden, kann davon ausgegangen werden, dass man zwar gerne mit allen Schüler:innen arbeiten würde, aber eine Priorisierung vornehmen muss, damit die zur Verfügung stehenden Ressourcen den Schüler:innen zugutekommen, die einen diagnostizierten Förderbedarf aufweisen (vgl. Kapitel 5.2.5.2.). An einer Schule wird aktuell ein zeitlich begrenzter Förderkurs Mathe angeboten, der nicht an das Vorhandensein eines bestimmten Status gekoppelt ist. Dieses Angebot fördert eine integrative Grundhaltung und verringert die Gefahr von Stigmatisierungsprozessen, da der Alternative Lernort allen Schüler:innen offen steht, ohne dass sie einen besonderen Status aufweisen müssen (vgl. Muheim et al., 2022; Kapitel 2.4.5.2.).

In Bezug auf die Freiwilligkeit des Besuchs unterscheiden sich die beiden Ausgestaltungsvarianten von Alternativen Lernorten voneinander: Die Ausgestaltungsvariante «Schulinsel» kann eher ein Angebot sein, das allen Schüler:innen als niederschwelliges Angebot zur Verfügung steht (vgl. ZLV, 2022; Kapitel 2.4.3.1.) und die Ausgestaltungsvariante «Förderzentrum» soll gemäss der Definition in dieser Arbeit «die Koordination, Entwicklung und Durchführung der Förderung von Schüler:innen mit Schulschwierigkeiten resp. speziellem Förderbedarf gewährleisten» (vgl. Walt et al., 2017, S. 32; Kapitel 2.1.3.). Da dies die Kernaufgabe eines Förderzentrums ist, ist auch verständlich, dass dieses Angebot nicht für alle Schüler:innen zur Verfügung steht. Von einer integrativ ausgerichteten Organisationsform des Förderzentrums kann gesprochen werden, wenn die Förderung in zeitlich begrenzten und flexibel zusammengesetzten Fördergruppen erfolgt und eine Rückkehr in die Klasse immer möglich ist und bleibt (vgl. Walt et al. 2017; Kapitel 2.1.3., Luder, 2021; Kapitel 2.4.3.).

Um allen Schüler:innen den Zugang zum Alternativen Lernort zu ermöglichen und Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf gezielt zu unterstützen, könnte eine Kombination der beiden Ausgestaltungsvarianten «Schulinsel» und «Förderzentrum» erforderlich sein. Dafür würden jedoch mehr personelle und finanzielle Ressourcen benötigt. Es könnte dann aber auch die Gefahr bestehen, dass dem Alternativen Lernort zu viele verschiedene Aufgaben übertragen werden und dadurch eine Überschreitung der Kapazität des Alternativen Lernortes die Folge ist (vgl. Walt et al., 2017; vgl. Müller-Kuhn et al., 2022; Kapitel 2.4.5.4.). An Schule 2 bietet der Alternative Lernort ein solches kombiniertes Angebot: Für alle Schüler:innen besteht die Möglichkeit, den Alternativen Lernort freiwillig in der unterrichtsfreien Zeit zu besuchen (vgl. Kapitel 5.2.1.1.) und für Schüler:innen, die von einer Fremdsprache dispensiert sind, bietet er ebenfalls ein gezieltes Förderangebot (vgl. Kapitel 5.2.1.3.). Da es sich bei dieser Schule um eine kleine Schule mit 6-10 Klassen handelt, die aktuell keine InS-Schüler:innen hat und an der Schüler:innen mit Lernzielanpassungen ausschliesslich von der Klassenlehrperson gefördert werden, sind die zur Verfügung stehenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen laut Aussagen der interviewten Person ausreichend (vgl. Kapitel 5.2.5.2.).

Gemäss einer Interview-Aussage leistet der Alternative Lernort einen Beitrag zur integrativen Schule, indem er Unterstützung für Schüler:innen bietet, die im System Mühe haben: «...so viel Support zu geben, dass es in diesem System funktioniert...» (P2, Kapitel 5.2.4.2.). Aus dieser Aussage kann interpretiert werden, dass es Schüler:innen an dieser Schule gibt, die dank dem Alternativen Lernort im System Regelschule gehalten werden können (vgl. Kapitel 5.2.4.2.). Dadurch kann der in der UN-Behindertenrechtskonvention verankerte Auftrag des schweizerischen Bildungssystems, Integration in der Regelschule umzusetzen, erfüllt werden (vgl. Eidgenössisches Departement des Innern EDI, n. d.; Kapitel 2.2.1.). Alternative Lernorte können eine Möglichkeit bieten, diesen Bildungsauftrag professionell zu erfüllen und sich für die Aufgaben der integrativen Schule noch besser aufzustellen (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018; Kapitel 2.2.1.). Die Schüler:innen müssen sich, so eine Aussage, nicht verstellen und können «ihrem eigenen Traum nachgehen» (P1, Kapitel 5.2.2.1.).

Von den interviewten Personen wurden noch weitere integrationsfördernde Faktoren genannt:

So sind gemäss zwei Aussagen ein flexibles Team, das die Integration von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf trägt, wichtig und eine andere Aussage betont den «normalen» (P1, Kapitel 5.2.4.3.) Umgang mit allen Schüler:innen, unabhängig von ihren besonderen Bedürfnissen.

6.4. Gelingensbedingungen

Um die Hauptfrage dieser Masterarbeit beantworten zu können, wurden in den Interviews Fragen zu Erfolgsfaktoren gestellt und nach Empfehlungen für eine mögliche Einführung eines Alternativen Lernortes an der Sekundarschule Aadorf gefragt. Die Antworten werden mit den aus der Literaturrecherche abgeleiteten Gelingensbedingungen (vgl. Kapitel 2.5.) verglichen und mit diesen zusammengeführt.

Als wichtiger Grundsatz lässt sich Folgendes ableiten: Eine allfällige Einführung eines Alternativen Lernortes an der Sekundarschule Aadorf muss der Integration dienen. Dazu sind bei der Umsetzung die in den folgenden Kapiteln näher erläuterten Gelingensbedingungen zu beachten.

6.4.1. Integrative Haltung des Teams und Bereitschaft zur Zusammenarbeit

Von zwei Personen wurde eine positive Grundhaltung des Teams als entscheidender Erfolgsfaktor genannt. Es muss eine gemeinsame Haltung entwickelt werden, wie die Förderung an der Sekundarschule Aadorf gestaltet werden soll (vgl. Walt et al., 2017; Kapitel 2.5.). Die Lehrpersonen müssen bereit sein, eine integrative Schule umsetzen zu wollen und dafür ist die verbindliche Zusammenarbeit der Lehrpersonen sehr wichtig (vgl. Kapitel 5.2.6.1.). Dies unterstreicht auch die Aussage von Luder, der sagt, dass Lehrpersonen eine positive Einstellung zur Integration haben müssen, damit sie bereit sind mit den anderen Lehrpersonen zu kooperieren (vgl. Luder, 2021; Kapitel 2.4.3.) und eine Kooperation zentral ist, damit die Massnahmen die Integration der Schüler:innen zum Ziel haben (vgl. Walt et al., 2017; Kapitel 1.2.).

6.4.2. Kompetenzen der Leitungsperson des Alternativen Lernortes

Für die erfolgreiche Umsetzung eines alternativen Lernortes sind die Personen, die im Alternativen Lernort arbeiten, wichtig. Neben heilpädagogischem Wissen und Fachwissen wurden auch menschliche Skills wie Herzblut, Empathie, Engagement und Flexibilität genannt. Um das Potenzial eines

Alternativen Lernortes ausschöpfen zu können, ist es wichtig, eine heilpädagogische Ausbildung mitzubringen (vgl. Kapitel 5.2.5.1.). Es ist daher nicht erstaunlich, dass alle Befragten eine solche Ausbildung absolviert haben und sich somit ein einheitliches Bild des Ausbildungshintergrundes zeigt, was die Erkenntnis von Muheim et al. (2022), dass der Ausbildungshintergrund sehr heterogen ist (vgl. Muheim et al., 2022; Kapitel 2.4.4.1.), nicht bestätigt. Allerdings bezieht sich die erwähnte Studie auf die Ausgestaltungsvariante «Schulinsel» und an den interviewten Schulen werden die Alternativen Lernorte nach der Ausgestaltungsvariante «Förderzentrum» umgesetzt. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass nur ausgebildete Personen in Schulischer Heilpädagogik in diesen Alternativen Lernorten arbeiten, da es sich um die Umsetzung sonderpädagogischer Massnahmen handelt (vgl. Müller-Kuhn et al., 2022; Kapitel 2.4.4.1.).

6.4.3. *Positive Wahrnehmung des Alternativen Lernortes*

Dass der Alternative Lernort im Schulhaus als positiv wahrgenommen wird und die Dienstleistungen bzw. der Benefit der Schulischen Heilpädagogik aufgezeigt werden können, sind ebenfalls sehr wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung (vgl. Kapitel 2.5. und 5.2.6.1.). Alle Schüler:innen sollen sich willkommen fühlen und den Alternativen Lernort gerne besuchen. Er soll nicht als «Alcatraz» wahrgenommen werden (vgl. Muheim et al., 2023; Kapitel 2.4.3.1.) und der Besuch soll nicht zu einer Stigmatisierung der betroffenen Schüler:innen führen (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018; Kapitel 2.4.3.1.). Die Nutzung des Alternativen Lernortes soll als normal wahrgenommen werden, damit sich der integrative Gedanke durchsetzen kann (vgl. Müller-Kuhn et al., 2022; Kapitel 2.5.).

Gemäss der theoretischen Auseinandersetzung kann die Zuweisungspraxis einen grossen Einfluss auf die Wahrnehmung des Alternativen Lernortes haben, und es wird erwähnt, dass es wichtig sei, dass Schüler:innen den Alternativen Lernort auch freiwillig (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018; Kapitel 2.4.3.1.) bzw. ohne das Vorhandensein eines Status (vgl. ZLV, 2022; Kapitel 2.4.3.1.) besuchen können. An drei der vier interviewten Schulen ist ein freiwilliger Besuch nicht möglich und die Nutzung an einen diagnostizierten Förderbedarf gekoppelt. Dennoch kann aufgrund der Aussagen davon ausgegangen werden, dass der Alternative Lernort mehrheitlich positiv wahrgenommen wird. Dies lässt vermuten, dass neben der Zuweisungspraxis weitere Faktoren für eine positive Wahrnehmung ausschlaggebend sind, was ein neues Forschungsfeld eröffnen würde.

6.4.4. *Klare Rahmenbedingungen*

Als weitere wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung wurden coole, einladende Räumlichkeiten sowie ein Konzept, das eine niederschwellige Nutzung des Alternativen Lernortes ermöglicht, genannt (vgl. Kapitel 5.2.6.2.). Im Sinne der Integration soll der Alternative Lernort die Bedürfnisse aller Schüler:innen erfüllen (vgl. Kapitel 2.5.).

Die Rahmenbedingungen müssen aus Sicht der Autorin in einer gemeinsamen Auseinandersetzung des Schulteams festgelegt werden, damit definiert wird, welche Ziele und Funktionen der Alternative Lernort übernehmen soll und für was er nicht zuständig ist (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018, S. 8; Kapitel 2.4.2.). Die Erarbeitung eines schulinternen Konzepts ist auch deshalb wichtig, weil es bisher keine schweizweit übergeordneten Konzepte gibt (vgl. Muheim et al., 2023; Kapitel 2).

6.5. Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen, die im Zentrum dieser Arbeit stehen, kurz und prägnant beantwortet und die für die Autorin relevantesten Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst.

Unterfrage 1

Welche Funktionen übernehmen Alternative Lernorte in Sekundarschulen im Hinterthurgau?

Die Hauptfunktion des Alternativen Lernortes liegt an den meisten befragten Schulen in der fachlichen Förderung von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf, insbesondere mit InS-Status, Lernzielanpassung oder Dispensation in Französisch oder Englisch. Nur an einer Schule steht die Betreuungsfunktion zur Hausaufgabenerledigung in der unterrichtsfreien Zeit im Vordergrund.

Die überfachliche Förderung erfolgt meist individuell, da eine Trennung der fachlichen und überfachlichen Förderung schwierig ist. An keiner Schule existieren explizite Angebote in diesem Bereich.

Die Entlastungsfunktion zeigt sich vor allem durch einen ruhigen Arbeitsort für die Schüler:innen und die Leitungsperson des Alternativen Lernortes. Die Entlastung der Lehrpersonen steht nicht primär im Vordergrund, da die Alternativen Lernorte keine Time-Out-Funktion erfüllen. An einer Schule kam es jedoch vermehrt dazu, dass verhaltensauffällige Schüler:innen an den Alternativen Lernort delegiert wurden, was schlussendlich zur Auflösung des Angebots führte.

Unterfrage 2

Welche Erfahrungen haben umliegende Sekundarschulen mit der Nutzung Alternativer Lernorte gemacht, und welcher Mehrwert und welche Herausforderungen wurden dabei identifiziert?

Die meisten interviewten Personen berichten von positiven Erfahrungen mit dem Alternativen Lernort. Als zentraler Mehrwert für die Schüler:innen wird das Arbeiten in kleinen Gruppen in einem sicheren Raum genannt. Es kann eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schüler:innen aufgebaut werden und die Schüler:innen fühlen sich willkommen. Auch die Leitungspersonen erachten es als Privileg mit kleinen Gruppen in angenehmen Räumlichkeiten arbeiten zu dürfen.

Herausforderungen zeigten sich vor allem an Schule 4, wo der Alternative Lernort auch als Auffanggefäss für Schüler:innen genutzt wurde, die von den Lehrpersonen als unmotiviert oder verhaltensauffällig wahrgenommen wurden. Dadurch wurde die Arbeit im Alternativen Lernort erschwert. Problematisch ist zudem eine negative Wahrnehmung des Alternativen Lernortes, die eng mit der Zuweisungspraxis verbunden ist.

Unterfrage 3

Welche Faktoren begünstigen eine kooperativ-integrative Umsetzung innerhalb der Schule?

Für eine kooperativ-integrative Umsetzung des Alternativen Lernortes sind eine integrative Haltung des gesamten Schulteams und ein offener und normalisierter Umgang mit Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf zentral. Die integrative Haltung fördert auch die Bereitschaft zur Kooperation, die eine Voraussetzung für eine erfolgreiche schulische Integration darstellt. Weniger entscheidend scheint die Form der Kooperation zu sein – wichtig ist, dass sie stattfindet, damit die Arbeit im Alternativen Lernort anschlussfähig an den Klassenunterricht bleibt und eine Re-Integration immer möglich ist. Fixe Kooperationszeitfenster können Verbindlichkeiten schaffen, doch auch der spontane Austausch zwischen Tür und Angel hat in der Praxis einen wichtigen Stellenwert.

Der Alternative Lernort kann einen Beitrag zur integrativen Schule leisten, in dem er ein Angebot bietet, um Schüler:innen im System Regelschule halten zu können. Damit der Alternative Lernort die Integrationsfähigkeit einer Schule erhöht, sollte er möglichst allen Schüler:innen zugänglich sein und auch freiwillig besucht werden können, was jedoch in der Praxis oft an fehlenden Ressourcen scheitert.

Hauptfrage

Welche Gelingensbedingungen lassen sich aus der theoretischen Auseinandersetzung und den Erfahrungen der Leitungen des Alternativen Lernortes in Sekundarschulen im Hinterthurgau als Grundlage für einen möglichen kooperativ-integrativen Alternativen Lernort an der Sekundarschule Aadorf ableiten?

Grundsätzlich sollte eine allfällige Einführung eines Alternativen Lernortes die Stärkung der Integrationsfähigkeit der Sekundarschule Aadorf zum Ziel haben. Folgende Gelingensbedingungen sind dafür entscheidend:

Integrative Haltung des Teams und Bereitschaft zur Zusammenarbeit

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die Bereitschaft des gesamten Teams, eine integrative Schule aktiv mitzutragen. Nur wenn die Lehrpersonen eine integrative Grundhaltung haben, sind sie auch bereit zur Kooperation. Eine verbindliche Zusammenarbeit aller beteiligten Fachpersonen ist zentral, wenn die Förderung wirksam und gemeinsam gestaltet werden soll.

Kompetenzen der Leitungsperson des Alternativen Lernortes

Die Leitungsperson des Alternativen Lernortes spielt eine zentrale Rolle für eine erfolgreiche Umsetzung. Wenn im Alternativen Lernort die fachliche Förderung von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf erfolgen soll, muss die Leitungsperson über heilpädagogisches Fachwissen sowie persönliche Kompetenzen wie Empathie, Engagement und Herzblut verfügen.

Positive Wahrnehmung des Alternativen Lernortes

Damit der Alternative Lernort erfolgreich ins Schulsystem integriert werden kann, muss er von Schüler:innen und Lehrpersonen positiv wahrgenommen werden. Es ist sehr wichtig, dass eine Zuweisung nicht als Strafe oder Stigmatisierung empfunden wird, sondern als unterstützendes Angebot, das allen Schüler:innen offensteht. Ein niederschwelliger Zugang - unabhängig von einem

diagnostizierten Förderbedarf - und die Möglichkeit den Alternativen Lernort freiwillig besuchen zu können, tragen zur positiven Wahrnehmung bei.

Klare Rahmenbedingungen

Das Schulteam muss sich gemeinsam damit auseinandersetzen, welche Ziele und Funktionen der Alternative Lernort an der Sekundarschule Aadorf übernehmen soll. Es braucht ein klares, gemeinschaftlich erarbeitetes Konzept, das sich an den Voraussetzungen und Bedürfnissen der Sekundarschule Aadorf orientiert.

7. Reflexion und Ausblick

In diesem Kapitel werden in einem Rückblick die persönlichen Erkenntnisse aus dieser empirischen Arbeit beschrieben und der Forschungsprozess kritisch reflektiert.

Zudem wird ein Ausblick gegeben, welche weiteren Schritte nun an der Sekundarschule Aadorf notwendig sind und welche möglichen Forschungsfragen weiterverfolgt werden könnten.

7.1. Persönliche Erkenntnisse

Eine wesentliche Erkenntnis aus dieser Masterarbeit ist, dass die Einführung eines Alternativen Lernortes an der Sekundarschule Aadorf nur dann Sinn macht, wenn sie mit diesem Baustein das Ziel verfolgt, die integrative Schule weiterzuentwickeln und damit die Integrations- und Tragfähigkeit zu erhöhen. Dies braucht Zeit, ist aber wichtig, wenn gewährleistet werden soll, dass die schulische Integration auch auf der Sekundarstufe I eine Fortsetzung findet:

Es ist deshalb wichtig zu beachten, dass Strukturveränderungen stark ins pädagogische Kerngeschäft eingreifen. Entsprechend lohnt es sich, die notwendigen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse sorgfältig und längerfristig anzugehen – allenfalls mit fachlicher Unterstützung von aussen. Ohne eine sorgfältige Planung ist die Gefahr gross, dass letztlich negative Effekte überwiegen... (Walt et al., 2017, S. 37)

Es braucht dafür einen Schulentwicklungsprozess, an dem die gesamte Lehrerschaft mitbeteiligt ist: «Die Schulinsel muss auf den schuleigenen Bedürfnissen und Gegebenheiten aufbauen, die Umsetzung sollte zur Schule passen und die Schulinsel positiv konnotiert sein.» (Müller-Kuhn et al., 2022, S. 3). Damit Veränderungen auch eine Akzeptanz bei allen beteiligten Personen haben, ist die Befürwortung durch die Lehrpersonen unerlässlich (Rank et al., 2021).

Aus den Gelingensbedingungen kann abgeleitet werden, dass eine positive Haltung des Teams gegenüber der integrativen Schule sehr zentral ist für die Erhöhung der Integrationsfähigkeit. Es müsste an der Sekundarschule Aadorf eine Pädagogik der Vielfalt (Prenzel, 2019) gelebt werden, welche die Unterschiede der Schüler:innen wahrnimmt und akzeptiert. Die Sekundarschule Aadorf soll eine Schule für alle sein, wie dies die UN-BRK fordert (vgl. Kapitel 2.2.1.).

Die interviewte Person der Schule 2 empfahl, «irgendwo mal anfangen und beginnen» (vgl. Kapitel 5.2.6.) und das Angebot wachsen zu lassen. Diese Aussage und auch die Worte, von Rank et al.(2021): «Wichtig ist, dass sich Schulen auf den Weg machen und Schritt für Schritt Veränderungen implementieren» (Rank et al., 2021, S. 263), nehme ich mir für die weiteren Schritte, die in Kapitel 7.3.1. aufgeführt werden, zu Herzen.

Eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ist, ob der Ausdruck «Alternativer» Lernort passend ist. Der Lernort soll nicht nur eine «Alternative», sondern auch eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Unterrichtssettings darstellen: «Sie [die Lerninsel] stellt keine Alternative, sondern sinnvolle Ergänzung zu den modernen Unterrichtsformen dar, die die Schüler/ innen als Ganzes in den Mittelpunkt stellen und sie individuell fördern.» (Fischer & Scheuerer, 2012, S. 131). Vielleicht wäre daher der Begriff «ergänzender» Lernort treffender.

Ein weiterer Gedanke, der mich während der Erstellung dieser Masterarbeit begleitet hat, ist die Frage, ob die Einführung eines Förderzentrums zwingend einen speziellen Raum erfordert oder ob man unter diesem Begriff auch ein Kompetenzzentrum für Förderung verstehen könnte, welches die Angebote der Förderung transparent macht und die Dienstleistungen der Schulischen Heilpädagogik aufzeigen kann. Dieser Gedanke wurde unter anderem durch folgende Interview-Aussage angeregt: «*Mit Förderzentrum sind eher wir als SHP gemeint.*» (P3, Kapitel 5.2.6.1.). Ein Kompetenzzentrum für Förderung könnte einige der eingangs erwähnten Herausforderungen optimieren. Die Förderressourcen könnten durch eine Zusammenführung in einem Kompetenzzentrum besser gebündelt und dadurch dem gesamten Team transparenter aufgezeigt werden. Die Rolle der SHP und ihre Aufgabenbereiche müssten neu diskutiert und präziser definiert werden, was eine Klärung dieser Rolle mit sich bringen würde.

7.2. Rückblick auf den Forschungsprozess

Da es bisher nur wenige Studien gibt, die sich mit Alternativen Lernorten an Sekundarschulen beschäftigten, konnte im theoretischen Teil dieser Arbeit nur auf wenig Literatur zurückgegriffen werden. Eine Schwierigkeit in dieser Arbeit stellte die Definition der Begrifflichkeiten dar. Die Begriffe Schulinsel, Förderzentrum und Alternativer Lernort zu definieren und in dieser Arbeit durchgängig zu verwenden, war eine Herausforderung, da ihr Gebrauch in der Literatur nicht immer mit der Definition dieser Arbeit übereinstimmt.

Im empirischen Teil wurde viel Zeit in die Einarbeitung der qualitativen Forschung, d.h. in das Leitfadenterview und die qualitative Inhaltsanalyse, investiert. Da die Autorin in diesem Bereich wenig Vorwissen mitbrachte, war dies eine aufwendige, aber erkenntnisreiche Phase bei der Erstellung dieser Masterarbeit. Der persönliche Wissensstand wurde während des gesamten Forschungsprozesses ständig erweitert.

Die Durchführung der Interviews gelang nicht immer wie gewünscht, da die Erfahrung in diesem Bereich begrenzt war. Dem Leitfaden zu folgen und keine Deutungsangebote zu den gehörten Antworten zu machen, wurde als Herausforderung erlebt. Bei der Auswertung wurde mehrfach festgestellt, dass an einigen Stellen ein präziseres Nachfragen notwendig gewesen wäre, um noch mehr Details in Erfahrung zu bringen.

Die Transkription mit der Software noScribe und die computergestützte Datenanalyse mit der Software MAXQDA wurden als positiv und unterstützend erlebt. Der Prozess des Kodierens wurde dadurch erleichtert und die Auswertung der Daten, die zunächst fallbezogen und später fallübergreifend erfolgte, konnte mit Hilfe der Software gut durchgeführt werden. Die Einarbeitung in die beiden Programme brauchte Zeit, die sich aber zu investieren gelohnt hat.

Bei der Interpretation und Diskussion der Daten bestand die Gefahr, den Überblick über alle Zitate und Aussagen zu verlieren, und es war wichtig, die Forschungsfragen zu diesem Zeitpunkt immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, um die Daten zielgerichtet analysieren zu können.

Die Ergebnisse dieser empirischen Arbeit zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus der Praxis und stellen eine subjektive Sichtweise der interviewten Personen dar. Da nur die Leitungspersonen der Alternativen Lernorte befragt wurden, gibt es keinen Einblick in die Perspektive der Schüler:innen oder der Lehrpersonen. Dies wäre sicherlich spannend und könnte Gegenstand weiterer Forschung sein.

7.3. Ausblick

Aus den gewonnenen Erkenntnissen dieser Masterarbeit lassen sich Konsequenzen für die Praxis und nächste Schritte an der Sekundarschule Aadorf ableiten sowie weitere Forschungsfragen aufwerfen.

7.3.1. *Konsequenzen für die Praxis – nächste Schritte*

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sollen für die eigene Berufspraxis an der Sekundarschule Aadorf genutzt werden können. In einer ersten Phase, der Initiation (Rolff, 2018a), steht die Entscheidung für oder gegen einen Schulentwicklungsprozess im Vordergrund. Der Ausgangspunkt für einen Schulentwicklungsprozess ist meist eine Problemstellung (Rank et al., 2021). Mit einer Organisationsanalyse, nach Glasl, Kalcher & Piber (2020) ein systematisches und differenziertes Erfassen von Sachverhalten, gilt es den Ist-Zustand der integrativen Schule zu erfassen, den Soll-Zustand zu beschreiben und daraus mögliche Entwicklungsfelder für die Sekundarschule Aadorf abzuleiten (Rank et al., 2021).

Mit den folgenden konkreten Schritten soll sich die Sekundarschule Aadorf auf den Weg machen, um die Bausteine der integrativen Schule weiterzuentwickeln.

Schritt 1: Einbezug der Schulleitung

Da die Schulleitung eine Schlüsselrolle bei der Steuerung eines Schulentwicklungsprozesses einnimmt (Rank et al., 2021), ist es zentral, die Schulleitung über das Thema dieser Masterarbeit zu informieren, um sie für die weiteren Schritte zu gewinnen. Über die Schulleitung muss auch der Kontakt zur strategischen Führungsebene - Schulbehörde und Schulpräsidium - sichergestellt werden.

Schritt 2: Austausch mit den Schulischen Heilpädagogen

Im Austausch mit den beiden anderen Schulischen Heilpädagogen soll eine Bestandesaufnahme der sonderpädagogischen Fördermassnahmen, sowohl auf konzeptioneller Ebene (vgl. schulenaadorf, 2020) als auch in der gelebten Praxis vorgenommen werden. Diese ist «häufig erster Anlass für einen kollegiumsweiten Austausch über den Ist-Zustand der Schule und auch die Datenbasis und Grundlage für Entwicklungsperspektiven.» (Müller, 2018, S. 90). Ziel ist es, die bestehenden Massnahmen zu überprüfen und mögliche Lücken im Hinblick auf die integrative Schule zu identifizieren.

Folgende Fragen können Teil dieses Austausches sein:

- Welche Fördermassnahmen sind im Förderkonzept der Schule Aadorf aufgeführt und welche werden in der Praxis tatsächlich umgesetzt?
- Welche Art von Unterstützung benötigen unsere Schüler:innen?

- Welche Herausforderungen werden in Bezug auf die Schulische Heilpädagogik wahrgenommen?
- Welche Dienstleistungen kann die Schulische Heilpädagogik anbieten und wie kann diese transparenter gemacht werden?
- Inwiefern verstehen wir uns als Kompetenzzentrum für Förderung? Wie können wir dies sichtbarer machen?
- Wo steht die Schule bezüglich integrativer Schule? Könnte ein Alternativer Lernort ein Baustein davon sein?
- Welche Funktionen könnte ein Alternativen Lernort übernehmen?
- Wie kann die Forderung der UN-BRK, die Schulkultur so zu gestalten, dass alle Schüler:innen ohne Benachteiligung teilhaben können, an der Sekundarschule Aadorf umgesetzt werden?
- Wo sehen wir im Bereich der integrativen Schule Handlungsfelder für die Zukunft?
- usw.

Schritt 3: Einbezug des Teams

In einem nächsten Schritt ist es wichtig, das gesamte Team der Sekundarschule Aadorf einzubeziehen: «Mit Blick auf die Akzeptanz der anstehenden Veränderungen ist jedoch, neben der Zustimmung und Bereitschaft der Schulleitung, die Befürwortung der Lehrkräfte unerlässlich.» (Rank et al., 2021, S. 244). An der Sekundarschule Aadorf gibt es das Gefäss «Lehrerforum», das zur Diskussion und Entwicklung von Bedürfnissen aus der Lehrerschaft genutzt werden kann. Zweimal jährlich steht ein Zeitfenster mit dem gesamten Team zur Verfügung, um Themen aus der Lehrerschaft aufzugreifen und zu bearbeiten. In einem nächsten Lehrerforum sollen über die Stärken und Schwächen der Sekundarschule Aadorf in Bezug auf die bestehenden bzw. erwünschten Fördermassnahmen und die integrative Schule diskutiert werden. Die Bedürfnisse der Lehrpersonen und ihre Haltungen bzw. Einstellungen zur integrativen Schule sollen hör- und sichtbar gemacht werden, wofür die oben erwähnten Fragen ebenfalls eingesetzt werden können. Es braucht gemeinsame Werte, damit man sich auch gemeinsam auf den Weg machen kann. Wenn Menschen in einer Schule einen gemeinsamen Werterahmen entwickeln, dann können Veränderungen von Strukturen und Praktiken nachhaltiger wirken (Booth & Ainscow, 2019). Diese Entwicklungsaufgabe ist nicht einfach, da von tiefgreifenden Veränderungsprozessen bezüglich Einstellungen auszugehen ist (Weiss, 2015).

Als wichtige Voraussetzung für den Weg zur Inklusion ist die Offenheit und Bereitschaft zur Veränderung der schulischen Akteur:innen (Rank et al., 2021). Es sind also nicht nur institutionelle Reformen nötig, sondern auch das Selbstverständnis der Lehrpersonen muss sich gegebenenfalls ändern, denn «die Arbeit in inklusiven Settings setzt eine entsprechende Haltung voraus.» (Kiel et al., 2015). Dies wurde auch in dieser Masterarbeit als Gelingensbedingung für eine kooperative-integrative Umsetzung eines Alternativen Lernortes abgeleitet.

Schritt 4: Evaluation des Ist-Zustandes durch QU!S oder andere Instrumente

Da als übergeordnetes Ziel die von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderte inklusive Schule angestrebt werden soll, bietet das Instrument für inklusive Schulentwicklung QU!S® (Heimlich, Kahlert,

Lelgemann & Fischer, 2016) eine gute Möglichkeit, den Entwicklungsstand der Schule durch externe Personen zu erfassen und eine Diskussion über Entwicklungsmöglichkeiten anzuregen.

Mit dem QUIS-S (short) (Heimlich et al., 2019) kann die Sekundarschule Aadorf in einem ersten Schritt auch eine Selbstevaluation durchführen. Es ist ein Instrument zur Evaluation von fünf Qualitätsebenen inklusiver Schulentwicklung und wurde aus QUIS® abgeleitet. Die Kurzsкала umfasst 25 Fragen zu den folgenden fünf Ebenen (siehe Anhang 12.11.):

- Kinder und Jugendliche
- inklusiver Unterricht
- multiprofessionelles Team
- inklusives Schulkonzept / Schulleben
- externe Unterstützungssysteme

Abbildung 5: Mehrebenenmodell der inklusiven Schulentwicklung (QUIS) (Heimlich et al., 2016, S. 89)

Als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für den Entwicklungsprozess kann auch die Handreichung «Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule» (Walt et al., 2017) herangezogen werden, die Qualitätsansprüche für die integrative Förderung auf der Sekundarstufe I aufführt (siehe Anhang 12.12.). Auch hier wird deutlich gemacht, dass Veränderungen in der Schulstruktur nur «...mit einem verbindlich durchgeführten Schulentwicklungsprozess...» (Walt et al., 2017, S. 3) erreicht werden können.

Zur Unterstützung könnte auch das Instrument «Index für Inklusion» (Booth & Ainscow, 2019) dienen. Dabei handelt es sich um einen Leitfaden, der einer Bildungseinrichtung eine fundierte Orientierung und eine wichtige Hilfestellung beim Prozess der Öffnung für Vielfalt bieten kann (Aktion Mensch e.V., 2025). Der Index umfasst drei Dimensionen mit jeweils zwei Bereichen (Booth & Ainscow, 2019). 70 Indikatoren und zahlreiche Fragen sollen den Dialog zum Thema Inklusion anregen und beteiligte Personen für das Thema sensibilisieren (Aktion Mensch e.V., 2025).

Schritt 5: Bildung einer Steuergruppe

Wird ein Veränderungs- und Entwicklungsbedarf an der Sekundarschule Aadorf in Bezug auf die Fördermassnahmen und die integrative Schule festgestellt, muss in einem nächsten Schritt eine interne Steuergruppe gebildet werden, die den Prozess koordiniert (Rolff, 2018b). Schulentwicklung kann nicht

nebenbei passieren (Rank et al., 2021). Zur Zusammensetzung der Steuergruppe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkrete Aussage gemacht werden. Die Schulleitung und die Schulische Heilpädagogik sollte sicher ein Teil davon sein. Es braucht eine Bereitschaft, sich mit dem Thema integrative Schule vertieft auseinanderzusetzen und die Stimmungen, Wünsche und Interessen des Teams bei der Planung und Durchführung der nächsten Schritte zu beachten (Rolff, 2018b).

Allenfalls kann es hilfreich sein, eine externe Person für den Schulentwicklungsprozess beizuziehen, damit dieser von aussen professionell begleitet werden kann. Insbesondere dann, wenn im Team unterschiedliche Meinungen vertreten sind, die zu Konflikten führen könnten (Rolff, 2018b).

Sollte schlussendlich die Entscheidung für die Implementierung eines Alternativen Lernortes an der Sekundarschule Aadorf fallen, können die Leitfragen von Widmer-Wolf et al. (2018) zu den acht Spannungsfeldern eine Diskussion über die konkrete Ausgestaltung des Alternativen Lernortes anregen (siehe Anhang 12.13.) und bei der Konzeptentwicklung hilfreich sein. Ebenso sollten die in Kapitel 6.4. abgeleiteten Gelingensbedingungen bei der Konzepterstellung berücksichtigt werden, damit ein Alternativer Lernort kooperativ-integrativ umgesetzt werden kann.

7.3.2. *Weiterführende Forschungsfragen*

Während der Erstellung dieser Masterarbeit sind Fragen und Themen aufgetaucht, die nicht beantwortet werden konnten, da sie nicht in direktem Zusammenhang mit den Forschungsfragen stehen und daher nicht behandelt wurden.

Folgende weiterführende Forschungsfragen könnten interessant sein:

- Welchen Mehrwert erleben Schüler:innen bzw. Lehrpersonen durch den Alternativen Lernort?
- Erfahren Schüler:innen, die im Alternativen Lernort arbeiten, Stigmatisierung?
- Durch welche Massnahmen kann eine integrative Grundhaltung im Team gefördert werden?
- Mit welchen Massnahmen kann die multiprofessionelle Kooperation gefördert werden?
- Wie wird der Alternative Lernort konkret finanziert?
- Welche Faktoren wirken sich positiv auf die Wahrnehmung des Alternativen Lernortes aus?

8. Schlusswort

In dieser Arbeit habe ich mich über einen längeren Zeitraum mit dem Thema Alternative Lernorte beschäftigt und mich intensiv mit Literatur und qualitativen Forschungsmethoden auseinandergesetzt. Der Bezug zur eigenen Berufspraxis motivierte mich, mehr über die Funktionen und Umsetzungsmöglichkeiten von Alternativen Lernorten zu erfahren. Die Durchführung der Interviews in den umliegenden Sekundarschulen habe ich als sehr wertvoll empfunden und aus diesen Einblicken in die Praxis kann ich viel für meine eigene Berufspraxis mitnehmen.

Das Verfassen dieser Masterarbeit war für mich in vielerlei Hinsicht auch eine Herausforderung. Die zeitliche Belastung in den letzten Monaten war teilweise sehr hoch und den Überblick über den gesamten Prozess zu behalten, empfand ich manchmal als schwierig.

Die gewonnenen Erkenntnisse möchte ich gezielt in meine weitere berufliche Tätigkeit an der Sekundarschule Aadorf einfließen lassen. Ich bin motiviert, den bestehenden Gestaltungsraum zu nutzen, um die Bausteine der integrativen Schule weiterzuentwickeln und praxisnah mitzugestalten.

Wenn sich ein Schulteam zu einer integrativen Haltung entscheidet, dann hat sie sich für «die Wertschätzung der Vielfalt der Schülerschaft entschieden und sich bemüht dieser Vielfalt mit unterschiedlichen Massnahmen und Unterstützungsangeboten Rechnung zu tragen.» (Fischer & Scheuerer, 2012, S. 131)
--

9. Literaturverzeichnis

- Aktion Mensch e.V. (2025). Der Index für Inklusion - Für alle, die sich auf den Weg machen wollen. *Aktion Mensch - Inklusion*. Verfügbar unter: <https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/impulse/index-fuer-inklusion>
- Amt für Volksschule Thurgau. (n. d.). Sonderschulung. *Themen Volksschule*. Verfügbar unter: <https://av.tg.ch/themen/sonderschulung.html/13463>
- Arndt, A.-K. & Werning, R. (2016). Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog/innen im Kontext inklusiver Schulentwicklung. In V. Moser & B. Lütje-Klose (Hrsg.), *Schulische Inklusion* (S. 160–172). Weinheim: Beltz Juventa.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2019). *Index für Inklusion: ein Leitfaden für Schulentwicklung*. (B. Achermann, Hrsg.) (2., korr.aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Boudebouz-Saxer, K. (2020). *Der Einfluss von Schulinseln auf die Tragfähigkeit von Schulen - Eine Untersuchung bei Zürcher Gemeinden*. unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/4812342>
- Brenzikofer Albertin, E., Wolters Kohler, M. & Studer, M. (2020). *KoKa - Kooperations-Karten für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings* (4., überarbeitete Auflage.). Bern: SZH CSPS Edition.
- Bruppacher, D. (2023). *Schulinseln in der Deutschschweiz - Ein diskursanalytischer Annäherungsversuch*. unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/10022002>
- Cornelsen Verlag. (2025). Duden. *Wörterbuch*. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Gelingensbedingung>, . Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Gelingensbedingung>
- Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I (Hrsg.). (2020). Integrative Ausrichtung an Regelschulen. Grundlagen zur Umsetzung. Kanton Schaffhausen. Verfügbar unter: <https://schule.sh.ch/CMS/Webseite/Schulportal-Kanton-Schaffhausen/Schulische-Dienste/Sonderp-dagogik-7543123-DE.html>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (Springer-Lehrbuch) (5. vollst. überarb. Aufl.). Berlin: Springer.
- Eidgenössisches Departement des Innern EDI. (n. d.). UNO-Konvention. *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>
- Fischer, U. & Scheuerer, A. (2012). LERNINSEL - Raum für individuelles Lernen und Persönlichkeitsentwicklung im Ganzttag. *Schulatmosphäre - Lernlandschaft - Lebenswelt*. (Band Jahrbuch Ganzttagsschule, S. 122–132). Wochenschau Verl. : Schwalbach, Taunus. <https://doi.org/10.25656/01:10720>
- Flick, U., Kardorff, E. von & Steinke, I. (Hrsg.). (2022). *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (Rororo Rowohlt's Enzyklopädie) (14. Auflage, Originalausgabe.). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Glasl, F., Kalcher, T. & Piber, H. (Hrsg.). (2020). *Professionelle Prozessberatung: Das Trigon-Modell der sieben OE-Basisprozesse* (4. Auflage.). Bern: Haupt.
- Heimlich, U., Gebhardt, M., Schurig, M., Weiss, S., Muckenthaler, M., Kiel, E. et al. (Hrsg.). (2019). Kurzform der Qualitätsskala zur Inklusiven Schulentwicklung - QUIS-S.
- Heimlich, U., Kahlert, J., Lelgemann, R. & Fischer, E. (Hrsg.). (2016). *Inklusives Schulsystem: Analysen, Befunde, Empfehlungen zum bayerischen Weg* (Klinkhardt forschung). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (SpringerLink Bücher) (4. Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4>
- HfH. (2024). noScribe. *Software*. Studienportal, . Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/studierendenportal/werkzeuge/software?srsIid=AfmBOop3b80mmOXAxzPHckvZi6Em1HZheHw1r0QRA0Mj0scwOPpm_Vvm
- HfH. (n. d.). Beziehung gut, alles gut? - HfH. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/beziehung-gut-alles-gut>
- IQES online. (2024). Online-Fragebogen erstellen. Verfügbar unter: <https://www.iqesonline.net/hilfe/evaluationscenter/online-fragebogen-erstellen/>
- Kanton Aargau. (2022). Handreichung Alternative Lernorte; Rahmenbedingungen und Eckwerte. *Schulportal Aargau*. Verfügbar unter: <https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/gestaltung/alternative-lernorte/bksvs-alternative-lernorte-rahmenbedingungen.pdf>
- Kanton Aargau. (2024). Alternative Lernorte. Verfügbar unter: <https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/schulgestaltung/alternative-lernorte>
- Kanton Thurgau. (2007). RBB 411.11 - Gesetz über die Volksschule. *Rechtsbuch*. Verfügbar unter: https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/411.11/versions/1500
- Kiel, E., Fischer, E., Heimlich, U., Kahlert, J. & Lelgemann, R. (Hrsg.). (2015). *Inklusion im Sekundarbereich* (Inklusion in Schule und Gesellschaft : herausgegeben von Erhard Fischer, Ulrich Heimlich, Joachim Kahlert und Reinhard Lelgemann) (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-026386-4>
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden) (2., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (Grundlagentexte Methoden) (5. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Langen, R. & Vogel, D. (2017). Kooperation im Kontext integrativer Förderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (23, 5–6), 12–17.
- Luder, R. (2018). Praktische Umsetzung und Effekte integrativer Förderung in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (2), 15–21.
- Luder, R. (2021). *Integrative Förderung in der Schweiz: Eine empirische Studie zur praktischen Umsetzung sonderpädagogischer Unterstützung und Förderung in integrativen Regelklassen in der Schweiz*. Habilitationsschrift. Fribourg: Université de Fribourg.

- Lütje-Klose, B. (2024). *Kooperation in inklusiven Schulen: Ein Praxishandbuch zur Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams und mit Eltern* (Pädagogik Series) (1st ed.). Bielefeld: transcript Verlag.
- Mayring, P. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung - Ein Handbuch* (6. Auflage., S. 468–475). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse - Abgrenzungen, Spielarten, Weiterentwicklungen. *FQS Forum: Qualitative Sozialforschung*, 20(3), Art. 16.
- Muheim, V., Krauss, A., Carl-Link, P., Röösl, P. & Hövel, D. (2022). »Schulinseln« in der Schweiz – Ergebnisse der ersten Forschungsetappe einer explorativ angelegten empirisch-quantitativen Untersuchung zu Verbreitung, Funktion und Implementation im Bildungswesen. *Sonderpädagogische Förderung heute*, (4), 414–430. <https://doi.org/10.3262/SZ2204414>
- Muheim, V., Link, P.-C., Krauss, A. & Röösl, P. (2023). „Es ist keine Ferieninsel [...] aber auch kein Alcatraz“ – Inhaltsanalytische Betrachtungen zur Entlastungsfunktion von Schulinseln in der Schweiz. Qualitativ-empirische Ergebnisse im Rahmen einer explanativen Mixed-Methods-Studie. In S. Gingelmaier, B. Herz, D. Hövel, L. Dietrich, J. Langer, P.-C. Link et al. (Hrsg.), *ESE Emotionale und Soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen. Heft 5 - Reichweite einer Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 70–89). Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/6021-05>
- Müller, S. (2018). Diagnostizieren und Bestandsaufnahme. In C.G. Buhren & H.-G. Rolff (Hrsg.), *Handbuch - Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung* (2., neu ausgestattete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen: mit 23 Abbildungen und 1 Tabelle: mit Online-Zusatzmaterial* (utb Pädagogik). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Müller-Kuhn, D., Omlin, J. & Zala-Mezö, E. (2022). *Evaluation Schulinsel Primarschule Emmersberg: Abschlussbericht*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7313628>
- Nevermann, C. (2013). Schulstationen - Emotionale Stützung und soziale Integration im Lernfeld Schule. (Beltz Pädagogik). In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Schwierige Kinder - schwierige Schule? inklusive Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler* (2. Auflage., S. 127–141). Weinheim Basel: Beltz.
- PHTG. (n. d.). Kooperationsplaner - Ein Instrument zur Rollenklärung in Schulteams. Verfügbar unter: <https://kooperationsplaner.ch/>
- Prenzel, A. (2019). *Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz* (2., überarbeitete Auflage.). Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich.
- Qvortrup, A. & Qvortrup, L. (2018). Inclusion: Dimensions of inclusion in education. *International Journal of Inclusive Education*, 22(7), 803–817. <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1412506>
- Rank, A., Frey, A. & Munser-Kiefer, M. (2021). *Professionalisierung für ein inklusives Schulsystem* (UTB). Bad Heilbrunn: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838555652>

- Rolff, H.-G. (2018a). Grundlagen der Schulentwicklung. In C.G. Buhren & H.-G. Rolff (Hrsg.), *Handbuch - Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung* (2., neu ausgestattete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Rolff, H.-G. (2018b). Steuergruppen und interne Begleitung. In C.G. Buhren & H.-G. Rolff (Hrsg.), *Handbuch - Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung* (2., neu ausgestattete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Schaller, R. (2018). Schnelle Hilfe bei Problemen. *ZLV-Magazin*, (2), 8–10.
- Schneider, T. (2022). *Alternative Lernorte - ein ethnografischer Vergleich*. unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: <https://zenodo.org/records/7798104>
- Schule Sarnen. (n. d.). Die SchulINSEL - Schule Sarnen. Verfügbar unter: <https://www.schule-sarnen.ch/schulentwicklung/schulinsel/>
- schulenaadorf (Hrsg.). (2020). Förderkonzept 2020. Verfügbar unter: <https://www.schulenaadorf.ch/angebote/foerderung/foerderkonzept.html/69>
- Stadt Zürich. (2024). Schule Friesenberg - Schulinsel. *Alternativer Lernort*. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/friesenberg/unterricht/foerderangebot/schulinsel.html>
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. (2024). Schule und Integration. *FAQ Schulische Integration*. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration>
- Universität Leipzig. (2021). Qualitativ vs. quantitativ. *Universität Leipzig - Methodenportal*. Verfügbar unter: <https://home.uni-leipzig.de/methodenportal/qualivsquant/>
- VERBI Software. (2024). MAXQDA, Software für qualitative Datenanalyse. Berlin, Deutschland: Sozialforschung GmbH.
- Walt, M., Peter, O. & Lienhard, P. (2017). Handreichung - Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule - Orientierungs- und Entscheidungshilfen für den Entwicklungsprozess. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Weiss, S. (2015). Was bedeutet Inklusion für das Anforderungsspektrum von Lehrerinnen und Lehrern in der Sekundarstufe? In E. Kiel (Hrsg.), *Inklusion im Sekundarbereich* (1. Auflage., S. 16–38). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Widmer-Wolf, P., Eschelmüller, M. & Kunz-Egloff, B. (2018). Alternative Lernorte in der Schule. Leitfaden zum Umgang mit Spannungsfeldern. Fachhochschule Nordwestschweiz. Verfügbar unter: <https://schul-in.ch/wp-content/uploads/sites/344/2024/02/leitfaden-a4-alternativer-lernort-phfhnw-18-v7.pdf>
- ZLV (Hrsg.). (2022). Schulinseln - Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten - Positionspapier. Zürich: Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV. Verfügbar unter: https://www.zlv.ch/fileadmin/user_upload_zlv/Positionspapiere/Positionspapier_Schulinseln_2022.pdf
- ZLV. (2024). Schulinseln. Verfügbar unter: <https://www.zlv.ch/politik/schulinseln>
- Zuffellato, A. (2008). Wenn Schülerinnen und Schüler „unmöglich“ sind: Auszeit als pädagogisches Konzept. *Bildung Schweiz*, (10), 11–13.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Flyer Förderzentrum Sekundarschule Tägerwilen (Volksschulgemeinde Tägerwilen, n.d.)	1
Abbildung 2: Übersicht Organisationsformen und Unterrichts- bzw. Fördermodelle (Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, 2020, S. 11).....	17
Abbildung 3: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 106)	35
Abbildung 4: Modell einer inhaltlichen Strukturierung (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 109)	36
Abbildung 5: Mehrebenenmodell der inklusiven Schulentwicklung (QUIS) (Heimlich et al., 2016, S. 89)	67
Abbildung 6: Anzahl Rückmeldungen und Anzahl Alternative Lernorte	110
Abbildung 7: Funktionen der Alternativen Lernorte	111

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über mögliche Funktionen von Alternativen Lernorten (eigene Darstellung nach Zuber)	22
Tabelle 2: Informationen über die interviewten Schulen.....	38

12. Anhang

12.1. I-Top-Dokument Sekundarschule Aadorf

Sekundarschule
Schulleitung

Ablauf iTOP – Startphase Schuljahr 2022/23

Stand: 21. September 2022

Auszug aus dem Konzept «iTOS – internes Timeout-System»

Ziele

Mit einem kurzfristigen Ausschluss vom Unterricht sollen die beiden folgenden Grundrechte durchgesetzt werden:

- Alle haben das Recht, ungehindert lernen und lehren zu können.
- Alle haben das Recht, zuhören zu können und alle haben den Anspruch, dass man ihnen zuhört.

Das heisst, im Unterrichtszimmer befinden sich jene Schüler, die sich korrekt verhalten. Der Unterrichtsort ist ein Ort der Disziplin und des gegenseitigen Respekts. Aus Sicht der SuS soll die Hemmschwelle des störenden Verhaltens möglichst hoch sein.

Folgende Ziele sollen erreicht werden:

- störungsfreier Unterricht in den Klassen
- Fokus wieder auf Lernbereitschaft setzen
- Beruhigung der Situation bei einer Eskalation
- Entlastung und Schutz der Klassen und Lehrpersonen
- Reflexion des eigenen Verhaltens der betreffenden Jugendlichen
- Erbringen der notwendigen Anpassungsleistung für eine Reintegration in die Klasse
- betreuter Arbeitsort in bestimmten Situationen (Freistunden etc.)

Ablauf

12.2. Unveröffentlichte Masterarbeiten zum Thema Alternative Lernorte

«Der Einfluss von Schulinseln auf die Tragfähigkeit von Schulen» – Karin Boudebboz-Saxer (2020)

Karin Boudebboz-Saxer untersuchte die konzeptuellen Grundlagen von Alternativen Lernorten in Gemeinden des Kantons Zürich und kam in ihrer Studie zum Schluss, dass die Einführung von Schulinseln tendenziell zu tragfähigeren Schulen führt, jedoch ein weiterer Forschungsbedarf besteht (Boudebboz-Saxer, 2020).

«Alternative Lernorte – ein ethnografischer Vergleich» - Tobias Schneider (2022)

Tobias Schneider untersuchte, inwiefern ein Alternativen Lernort einen Mehrwert schaffen kann. Dabei wurden zwei unterschiedliche Alternative Lernorte an Ostschweizer Oberstufen beschrieben und miteinander verglichen. Zudem wurden Gelingensbedingungen herausgearbeitet, die den Erfolg solcher Lernorte begünstigen und den Aufbau ähnlicher Konzepte unterstützen können. Dazu gehören u.a. Entlastung, räumliche Trennung, Professionalität der Leitung, Trägerschaft, Langfristigkeit, Reflexionsblatt und Pädagogische Prozesse (Schneider, 2022).

«Schulinseln in der Deutschschweiz – Ein diskursanalytischer Annäherungsversuch» - David Bruppacher (2023)

David Bruppacher setzte sich mit dem Phänomen Schulinseln oder Alternative Lernorte in der Deutschschweiz auseinander. Die Studie zeigt auf, dass Schulinseln als Orte des schulischen Lernens dargestellt werden, die Ruhe, Entlastung, enge Betreuung und Förderung bieten. Die Akteure der Schulinsel betonen, dass es sich um ein integratives Angebot handelt, das vielfältige, positive Effekte erzielt (Bruppacher, 2023).

12.3. Online-Befragung

Liebe Schulleitung

Ich befinde mich im Endspurt meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Seit Herbst 2021 absolviere ich diese Ausbildung berufsbegleitend und arbeite in einem 50% Pensum als Schulische Heilpädagogin an der Sekundarschule in Aadorf.

In den beiden kommenden Semestern schreibe ich meine Masterarbeit zu folgendem Thema:

«Eine Analyse der Förderzentrum-Angebote im Raum Hinterthurgau und die Ableitung von Gelingensbedingungen für die Grundlagen einer Konzeptualisierung eines Angebots an der Sekundarschule Aadorf».

Um diese Masterarbeit schreiben zu können, bin ich auf die Mithilfe von Sekundarschulen im Raum Hinterthurgau angewiesen. Es interessiert mich, an welchen Sekundarschulen ein Alternativer Lernort wie beispielsweise ein Förderzentrum, eine Schulinsel, ein Lernraum o.Ä. besteht, welche Funktionen diese erfüllen und wie sie in der Praxis erfolgreich umgesetzt werden.

Mit diesem Mail schicke ich Ihnen einen QR-Code bzw. einen Link für eine Online-Umfrage für die Erfassung der bestehenden Angebote an den Sekundarschulen im Raum Hinterthurgau. Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich die Zeit nehmen könnten, diese 10 Fragen zu beantworten. Die Umfrage darf auch von einer anderen Person, zum Beispiel von der Leitung des Alternativen Lernortes, ausgefüllt werden. Das Ausfüllen dauert ungefähr 5-10 Minuten.

Falls es an Ihrer Schule einen Alternativen Lernort gibt, bin ich sehr interessiert am Konzept dieses Angebotes. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir das Dokument per Mail zustellen könnten.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! Bei Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Sabina Zuber

Sabina Zuber

Schützenstrasse 8

8362 Balterswil

sabina.zuber@schulenaadorf.ch

079 727 67 58 / 071 971 20 15

Allgemeine Fragen

<p>1. An welcher Schule arbeiten Sie?</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>2. Welche Funktion haben Sie an dieser Schule? (Mehrere Antworten sind möglich.)</p> <p><input type="checkbox"/> Schulleitung</p> <p><input type="checkbox"/> Klassenlehrperson</p> <p><input type="checkbox"/> Fachlehrperson</p> <p><input type="checkbox"/> Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge</p> <p><input type="checkbox"/> Leitung Alternativer Lernort (Förderzentrum, Schulinsel, Lernraum o.Ä.)</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges:</p>
<p>3. Wie viele Klassen gibt es an Ihrer Schule?</p> <p><input type="checkbox"/> bis 5 Klassen</p> <p><input type="checkbox"/> 6-10 Klassen</p> <p><input type="checkbox"/> 11-15 Klassen</p> <p><input type="checkbox"/> über 15 Klassen</p>
<p>4. Schulsystem: Wie ist die Sekundarschule organisiert?</p> <p><input type="checkbox"/> Stammklassen e und g – Niveau in den Fächern M, F, E</p> <p><input type="checkbox"/> Gemischte Jahrgangsstammklassen – Niveau in den Fächern M, F, E</p> <p><input type="checkbox"/> Altersdurchmischte Klassen – Niveau in verschiedenen Fächern</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges:</p>
<p>5. Wie viel Stellenprozent beträgt das Pensum der Schulischen Heilpädagogik an Ihrer Schule?</p> <p><input type="checkbox"/> bis 50%</p> <p><input type="checkbox"/> 50%-100%</p> <p><input type="checkbox"/> 100%-150%</p> <p><input type="checkbox"/> 150%-200%</p> <p><input type="checkbox"/> über 200%</p>

Fragen zum Alternativen Lernort

6. Gibt es an Ihrer Schule einen Alternativen Lernort wie beispielsweise ein Förderzentrum, eine Schulinsel, ein Lernraum o.ä.?

- Ja
- Nein – Sie können direkt zur Frage 10 weitergehen.
- Sonstiges

7. Wie heisst dieses Angebot an Ihrer Schule?

8. Seit wann gibt es dieses Angebot an Ihrer Schule?

9. Welche Funktionen können durch den Alternativen Lernort an Ihrer Schule erfüllt werden? (Mehrere Antworten sind möglich)

Betreuung

- selbstständiges Lernen an einem ruhigen Ort
- Nacharbeiten von verpassten Unterrichtsthemen
- Nachschreiben einer Prüfung
- Hausaufgabenhilfe
- Betreuung von SuS welche von einem Fach (Französisch, Sport etc.) dispensiert sind.
- Weitere:

Wiederherstellung der Lernbereitschaft (Förderung der überfachlichen Kompetenzen)

- Personale Kompetenzen: Stress, Motivationsschwierigkeiten, Selbstvertrauen
- Soziale Kompetenzen: Vorfälle reflektieren, Streit/Konflikt klären
- Methodische Kompetenzen: Vermittlung von Lernstrategien, Lerncoaching
- Förderung der Exekutiven Funktionen: Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität
- Weitere:

Individualisierte fachliche Förderung

- Förderung bei Lernzielanpassung
- Förderung bei Nachteilsausgleich
- Förderung in Kleingruppen
- DaZ-Förderung
- Unterstützung bei der Berufswahl
- Begabtenförderung
- Weitere:

Entlastung

- Entlastung der Klasse und/oder Lehrperson bei Unterrichtsstörungen
- sofortige Reaktion auf Regelverstöße und störendes Verhalten
- Reflexion von Unterrichtsstörungen und Handlungsstrategien für die Zukunft entwickeln
- Weitere:

Weitere Funktionen:

10. Welche weiteren sonderpädagogischen Angebote gibt es an Ihrer Schule? (Mehrere Antworten sind möglich)

- Sonderklasse / Kleinklasse
- IF (integrative Förderung)
- DaZ
- Hausaufgabenhilfe
- Schulische Sozialarbeit
- Klassenassistenzen
- Internes Time-Out
- Projekt LIFT
- Weitere:

Vielen Dank für das Ausfüllen dieser Online-Umfrage. Dies hilft mir sehr für das weitere Vorgehen meiner Masterarbeit.

Für die Datenerhebung sind im nächsten Schritt ca. 1-stündige Interviews vor Ort mit der Leitung des Alternativen Lernortes geplant.

Falls Ihre Schule über einen Alternativen Lernort verfügt und Sie bereit wären mich zu unterstützen, würde ich mich in den nächsten Wochen sehr gerne wieder bei Ihnen melden.

- Ja, die Person, welche bei uns den Alternativen Lernort leitet, ist gerne bereit bei einem Interview weitere Auskünfte zu geben. Kontaktdaten:
- Nein, die Leitung des Alternativen Lernortes möchte kein Interview geben.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

12.4. Interview-Leitfaden

Interviewnummer	Datum	Dauer
Interviewpartner/in	Funktion	Interviewerin Sabina Zuber
Weitere Angaben		

Material: Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung (2x), Aufnahmegerät (I-Pad geladen), Notizpapier, Stifte, Leitfadeninterview, Ergebnisse Online-Umfrage, ev. Konzept der Schule

Welche Gelingensbedingungen lassen sich aus der theoretischen Auseinandersetzung und den Erfahrungen der Leitungen des Alternativen Lernortes in Sekundarschulen im Hinterthurgau für die Grundlage eines möglichen kooperativ-integrativen Förderzentrums an der Sekundarschule Aadorf ableiten?

Folgende weitere Unterfragen helfen bei der Erstellung dieser Masterarbeit:

- Welche Funktionen übernehmen Alternative Lernorte in Sekundarschulen im Hinterthurgau?
- Welche Organisationsformen fördern eine kooperativ-integrative Umsetzung innerhalb der Schule?
- Welche Erfahrungen haben umliegende Sekundarschulen mit der Nutzung Alternativer Lernorte gemacht, und welcher Mehrwert und welche Herausforderungen wurden dabei identifiziert?

Einleitung

Inhalt	Formulierung
Begrüssung Bedanken	«Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich freue mich sehr, dass ich euren Alternativen Lernort besser kennen lernen darf und du mich bei meiner Masterarbeit unterstützt.»
Aufzeichnung	«Ich hoffe, es ist ok, wenn ich eine Audioaufnahme von diesem Interview mache, damit ich nachher die Daten aus dem Interview verschriftlichen und auswerten kann. Passt das für dich?» (Wenn nein, dann muss ich mir Notizen machen...)
Informationen zu mir	«Ich bin seit 3 Jahren in der Ausbildung zur SHP an der HfH in Zürich und befinde mich nun in den letzten Semestern und habe nun mit der Masterarbeit begonnen. Ich arbeite 50% als SHP an der Sekundarschule Aadorf und bin dankbar, dass ich dort praktische Erfahrungen in der Rolle als SHP machen konnte während dem Studium. Als Erstausbildung habe ich das Sportstudium an der ETH in Zürich absolviert und viele Jahre auch auf der Sek1-Stufe als Sportlehrerin gearbeitet.»
Informationen zur Masterarbeit	«Das hier ist der Titel meiner Masterarbeit (Titelblatt hinlegen) und ich möchte gerne die Frage beantworten, welche Gelingensbedingungen nötig sind, damit ein Alternativer Lernort kooperativ-integrativ umgesetzt werden kann. Wir haben an der Sekundarschule Aadorf keinen Alternativen Lernort und ich möchte gerne prüfen, ob das allenfalls für uns eine Möglichkeit wäre und wenn ja, welche Bedingungen erfüllt sein müssten, damit eine erfolgreiche Umsetzung möglich ist.»
Informationen zum Interview	«Das Interview wird ca. 1h dauern und ich möchte viele offene Fragen stellen, um möglichst deine Erfahrung zu hören. Teilweise werde ich noch detaillierter nachfragen.»
Einwilligung zur Aufzeichnung von Daten	«Ich habe hier noch eine Einwilligung zur Aufzeichnung von Daten. Da steht geschrieben, dass deine Angaben vertraulich sind und die Aussagen anonymisiert werden. Dies verlangt der Datenschutz so und ich benötige von dir eine Unterschrift auf diesem Formular, dass das für dich ok ist. Du darfst es gerne in Ruhe durchlesen.»

Eisbrecher-Einstiegsfrage (Erfahrung)

Subkategorie	Hauptfragen (sehr offene Frage)	Differenzierungsfragen
Highlight	Kannst du mir von einer positiven Erfahrung erzählen, welche du im Zusammenhang mit dem Alternativen Lernort erlebt hast?	

1. Funktionen (Hauptkategorie 1)

Subkategorie	Hauptfragen (sehr offene Frage)	Differenzierungsfragen
1.1. Allgemein	Kannst du mir nochmals die Funktionen nennen, welche an eurer Schule vom Alternativen Lernort (AL) übernommen werden? (Bezug zur Online-Umfrage)	- Kannst du Beispiele nennen?
1.2. Betreuung	Kannst du Beispiele von Betreuungsfunktionen des AL an eurer Schule nennen?	- Was ist bei euch, wenn ein SuS von einem Fach (Französisch oder Sport) dispensiert ist? Wo ist dieser SuS dann? - In welcher Form findet die Hausaufgabenhilfe bei euch statt? - Wo schreiben SuS eine Prüfung nach, die sie verpasst haben?
1.3. Überfachliche Förderung	In welcher Form werden bei euch im AL auch überfachliche Kompetenzen gefördert?	- Inwieweit könnt ihr SuS unterstützen, welche aktuell viel Stress oder wenig Motivation erleben? - In welcher Form werden Lernstrategien bei euch auch im AL vermittelt? - In welcher Form werden die exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, Kognitive Flexibilität) im AL gefördert?
1.4. Fachliche Förderung	Welche fachlichen Förderungen finden an eurer Schule im AL statt?	- In welcher Form findet bei euch die Förderung eines SuS mit InS bzw. Lza statt? - Welche Massnahmen bietet ihr SuS mit einem NTA im AL? - In welchen Fächern fördert ihr im AL zusätzlich?

		<ul style="list-style-type: none"> - In welcher Form findet diese fachliche Förderung statt? - In welcher Form werden bei euch begabte SuS im AL gefördert?
1.5. Entlastung	In welchen Situationen wird der AL als eine Entlastung wahrgenommen?	<ul style="list-style-type: none"> - Wer wird in den beschriebenen Situationen entlastet? LP? Klasse? SuS? - Weshalb kommt es zu dieser Entlastung?
1.6. Prävention	In welcher Form hat der AL an eurer Schule auch eine präventive Wirkung?	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du Beispiele nennen?
1.7. Weiteres	Gibt es noch weitere Funktionen bei euch, welche wir noch nicht angesprochen haben?	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du Beispiele nennen?
	Welche der erwähnten Funktionen ist bei euch die Hauptfunktion?	<ul style="list-style-type: none"> - Weshalb denkst du, ist diese Funktion bei euch am häufigsten?

2. Kooperation (Hauptkategorie 2)

Subkategorie	Hauptfragen	Differenzierungsfragen
2.1. Zusammenarbeit RLP & Leitung AL	Wie erlebst du bei euch die Zusammenarbeit zwischen dir und den KLP? Kannst du darüber erzählen?	<ul style="list-style-type: none"> - In welcher Form findet bei euch die Zusammenarbeit zwischen dir und den KLP statt? Gibt es fixe Zeitgefässe mit regelmässigen Treffen? - Wer übernimmt die Initiative für ein Treffen? - Mit welchen Mitteln findet die Zusammenarbeit statt? 1:1, Mail, OneNote, Pupil/Lehreroffice, Telefon - Welche Inhalte werden bei euch im Austausch besprochen?
	Von welchen Faktoren hängt aus deiner Sicht eine gelingende Zusammenarbeit ab?	<ul style="list-style-type: none"> - Wurden diese Faktoren irgendwo verbindlich festgehalten?

2.2. Zuweisungspraxis	Kannst du mir beschreiben, wie die Zuweisung von SuS in den AL abläuft?	<ul style="list-style-type: none"> - Wer ist bei euch für die Zuweisung zuständig? - Wie wirst du informiert? - Kommen SuS z.T. auch freiwillig ins AL?
2.3. Rückkehr	Wie läuft die Rückkehr in die Klasse ab?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie wird die Rückkehr in die Regelklasse unterstützt? - Gibt es konkrete Massnahmen? - Wie findet der Austausch zw. den Fachpersonen statt? - Gibt es unterschiedliche Formen von Rückkehr, je nach dem welche Funktion der AL übernommen hat.
2.4. Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	Mit welchen weiteren Fachpersonen arbeitest du zusammen?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Schnittstellen gibt es mit der Schulsozialarbeit? - Welche Schnittstellen gibt es mit den DaZ-Lehrpersonen? - Gibt es auch Schnittstellen mit anderen SHP, welche IF machen?

3. Integration (Hauptkategorie 3)

Subkategorie	Hauptfragen	Differenzierungsfragen
3.1. Integrative Schule	Welchen Beitrag leistet bei euch der AL zur integrativen Schule, d.h. zu einer Schule für alle?	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du Beispiele nennen? - Was verstehst du unter integrative Schule? - Welche Punkte müssen aus deiner Sicht beachtet werden, damit der AL den Gedanken der integrativen Schule unterstützt? - Leistet der AL einen Mehrwert für die integrative Schule?
3.2. SuS mit besonderem Förderbedarf	In welcher Form können SuS mit besonderem Förderbedarf bei euch vom AL profitieren?	<ul style="list-style-type: none"> - Und in welcher Form können alle SuS vom Alternativen Lernort profitieren?

3.3. Haltung	Wie erlebst du bei euch an der Schule die Haltung der LP gegenüber dem Gedanken der Integrativen Schule?	<ul style="list-style-type: none"> - Was macht eure Schule für eine integrative Haltung der LP? Kannst du Beispiele nennen? - Wie seid ihr im Team im Gespräch darüber?
-------------------------	--	---

4. Ressourcen (Hauptkategorie 4)

Subkategorie	Hauptfragen	Differenzierungsfragen
4.1. Personelle Ressourcen	Welche Kompetenzen erachtest du bei der Leitung des AL als wichtig?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Aufgaben werden von dir übernommen? - Für welche Bereiche fühlst du dich verantwortlich? - Wie viele Personen mit welcher Ausbildung arbeiten im AL? - Sind z.T. 2 Personen gleichzeitig da? - Seit wann arbeitest du im AL? - Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt?
4.2. Zeitliche Ressourcen	Zu welchen Zeiten steht bei euch der AL zur Verfügung?	- Steht der AL zu Unterrichtszeiten immer zur Verfügung? Oder teilweise nur halbtags?
	Wie beurteilst du das Pensum, welches für den AL zur Verfügung steht?	- Wie sieht die Ausgestaltung der zeitlichen Ressourcen konkret aus? Ist diese nur als Anwesenheit gedacht oder gibt es auch Ressourcen für Absprachen?
4.3. Finanzielle Ressourcen	Woher kommen die finanziellen Ressourcen für das AL an eurer Schule?	<ul style="list-style-type: none"> - Wurden Ressourcen umgelagert, d.h. z.B. vom IF weggenommen? - Wie wird die Leitung des AL entschädigt? Lohnansatz? - Wurde von einem anderen Pensum Ressourcen umgelagert, so dass der AL kostenneutral ist? Z.B. IF?

4.4. Räumliche Ressourcen	Wie beurteilst du die Lage, die Raumgrösse und die Ausstattung des AL bei euch?	- Gäbe es etwas, das du daran verbessern würdest? Wenn ja, weshalb?
--	---	---

5. Erfahrungen (Hauptkategorie 5)

Subkategorie	Hauptfragen	Differenzierungsfragen
5.1. Mehrwert	Welchen Mehrwert hat der AL bei euch schon ermöglicht?	- Kannst du mir Beispiele nennen? - Wem hat er diesen Mehrwert ermöglicht?
5.2. Herausforderungen	Welchen Herausforderungen begegnet der AL in seiner täglichen Arbeit?	- Wie bewältigt ihr diese Herausforderungen? - Welches sind aus deiner Sicht die grössten Herausforderungen?
5.3. Grenzen	Kannst du mir Situationen beschreiben, bei denen die Grenzen des AL erreicht wurden?	- Für was ist der AL nicht zuständig? - Gab es Situationen, wo ihr euch schon abgrenzen musstet? Falls ja, welche?

6. Gelingensbedingungen (Hauptkategorie 6)

Subkategorie	Hauptfragen	Differenzierungsfragen
6.1. Erfolgsfaktoren	Welche Faktoren tragen aus deiner Sicht am meisten zum Erfolg des AL in eurer Schule bei? Weshalb?	- Kannst du mir Beispiele nennen?
6.2. Verbesserungen	Welche Veränderungen sind notwendig, um aus deiner Sicht die Arbeit des AL weiter zu verbessern?	- Weshalb würdest du dies noch verbessern?

6.3. Empfehlungen	Welche Empfehlungen würdest du einer Schule geben, die noch keinen AL hat, aber allenfalls einen entwickeln möchte?	- Worauf soll bei einer Einführung geachtet werden? - Welche Punkte sind aus deiner Sicht zentral? - Was sollte auf keinen Fall passieren?
------------------------------	---	--

Abschluss

- «Jetzt haben wir einiges besprochen...
- Möchtest du noch etwas ergänzen, was dir wichtig ist und worüber wir nicht gesprochen haben?»

- Fürs Interview herzlich danken und kleines Dankeschön (Packung Lindorkugeln) abgeben.

Nachbereitung

Besonderheiten der Befragungssituation und persönlichen Eindruck von der befragten Person nach dem Interview festhalten:
(Interviewatmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung, Interaktion im Interview, Schwierige Passage, Befindlichkeiten, Störungen etc.)

12.5. Einwilligungserklärung (Vorlage)

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
 Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
 (Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
 Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja , ich bin einverstanden	Nein , ich bin nicht einverstanden
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Sabina Zuber ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von xy zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
 Herzlichen Dank!**

12.6. Transkriptionsregeln

Die wortwörtliche Transkription ins Schriftdeutsche erfolgte mit der Transkriptionssoftware noScribe und wurde nachher manuell kontrolliert und überarbeitet. Es wurden hauptsächlich verbale Äusserungen transkribiert.

Transkriptionsregeln
1. Jeder Sprechbeitrag wird als eigene Zeile transkribiert.
2. Die Transkription erfolgt von Mundart ins Schriftdeutsche.
3. Die Software noScribe glättet das Transkript sprachlich, d.h. einfache Fehler werden automatisch korrigiert.
4. Nonverbale Äusserungen werden nicht transkribiert.
5. Redepausen werden transkribiert.
6. Zu Beginn des Sprechbeitrags werden Zeitmarken eingefügt.

I	= Interviewerin
P	= befragte Person
1	= Interviewnummer
...	= angefangene oder abgebrochene Sätze
(...)	= Redepausen
[00:03:05]	= Zeitangabe
[...]	= Auslassungen der Autorin, da für die Arbeit nicht relevant
[Anm. d. Aut.]	= Ergänzungen der Autorin zum besseren Verständnis
der	= stärker betontes Wort

12.7. Auszug aus einem transkribierten Interview

Interview 1

Datum 7.11.24
Zeit 15.30 – 16.35 Uhr
Ort Alternativer Lernort in Schule 1

Nach der Begrüssung und Einleitung:

- [00:02:51] I: *Ja genau, das ganze Büro ist erledigt. (...) Kannst du mir von einem Highlight erzählen? Im Zusammenhang mit dem alternativen Lernort, den ihr hier an der Schule im Angebot habt. (..)*
- [00:03:05] P1: *Einfach random? (....)*
- [00:03:11] P1: *Zwei Schülerinnen kommen hoch. Das ist so ein Zweiersetting. (..) Die haben unten im Klassenzimmer gearbeitet. IKL [Individuell-kooperatives Lernen]. Müssen arbeiten, ruhig arbeiten. Dann kommen sie hier hoch. Die eine turnt schon mal ihre Bahn und schlägt das Rad. Die andere sitzt einfach ruhig hin. (..) Nur schon, dass sie hier reinkommen. Und einfach «ich darf ich» sein. Das finde ich so das mega Schöne. Und nachdem sie ihr Rad geschlagen haben, macht sie blablabla. Und erzählt und tut. (..) Das ist für mich die Verkörperung von dem hier. Das ist die Oase, wo sie einfach sie sind. Wir haben auch Regeln. Wir haben klare Sachen, die wir einhalten. Aber sie dürfen noch viel mehr sich selbst sein und ihrem eigenen Traum, und was sie mitbringen, nachgehen. (..)*
- [00:04:00] I: *Das ist für dich so ein Highlight. Die Momente, wo du das Gefühl hast, du bist auch wirklich wirksam? Und es bringt etwas für die Schüler?*
- [00:04:08] P1: *Das ist also insofern, das ist nicht gerade, doch es ist eben auch ein (..) heilpädagogisches Handeln. Das heisst ja, du hast so mit den Schülern gearbeitet, dass sie eben wissen, sie sind hier in einem sicheren Raum und können sich selber sein. Das nächste ist dann, nachdem ich sie abgeholt habe, abgeholt, weisst du was ich meine, wo sie jetzt gerade sind. Dann können wir nachher hinsitzen, erzählen sie vielleicht noch etwas und dann fangen wir an zu arbeiten. Dann sind wir voll hier bei ihren eigenen, individuellen Sachen. (..) Ich arbeite hier oben, (..) einmal habe ich sieben Schüler, und sonst habe ich zwischen ein und drei Schüler. (..) Also ein sehr kleines Setting. Ich nutze das extra, ich komme viel und sehr gerne hier nach oben und die Schülerinnen und Schüler sind sehr gerne hier oben. (...) Ich frage sie aber immer, ob das für sie okay ist oder ob sie lieber im Schulzimmer arbeiten. Es gibt auch die, die lieber (..) integrativ im Schulzimmer arbeiten.*
- [00:05:04] I: *Sie haben also immer die Wahlmöglichkeit?*
- [00:05:08] P1: *Wir machen es dann einfach die nächsten Wochen so, aber grundsätzlich hole ich zuerst das Einverständnis ein und viele finden es eben sehr schön, dass sie hierherkommen dürfen. (..) Einfach das hier sein, das ist eine andere Atmosphäre. (..)*

- [00:05:23] I: *Und wenn du jetzt integrativ arbeiten willst, dann gehst du runter in die Klasse?*
- [00:05:29] P1: *Ja, dann bin ich in den Klassenräumen. Dann bin ich entweder neben ihnen. Bei uns haben sie so Einzelpulte, da kannst du stehen oder sitzen. Und in jedem Klassenzimmer hat es einfach noch einen Gruppentisch, einen Input-Tisch. Oft sitzen wir dann zusammen dort hin. Dann sind wir im Klassenzimmer, im Klassenverband, aber einfach miteinander am Tisch, am Arbeiten. Dadurch, dass wir ja eine Mosaikschule sind, ist immer wieder ein Teil der Klasse irgendwo. Wir haben immer so ein bisschen ein (..) Geläuf ist das falsche Wort, (..) aber es ist immer ein Kommen und ein Gehen. Dadurch ist die Hemmschwelle hier an dieser Schule viel kleiner, dass ein SHP dazukommt oder sie rausgehen, als an einer Regelschule, wo es sonst einfach eine Lehrperson, eine Klasse gibt.*
- [00:06:16] I: *Wie du es auch schon erlebt hast?*
- [00:06:17] P1: *Wie ich es auch schon erlebt habe, ja.*
- [00:06:18] I: *Kann man sagen, es ist wie normal hier?*
- [00:06:21] P1: *Hier ist es normal.*
- [00:06:22] I: *Ob du drin bist oder draussen, es gehört wieder dazu? (..)*
- [00:06:26] P1: *Wir haben jetzt gerade einen Fall eines Kindes, wo wir einen Sonderschulstatus prüfen müssen. Ein Kind, das früher schon im Kanton Zürich in einer integrierten Sonderschule war und die hat dann sofort gefunden, nein, das möchte ich nicht, ich bin früher deshalb gemobbt worden. (..) Und dann haben die Klassenlehrerinnen und ich uns angeschaut und haben dann so für uns gedacht, wir machen jetzt eigentlich schon eine Sonderschulung. Es läuft einfach nicht unter dem Hut und es merkt es niemand. Die anderen Kinder merken es nicht bei uns, ob jemand eine Sonderschulung hat oder nicht. Weil es so offen ist und einfach so viel (..) ja, es ist das. Wir haben es ihr dann nachher auch gesagt und sie musste dann schon sagen, ja, stimmt eigentlich. Das ist für uns wirklich so normal.*
- [00:07:15] I: *Ja, das ist schön. (..) Und wenn die Schüler zu dir kommen oder wenn du in der Klasse arbeitest, welche Funktionen übernehmt ihr jetzt hier? Du hast mir schon ein paar Dinge angekreuzt. In welchen Fällen oder welche Funktionen kann der alternative Lernraum unter anderem hier an der Schule erfüllen? (...)*
- [00:07:32] P1: *Also es geht hier um den Lernraum?*
- [00:07:34] I: *Ja, vor allem um den Lernraum...*
- [00:07:36] P1: *Also (..) die Gebäude, die Räumlichkeit? (...)*
- [00:07:42] P1: *Also das eine ist, ich habe ein InS-Kind. Ich bin die einzige von uns drei SHPs, mit einem InS-Kind. Wir haben ein InS-Kind jetzt hier auf der Oberstufe. (..) Dem Kind gebe ich hier Ruhe. (..) Denn halt bei uns eben gibt es in der Schule viele Wechsel. Jede Stunde gibt es einen Wechsel. Die Schüler, die reinkommen, die Lehrpersonen, die Leute, die rausgehen. Klar, sie müssen auch hier reinkommen, aber da ist es dann ruhig. (..) Bis auf das Surren. Aber sonst ist es ruhig. Das ist das eine. (..) Es sind ja oft auch Kinder mit ADHS, (..) oder mit LRS. Also einfach so mit Sachen, wo sie die Ruhe brauchen. (..) Wo du einfach in einem Schulzimmer, da*

wuselt es ja immer. Also du spürst die Unruhe, die du hast. Die hat man hier nicht. Aber wenn das eine Mädchen hier eine Bahn turnt, dann ist das zwei Minuten. Das ist dann aber auch abgesprochen mit dem anderen, mit dem InS-Kind. (.) Und nachher ist es wieder ruhig. (..) Das andere ist, sie haben unten ihren Arbeitsplatz. Jedes Kind hat einen Arbeitsplatz, seinen Pult. (.) Das haben zwar die meisten Schulen sonst auch. Aber trotzdem, (.) da haben sie noch einen zweiten Ort. Und ich behaupte, es ist ein Wohlfühlort hier. (..) Das andere ist, dass ich meine (..) Stimmingtoys, meine Lernspiele, (.) die Sachen hier oben habe. Das könnte man ja in einem Schulzimmer auch haben. Aber hier ist es so wie, man darf hier nach oben. Und da hat es die coolen Sachen. Sie kommen hier hoch, schauen, was es jetzt wieder Neues hat. (...) Noch einmal ein zweiter Ort für diese Schüler. Jetzt haben wir zum Beispiel hier das Thema Länder. Das kann man auch in einem Klassenzimmer aufhängen. Aber hier wissen sie, das ist meines. (.) Und unten ist es mehr für die Klasse. Und hier ist es wirklich speziell für sie. (...) Und das andere ist, dass sie es auch mit uns SHPs verbinden. (...) Und so ein bisschen wie, in einem Klassenzimmer kann man auch eine Art richtig Mobbing erfahren. Das hast du hier nicht. Das gibt es hier oben nicht.

[00:10:02] I: Weshalb?

[00:10:03] P1: Weil es so kleine Gruppen sind. Und die Gruppen sind so, dass keine schwierigen Konstellationen da sind. (.)

[00:10:10] I: Wie kommen diese Gruppen zustande? (.) Dass es keine schwierigen Konstellationen gibt? (.)

[00:10:16] P1: Das ist jetzt mehr Zufall. Aber wenn es diese Konstellation gäbe, dass so problematische Verbindungen hier sitzen würden, würde es ja, weil wir als SHP so eng mit den Schülern arbeiten, das würdest du ja ganz früh merken. (.) Und ich glaube, es wäre auch das Vertrauen da, dass sie es sonst sagen würden. Manchmal merkt man es ja wirklich nicht. Manchmal ist es so, dass man es nicht merkt. (.) Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Safe Space, würde ich sagen. Und darum, (...) meine Behauptung ist, dass es für die Schüler schon etwas anderes ist, ob sie hier arbeiten oder ob wir nach unten gehen. (.) Also, rauf und runter ist hier jetzt nicht so...

[00:10:54] I: Ja, genau. (...)

[00:10:59] I: Und trotzdem hat es Schüler, die das andere wählen. Die lieber in der Klasse arbeiten? (.)

[00:11:04] P1: Ja.

12.8. Kategoriensystem

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
1 Funktionen	1.1 Betreuung	Erwähnte Funktionen, in denen die Leitung des AL als Betreuungsperson für die SuS zur Verfügung steht.	<p>Hausaufgabenhilfe</p> <p><i>P2: «Ja, viele kommen einfach hierher, um die Hausaufgaben zu machen. Manchmal brauchen sie mich überhaupt nicht. [...] Oder manchmal kommen sie mit konkreten Fragen.»</i></p> <p>Sport-Dispensationen</p> <p><i>P2: «Wenn sie im Sport nicht gebraucht werden. Wir sagen immer, wenn es geht, sollen sie dort mithelfen, pfeifen, etwas schreiben oder so. Aber ich hatte auch schon eine, die über längere Zeit dispensiert war und die war dann auch hier.»</i></p> <p>Arbeitsort für SuS</p> <p><i>P2: «Ihr dürft einfach im Laufe des Tages mir sagen (.), dass ihr hier arbeiten möchtet.»</i></p>
	1.2 Überfachliche Förderung	Umfasst Aussagen über die Förderung von überfachlichen Kompetenzen der SuS im AL.	<p>Personale Kompetenzen</p> <p><i>P1: «Das eine Mädchen malt immer den Teufel an die Wand. Dann haben wir hier den Teufel an die Wand gemalt. (...) Solche Sachen sind so das Überfachliche. (.) Ja, man kann in einem Klassenzimmer an dem arbeiten. Aber ich könnte es nicht gleich machen.»</i></p> <p>Methodische Kompetenzen</p> <p><i>P3: «...mein Lerncoaching nehme ich jetzt trotzdem noch hinein. Aber eigentlich habe ich gesagt, ich fände es mega toll, wenn wir da auch unser Grundangebot drin hätten. Das fehlt wie in meinen Augen.»</i></p>

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	1.3 Fachliche Förderung	Aussagen über die Angebote an fachlicher Förderung für bestimmte SuS im AL.	<p>SuS mit InS-Status oder Lernzielanpassung <i>P1: «Also, die erste Priorität hat ein InS-Kind, dann haben wir die lernzielangepassten Schüler:innen,...»</i></p> <p>SuS mit Dispensationen in Franz / Englisch <i>P3: «Und darum, das Förderzentrum nutze ich wahnsinnig gerne für den Franz-Ersatz, für den Englisch-Ersatz.»</i></p> <p>Zeitlich begrenzter Förderkurs <i>P3: «Und eben für die einzelnen Mathektionen, wo wir uns jetzt entschieden haben, zum vorerst einmal ein Grüppchen rausnehmen.»</i></p> <p>Begabtenförderung <i>P3: «Und jetzt haben wir einfach gesagt, weil wir SHPs schon so am Limit sind, dass wir unsere Begabungsförderung in dem Sinn mit dem Wahlprogramm abdecken. Wir haben noch einen recht coolen Maker-Space.»</i></p>
	1.4 Entlastung	Hinweise auf die Funktion der Entlastung durch das Angebot des AL.	<p>Entlastung der SuS <i>P1: «Dem Kind gebe ich hier Ruhe.»</i></p> <p>Entlastung der LP <i>P2: «... bei Schülerinnen und Schülern, die dispensiert sind, dass die aufgehoben sind, ich habe bei mir eine Liste. Ich kümmere mich um diese Schüler, ich weiss, wer wann kommt. Das heisst, dann ist schon mal die Fachlehrperson oder die Klassenlehrperson, je nachdem, weiss, die sind dann</i></p>

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
			<i>einfach weg. Also muss sie diese dann nicht im Gruppenraum noch beschäftigen oder irgendwo. (.) Das ist sicher eine Entlastung.»</i>
2 Kooperation	2.1 Zusammenarbeit Leitung AL und LP	Aussagen zu fixen bzw. spontanen Besprechungszeiten mit den LP.	<p>Fixe Besprechungszeiten</p> <p><i>P1: «Jede SHP hat ihre Klassen, für die sie zuständig ist. Ich habe zum Beispiel zwei Klassen. (..) Und da haben wir fixe Besprechungszeiten.»</i></p> <p>Spontane Zusammenarbeit</p> <p><i>P2: «Hier mit den Sek-Lehrern habe ich keine fixen Gefässe. Aber das ergibt sich jeweils ganz sporadisch.»</i></p>
	2.2 Zuweisungspraxis	Aussagen, wer SuS in den AL zuweist und aus welchen Gründen diese erfolgt.	<p>Wer weist SuS dem AL zu?</p> <p><i>P2: «... , dass es so viele Schüler regelmässig kommen. (..) Wo ich merke, das ist ein Bedürfnis und das wird sehr gerne angenommen.»</i></p> <p>Warum werden SuS dem AL zugewiesen?</p> <p><i>P1: «Es ist nur ein Angebot für die, die einen Stempel haben. Für die anderen nicht.»</i></p>
	2.3 Rückkehr	Hinweise auf das Vorgehen bei der Rückkehr der SuS in die Klasse.	<i>P1: «Wenn etwas Wichtiges ist, dann dokumentiere ich es. (.) Oder schreibe ich eine Mail. (.) Oder zwischen Tür und Angel. (.) Oder wir haben dann wieder diese Besprechung. (.) Dann kommt es wieder zum Thema.»</i>
3 Integration	3.1 Verständnis von integrativer Schule	Aussagen, welche klären, welches Verständnis für den Begriff integrative Schule vorliegt.	<i>P1: «Es gibt auch die, die lieber (.) integrativ im Schulzimmer arbeiten.»</i>

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	3.2 Beiträge des Alternativen Lernortes an eine integrative Schule	Erwähnte Beiträge, die der AL zu einer integrativen Schule leisten kann.	<i>P2: «Er [der Lernraum] hilft schon. (...) Ich denke, er hilft, (.) Schülerinnen und Schülern so (.) möglichst lange im System zu halten. Das klingt ein bisschen komisch. (.) Also, weisst du, so viel Support zu geben, dass es in diesem System funktioniert.»</i>
	3.3 Weitere integrationsfördernde Faktoren	Weitere Faktoren, die als förderlich für eine integrative Schule erwähnt werden.	Offene und flexible Haltung des Teams <i>P1: «Es [das InS-Kind] wird getragen von der ganzen Schule.»</i> Normalisierungsgedanke <i>P3: «Aber sonst, ich möchte einfach, wie soll ich sagen, für die Schüler einen normalen Umgang mit dem Förderzentrum schaffen.»</i>
4 Ressourcen	4.1 Personell	Hinweise zur Ausbildung bzw. zu Kompetenzen der Personen, die im AL tätig sind und zu den Anzahl Fachpersonen, die gleichzeitig im AL arbeiten.	Ausbildung <i>P1: «Wenn du das ganze Potenzial ausschöpfen willst, dann bist du am besten SHP.»</i> Anzahl Fachpersonen im AL <i>P1: «Aber, dass wir mit den Schülern gleichzeitig arbeiten, das passiert hier oben nicht.»</i>
	4.2 Zeitlich	Aussagen zu den Öffnungszeiten des AL und zur Einschätzung der zur Verfügung stehenden Lektionen im AL.	Öffnungszeiten des AL <i>P3: «Ich meine grundsätzlich, wenn man sie jetzt hierherschicken würde, dann müsste dieser Raum ja auch besetzt und beaufsichtigt sein. Und das ist er eben nicht immer.»</i> Einschätzung der zur Verfügung stehenden Lektionen im AL <i>P2: «Aber vom Umfang her reicht es.»</i>

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
	4.3 Finanziell	Aussagen zur Finanzierung des AL und Lohnanstellungen der Personen, die im AL arbeiten.	Finanzierung des AL P3: «Das ist eine spannende Geschichte. Ich kann dir den Berechnungsschlüssel nicht einmal sagen.» Lohnanstellungen P2: «Ich habe vier verschiedene Anstellungen. [...] Fachlehrer Sek, SHP Sek, dann SHP Primar und Stütz- und Förder-Sek und der Lernraum ist auch mit 85% pro Lektion bezahlt.»
	4.4 Räumlich	Aussagen zur Ausstattung und zur Lage im Schulhaus des AL.	Ausstattung des AL P3: «Und dann kommst du hier rein und dann [...] denkst du einfach, wow, wir haben schon eine mega Ausgangslage. Also vom Platz her, von den Lehrmitteln her, von der Infrastruktur her.» Lage des AL P1: «Vorher waren wir gerade unten. Am Herzstück der Schule. Neben dem Kopierer. Der ist bei uns sehr wichtig. (..) Vorher durften die Schüler an den Kopierer das Zeug holen. Das war jeweils ein grosses Geläuf. Ich hatte das Zimmer gleich nebenan. Ich bekam immer mit, was gerade läuft. Das war einerseits auch schön. Man hat mich so fest gesehen. Oder uns SHPs. (..) Wir waren so fest Teil.»
5 Erfahrungen	5.1 Mehrwert	Umfasst Aussagen, bei denen der AL als Mehrwert wahrgenommen wird.	Grösse der Gruppe P4: «Und man hat teilweise nur zwei Schüler gehabt im Deutsch in einer Lektion. (..) Das war dann auch wieder cool.» Mehrwert für Leitung des AL

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
			<p><i>P3: «Es ist mehr einfach (...) ein Privileg, in diesem Förderzentrum arbeiten zu dürfen.»</i></p> <p>Mehrwert für SuS</p> <p><i>P1: «Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Safe Space, würde ich sagen.»</i></p> <p>Mehrwert für Leitung des AL und SuS</p> <p><i>P1: «Und ich behaupte, es ist ein Wohlfühlort hier. (...)»</i></p>
	5.2 Herausforderungen	Umfasst Aussagen, die Herausforderungen in Bezug auf die Arbeit im AL erwähnen.	<p>Verhalten der Schüler:innen</p> <p><i>P4: «Ein Riesenrepertoire, (.) an Disziplinmassnahmen, das fand ich das grösste Problem. (...) Dass man so viele SuS hatte, die nicht arbeiten wollten.»</i></p> <p>Viele Schüler:innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen</p> <p><i>P4: «Manchmal gab es 3.Sek Mathe, 2.Sek Deutsch und die 1.Sek RZG. Das hat manchmal viel gegeben.»</i></p> <p>Wahrnehmung des AL</p> <p><i>P4: «Aber es ist natürlich irgendwann der Ruf, du musst ins Förderzentrum, dann ist der Raum nicht so beliebt.»</i></p> <p>Zuweisungspraxis</p> <p><i>P4: «Sobald du so ein Gefäss anbietest, schiebt jeder seine Schüler ab.»</i></p> <p>Mangel an Ressourcen</p>

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
			<i>P1: «Und dann gibt es einen Haufen anderer Kinder, wo man sieht, das wäre jetzt noch schön, ich würde gerne mit diesem Kind arbeiten, aber das geht jetzt nicht auch noch.»</i>
	5.3 Grenzen	Hinweise darauf, dass der AL an Grenzen stösst und nicht alles leistbar ist.	<i>P4: «Und es ein Schüler fertiggebracht hat, so fest zu stören. (...) Und du kannst ihn nicht mehr weiter herunterschicken. Du bist die Endstation.»</i>
6 Gelingens- bedingungen	6.1 Erfolgsfaktoren	Erwähnte Faktoren, die zu einer erfolgreichen Umsetzung eines AL führen.	<p>Haltung des Teams</p> <p><i>P1: «...der Groove der Schule. Also die ganze Haltung, die wir schon angesprochen haben, finde ich, ist ein entscheidender Faktor.»</i></p> <p>Dienstleistung und Benefit aufzeigen</p> <p><i>P2: «Und ich habe mich immer, auch schon, als ich angefangen habe, (...) als Dienstleister angeschaut.»</i></p> <p>Kompetenzen und Haltung der Leitungspersonen</p> <p><i>P2: «Wo ich immer gemerkt habe, das Modell, das System ist eigentlich gar nicht so wichtig. Die Leute sind wichtig.»</i></p>
	6.2 Empfehlungen	Genannte Punkte, die bei einer allfälligen Einführung eines AL an der Sekundarschule Aadorf zu beachten sind.	<p>Räumliche Ressourcen</p> <p><i>P1: «Dass es ein cooler Ort ist.»</i></p> <p>Positive Wahrnehmung des AL</p> <p><i>P3: «Schauen, dass das Förderzentrum nicht stigmatisiert wird oder nicht negativ behaftet wird, sondern es soll ein Ort sein, wo jeder gerne herkommt. (...) Und das finde ich das Wichtigste.»</i></p>

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
			Niederschwelligkeit <i>P2: «Einfach das Niederschwellige finde ich sehr wichtig.»</i>

12.9. Matrix (Kategorie mal Schule)

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4	Kategorienbasierte Zusammenfassung
Funktionen	Betreuung - HA-Betreuung nicht im AL. - Prüfungen nachschreiben: gibt es nicht, könnte man.	Betreuung - HA-Betreuung - alles, was ausserhalb der Lektionen stattfindet - Disp. vom Sportunterricht	Betreuung - während dem EL, aber dann durch KLP betreut (Raum kann genutzt werden)	Betreuung - nichts erwähnt - Hausaufgaben-Betreuung im Gefäss KUL! (Komm und lern!)	Betreuung - Nur eine Schule bietet HA-Betreuung im AL an. Andere Schulen haben dafür andere Gefässe. - An drei Schulen gibt es keine explizite Betreuungsfunktion des AL.
	Fachliche Förderung - InS - Lernzielangepasste SuS - Dispensationen in Franz / Englisch	Fachliche Förderung - Lernzielangepasste SuS: kaum, sind eigentlich immer in der Klasse. - Dispensationen in Franz / Englisch	Fachliche Förderung - Lernzielangepasste SuS - Dispensationen in Franz / Englisch - Kleingruppen in Mathe (zeitlich begrenzt) - InS = keine - NTA = keine Förderung mehr (früher Förderkurs) - keine Begabtenförderung	Fachliche Förderung - Lernzielangepasste SuS - Dispensationen in Franz / Englisch	Fachliche Förderung - Hat an allen Schulen einen hohen Stellenwert. - SuS mit InS-Status, Lernzielanpassung und Dispensation in Franz / Englisch erhalten fachliche Förderung im AL. - Begabtenförderung findet an keiner Schule im AL statt (andere oder keine Gefässe).

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4	Kategorienbasierte Zusammenfassung
	Überfachliche Förderung - Auch, aber nur mit SuS, die einen Status haben.	Überfachliche Förderung	Überfachliche Förderung - Verhaltensvertrag - Time-Out-Plan - Lerncoaching fehlt	Überfachliche Förderung - hat nichts Spezifisches stattgefunden	Überfachliche Förderung - Keine der Schulen hat explizite Angebote dafür. - Findet teilweise nebenbei statt.
	Entlastung - SuS werden entlastet (Ruhe)	Entlastung - SuS wird entlastet (zusätzliche Unterstützung)	Entlastung - Entlastung der KLP ist wichtig - keine Massnahme für verhaltensauffällige SuS	Entlastung - LP könnten das Förderzentrum als Entlastung sehen. - Man wollte aber keine Time-Out-Lösung sein.	Entlastung - Entlastung erfahren die SuS und die LP. - Die Entlastung der LP bei verhaltensauffälligen SuS ist aber keiner Schule die Hauptfunktion des AL.
Kooperation	Austausch - fixe Besprechungslektionen mit jeder Klassenlehrperson - Viel Absprachen mit KLP (auch für integrativen Unterricht) - oft informell (Pause)	Austausch - Keine fixen Gefässe - Zwischen Tür und Angel - In der Pause	Austausch - Fixe Gefässe (bezahlt mit 0.75) mit KLP (vor allem für den integrativen Unterricht) - Teilnahme an Etagensitzungen	Austausch - Kein fixes Gefäss - Als noch Förderzentrum: kein Interesse für Austausch	Austausch - fixe Besprechungslektionen mit den KLP sind vor allem für die IF-Stunden definiert. - 2 Schulen erwähnen häufigen informellen Austausch mit den KLP.

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4	Kategorienbasierte Zusammenfassung
	Zuweisung - Zuweisung nur mit Status (SHP und LP entscheiden)	Zuweisung - Zuweisung durch SuS und LP und SHP möglich - Freiwilliger Besuch möglich	Zuweisung - mit Status (LP entscheiden) - Wenn SuS E- oder F abwählen.	Zuweisung - mit Status (LP entscheiden)	Zuweisung - Es braucht an allen Schulen einen Status, damit man von der Förderung im AL profitieren kann. - Nur an einer Schule können die SuS den AL freiwillig besuchen.
	Rückkehr - Austausch zwischen Tür und Angel, per Mail (nur wenn etwas Wichtiges passiert ist)	Rückkehr - keine Aussage	Rückkehr - keine Aussage	Rückkehr - Rückkehr war kaum möglich.	Rückkehr - Die Rückkehr ist an keiner Schule klar geregelt. - An einer Schule war eine Rückkehr kaum möglich.
Integration	Integrative Schule - integrativ = in der Klasse - separativ = im AL - Das Team trägt SuS mit besonderem Förderbedarf.	Integrative Schule - integrativ = in der Klasse - separativ = im AL - Das Team trägt SuS mit besonderem Förderbedarf.	Integrative Schule - integrativ = in der Klasse (Leitgedanke) - separativ = im AL (auch möglich) - Das Team trägt SuS mit besonderem Förderbedarf.	Integrative Schule - integrativ = in der Klasse - separativ = im AL - Das Team trägt SuS mit besonderem Förderbedarf.	Integrative Schule - Alle Interviewpartner sprechen von integrativ, wenn die SuS im Klassenverband sind und von separativ, wenn die SuS im AL sind.

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4	Kategorienbasierte Zusammenfassung
	<ul style="list-style-type: none"> - Integrative Schule auch wenn SuS teilweise separativ unterrichtet werden. - normal 	<ul style="list-style-type: none"> - Hilft, gewisse SuS im System zu halten. - normal 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS und SHP müssen integriert werden. (wird gelebt) - normaler Umgang mit FZ 		<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Schulen erwähnen, dass auch separative Förderungen die Integration von SuS fördern. - Das Team hat an allen Schulen eine positive Haltung gegenüber SuS mit besonderem Förderbedarf.
Ressourcen	<p>Personell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgebildete SHP - 3 SHP - Nicht gleichzeitig - UA arbeitet auch im AL 	<p>Personell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgebildete SHP - alleine 	<p>Personell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgebildete SHP - 3 SHP - Nicht gleichzeitig 	<p>Personell</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgebildete SHP - alleine 	<p>Personell</p> <ul style="list-style-type: none"> - An allen Schulen sind ausgebildete SHP im AL tätig. - An zwei Schulen arbeiten die interviewten Personen allein im AL. - An zwei Schulen gibt es ein SHP-Team, das im AL arbeitet.
	<p>Zeitlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Während den Unterrichtszeiten teilweise verfügbar 	<p>Zeitlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrheitlich nach der Unterrichtszeit verfügbar 	<p>Zeitlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Während den Unterrichtszeiten teilweise verfügbar 	<p>Zeitlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Während den Unterrichtszeiten teilweise verfügbar 	<p>Zeitlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drei Schulen bieten nur Angebote während den Unterrichtszeiten an.

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4	Kategorienbasierte Zusammenfassung
	- zu wenig Zeit (100-150% im AL)	- Während den Unterrichtszeiten wenig verfügbar - Gutes Angebot mit genügend Verfügbarkeit (ca. 15 Lektionen im AL)	- Grosszügige Möglichkeiten mit den Lektionen im AL (150–200%)	- ca. 150-200% Pensum im Förderzentrum	- An einer Schule ist der AL auch in der unterrichtsfreien Zeit verfügbar. - Zwei Schulen erwähnen grosszügige bzw. gute zeitliche Ressourcen.
	Finanziell - Entschädigung 100%, egal wo und wie gearbeitet wird.	Finanziell - Finanzierung des AL nicht transparent. - AL: 85% (wenn keine Vorbereitungszeit) - SHP-Lektion im AL: 100%	Finanziell - Finanzierung des AL nicht transparent. - früher Präsenzlektionen mit 50% bezahlt (gibt es nicht mehr heute) - SHP-Lektionen im AL: 100%	Finanziell - Lektionen im AL waren immer mit 100% bezahlt.	Finanziell - Die Finanzierung des AL ist unterschiedlich geregelt und nicht alle interviewten Personen konnten Auskunft geben.
	Räumlich - Eigener Raum im Dachgeschoss - 3 Arbeitsplätze für SHP - Hängematte - Sitzsack - 1 grosser Tisch für ca. 8 SuS - viele Spiele	Räumlich - 1 grosser Raum als Lernlandschaft und 1 kleiner Raum mit zwei Tischen für je 2- 4 SuS - 1 Arbeitsplatz für SHP - Glas-Türe und Glaswände dazwischen - Spiele	Räumlich - Schulzimmergrösse mit ca. 12 Tischen für SuS - digitale Ausstattung (Beamer etc.) - 3 Arbeitsplätzen für SHP	Räumlich - Schulzimmergrösse mit ca.12 Tischen für SuS - 1 Arbeitsplatz für LP	Räumlich - Drei interviewte Personen schwärmen von ihren Räumlichkeiten und der Ausstattung des AL.

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4	Kategorienbasierte Zusammenfassung
Erfahrungen	Mehrwert für SuS und SHP <ul style="list-style-type: none"> - SuS dürfen sich selbst sein. - Gruppengrösse - SHP arbeitet gerne in diesem Raum - Safe Space für SuS - Wohlfühlort - eigenes Material 	Mehrwert für SuS und SHP <ul style="list-style-type: none"> - Gruppengrösse - SuS fühlen sich willkommen - SuS machen positive Erfahrungen 	Mehrwert für SuS und SHP <ul style="list-style-type: none"> - Arbeit der SHP im AL ist ein Privileg - SHP arbeitet gern in diesem Raum 	Mehrwert für SuS und SHP <ul style="list-style-type: none"> - Beziehung zu den SuS kann besser aufgebaut werden. - Gruppengrösse 	Mehrwert für SuS und SHP <ul style="list-style-type: none"> - Die Gruppengrösse wird als Mehrwert angesprochen. - Zwei Schulen erwähnen den AL als positiver Ort für die SuS. - Die Mehrheit der interviewten Personen arbeitet gerne im AL.
	Herausforderungen <ul style="list-style-type: none"> - zu wenig zeitliche Ressourcen 	Herausforderungen <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsatmosphäre 	Herausforderungen <ul style="list-style-type: none"> - AL war früher negativ behaftet, da nur «störende SuS» geschickt wurden. 	Herausforderungen <ul style="list-style-type: none"> - Lernatmosphäre - Verhalten der SuS - riesiges Repertoire an Disziplinmassnahmen - grosse Gruppen - viele SuS mit unterschiedlichen Bedürfnissen - DaZ-SuS - AL war negativ behaftet - Wahrnehmung des AL im Team 	Herausforderungen <ul style="list-style-type: none"> - Die Lernatmosphäre im AL wird teilweise als Herausforderung erlebt. - Die negative Wahrnehmung des AL wird von zwei interviewten Personen angesprochen. - Fehlende zeitliche und personelle Ressourcen werden ebenfalls erwähnt.

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4	Kategorienbasierte Zusammenfassung
				<ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung von «störenden SuS». - zu wenige ausgebildete SHP-Ressourcen 	
	Grenzen	Grenzen	Grenzen	Grenzen <ul style="list-style-type: none"> - fehlende Handlungsmöglichkeiten (Endstation) 	Grenzen <ul style="list-style-type: none"> - Nur an einer Schule stiess der AL an Grenzen.
Gelingensbedingungen	Erfolgsfaktoren <ul style="list-style-type: none"> - LP wollen zusammenarbeiten - Haltung der Schule 	Erfolgsfaktoren <ul style="list-style-type: none"> - Dienstleister - Haltung und Kompetenzen der AL-Leitung 	Erfolgsfaktoren <ul style="list-style-type: none"> - Haltung der LP - zeigt den Benefit des AL auf - Haltung und Kompetenzen der AL-Leitung - positiver Ruf des AL 	Erfolgsfaktoren	Erfolgsfaktoren <ul style="list-style-type: none"> - Die Haltung und die Zusammenarbeit der LP werden als wichtig erwähnt. - Ebenfalls entscheidend sind die Haltung und die Kompetenzen der AL-Leitung.
	Empfehlungen <ul style="list-style-type: none"> - cooler Ort - SuS dürfen sich selbst sein 	Empfehlungen <ul style="list-style-type: none"> - Niederschwelliges Angebot - einladender Raum - SuS müssen sich willkommen fühlen 	Empfehlungen <ul style="list-style-type: none"> - gute Räumlichkeiten - AL muss einen positiven Ruf haben. 	Empfehlungen	Empfehlungen <ul style="list-style-type: none"> - Drei Schulen erwähnen eine gute Räumlichkeit als wichtig. - Der AL braucht einen positiven Ruf, indem

	Schule 1	Schule 2	Schule 3	Schule 4	Kategorienbasierte Zusammenfassung
		<ul style="list-style-type: none"> - mal beginnen und ausprobieren - etwas wachsen lassen - Konzept ist für eine grosse Schule wichtig 			sich die SuS wohl und willkommen fühlen.
Fall-zusammenfassung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwerpunkt: fachliche Förderung der SuS. - Überfachliche Förderung hat auch Platz. - Zuweisung zum AL erfolgt nur mit Status. - Zu wenig Ressourcen für alle SuS. - viel Zusammenarbeit mit KLP vor allem aufgrund der IF-Lektionen. - Leitungsperson arbeitet gerne im AL. - Der AL ist ein Wohlfühlort für SuS und LP. - Positive Haltung des Teams. 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwerpunkt: Betreuungsfunktion in der unterrichtsfreien Zeit. - Fachliche Förderung findet auch statt. - Freiwilliger Besuch ist möglich. - grosszügige Ressourcen. - häufiger informeller Austausch. - SuS müssen gerne kommen. - Positive Haltung des Teams. 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwerpunkt: fachliche Förderung der SuS. - Zuweisung zum AL erfolgt nur mit Status. - genügend Ressourcen - entschädigte Austauschgefässe mit KLP (vor allem für IF). - Tolle Räumlichkeit. - Leitungsperson arbeitet gern im AL. - Positive Haltung des Teams. - Der AL hat heute einen positiven Ruf. 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwerpunkt: fachliche Förderung der SuS. - Zuweisung nur mit Status und durch LP. - Zuweisung auch oft von «störenden SuS». - keine Zusammenarbeit mit KLP. - Der AL war negativ behaftet. - viele Herausforderungen im AL: Lernatmosphäre, Disziplinarprobleme, heterogene Gruppen etc. - AL wurde aufgelöst. 	

12.10. Ergebnisse der Online-Befragung

Die Online-Befragung wurde von sechs der acht angefragten Sekundarschulen ausgefüllt. Zwei Schulen haben die Umfrage auch nach einem Erinnerungsschreiben nicht ausgefüllt. Von den sechs Schulen gaben fünf an, dass sie einen Alternativen Lernort haben. Eine Schule hat kein solches Angebot mehr, da der Alternative Lernort im Sommer 2024 aufgelöst wurde. Vier Sekundarschulen haben sich für ein Interview im Rahmen dieser Masterarbeit zur Verfügung gestellt. Die Anzahl Rückmeldungen etc. sind in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Anzahl Rückmeldungen und Anzahl Alternative Lernorte

Abbildung 7 gibt einen Überblick über die verschiedenen Funktionen, die der Alternative Lernort in den Sekundarschulen, die an der Online-Befragung teilgenommen haben, erfüllt.

Abbildung 7: Funktionen der Alternativen Lernorte

Die fachliche Förderung von Schüler:innen mit Lernzielanpassung wurde von allen fünf Schulen als Funktion des Alternativen Lernortes genannt. Das selbständige Lernen an einem ruhigen Ort, die Möglichkeit zum Nachschreiben einer Prüfung, die Betreuung von Schüler:innen mit einer Dispensation in einem bestimmten Fach, die fachliche Förderung von Kleingruppen und die Unterstützung bei der Berufswahl wurden von je vier Schulen als Funktion angekreuzt. Die folgenden Funktionen wurden von drei Schulen angekreuzt: Selbständiges Nacharbeiten von Unterrichtsthemen, Förderung methodischer Kompetenzen (z.B. Lernstrategien), fachliche Förderung im Bereich DaZ und Reflexion von Unterrichtsstörungen. Die Funktionen der Hausaufgabenhilfe, die Förderung personaler Kompetenzen (z.B. Stress, Motivation), die Förderung sozialer Kompetenzen (z.B. Konfliktlösung), die Förderung der exekutiven Funktionen, die fachliche Förderung im Rahmen des Nachteilsausgleichs, die Begabtenförderung, die Entlastung bei Unterrichtsstörungen und die Reaktionsmöglichkeit auf störendes Verhalten wurden von jeweils zwei Schulen als Funktion ihres Alternativen Lernortes angekreuzt. Eine Schule ergänzte unter «Weiteres» noch folgende Funktionen: Begleitung LIFT-Projekt, Time-Out-Lösungen.

12.11. QU!S-S (Kurzsкала)

Aus «QU!S-S» (Heimlich et al., 2019)

Wie zutreffend ist folgende Aussage für die Situation an Ihrer Schule?		stimmt nicht (0)	stimmt kaum (1)	stimmt eher (2)	stimmt genau (3)	Mittelwert pro Ebene; \bar{x}
Kinder und Jugendliche mit individuellen Förderbedürfnissen	Sonderpädagogische Förderschwerpunkte werden in die individuelle Förderung miteinbezogen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	\bar{x} _____
	Alle Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben einen förderdiagnostischen Bericht als Grundlage für die individuelle Förderung.*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben einen Förderplan.*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Die Lernausgangslage und die Lernentwicklung aller Schüler werden regelmäßig überprüft.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Alle Schüler können im Bedarfsfall individuelle Förderung in Anspruch nehmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inklusiver Unterricht	Inklusiver Unterricht berücksichtigt die individuellen Zugänge aller Schüler zu den Lerninhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	\bar{x} _____
	Der Unterricht trägt den unterschiedlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen aller Schüler angemessen Rechnung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Der Unterricht ist für alle Schüler klar, verständlich und transparent.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Inklusiver Unterricht bietet allen Schülern einen wohlorganisierten Lern- und Entwicklungsraum.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Inklusiver Unterricht bemüht sich um ein lernförderliches Klima für alle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Interdisziplinäre Teamkooperation	Im Unterricht wird im Team gearbeitet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	\bar{x} _____
	Der Unterricht wird gemeinsam geplant und in Absprache durchgeführt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Die Unterrichts- und Erziehungsarbeit wird gemeinsam reflektiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Die pädagogische Arbeit wird so organisiert, dass diese möglichst zeitnah und effektiv zu bewältigen ist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Kooperation findet auch über die Grenzen der Klasse hinaus statt.*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inklusives Schulkonzept/Schulleben	Das Schulkonzept eröffnet Möglichkeiten, über die Chancen einer inklusiven Schule zu reflektieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	\bar{x} _____
	Die Schulleitung ist aktiv an der Entwicklung eines inklusiven Schulkonzepts beteiligt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Im Schulleben ist es selbstverständlich, dass alle Schüler erfolgreich an allen außerunterrichtlichen Aktivitäten teilnehmen können.*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Die Schule hat das Leitbild der Inklusion in ihrem Schulkonzept verankert.*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Im Kollegium wird das Thema Inklusion unterstützt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Externe Unterstützungssysteme	Die Schule kooperiert mit allen am direkten pädagogischen Prozess Beteiligten, damit jedem Schüler bestmögliche Lernbedingungen eröffnet werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	\bar{x} _____
	Die Schule strebt die Entwicklung eines Netzwerkes an, damit allen Schülern bestmögliche Lebens- und Entwicklungsbedingungen in der Gesellschaft eröffnet werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird als Voraussetzung betrachtet, um die inklusive Schule voranzubringen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Das Umfeld wird mit in die inklusive Schulentwicklung einbezogen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Die Schule kann auf fachliche Beratung und Begleitung zurückgreifen.*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Anmerkungen: * = Die gekennzeichneten Items wurden in einer mehrdimensionalen Faktoranalyse wegen Rechtsschiefe des Items und resultierender mangelhafter Trennschärfe ausgeschlossen.

12.12. Qualitätsansprüche für die integrative Förderung auf der Sekundarstufe I

Aus «Handreichung – Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule» (Walt et al., 2017)

Die hier vorgestellten Qualitätsansprüche basieren auf einem Qualitätsrahmen, der von Fachpersonen der HfH im Rahmen externer Evaluationen verwendet wird.⁹ Er stellt eine Art «IdealStandard» dar, an welchem sonderpädagogische Angebote im Regel- und Sonderschulbereich gemessen werden können. Für die vorliegende Handreichung «Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule» wurden die Qualitätsansprüche inhaltlich leicht angepasst.

1. Klima und Umgang
1.1 Alle Schülerinnen und Schüler fühlen sich in der Schule wohl und sicher.
1.2 Die Beziehung der Mitarbeitenden der Schule zu den Schülerinnen und Schülern basiert auf Verständnis und Wohlwollen.
1.3 Die Schülerinnen und Schüler begegnen den Mitarbeitenden mit Respekt.
1.4 Die Schule fördert einen fairen und respektvollen Umgang unter den Schülerinnen und Schülern.
1.5 Es gelten klare Regeln für das Zusammenleben in der Schule. Die Mitarbeitenden stellen ihre Einhaltung sicher.
1.6 Die Mitarbeitenden pflegen einen offenen und wertschätzenden Umgang miteinander und nach aussen.
1.7 Toleranz und Offenheit werden bei allen an der Schule Tätigen vorausgesetzt. Entwertung und Marginalisierung werden mutig angesprochen.
1.8 Auftretende Schwierigkeiten (im Unterricht oder im Team) werden thematisiert. Die Lehrpersonen unterstützen sich gegenseitig im Finden konstruktiver Lösungen.
1.9 Die Mitarbeitenden sind mit ihrer Arbeitssituation zufrieden.
2. Unterricht, Förderung und Therapie
2.1 Die Lehrpersonen und die weiteren Fachpersonen führen den Unterricht und die Therapie mit Klarheit und angemessenen Ritualen. Die Unterrichts- und Therapiezeit wird gut genutzt.
2.2 Unterricht, Förderung und Therapie sind anregend und methodisch überzeugend gestaltet.
2.3 Die Lehrpersonen verstehen sich nicht nur als Vermittler von Lernstoff, sondern auch als Begleiter der Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Lernprozess.
2.4 Die Förderung erfolgt in hohem Ausmass gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern der Klasse.
2.5 Individualisierende Förderformen haben einen erkennbaren Bezug zu den Lerninhalten der Klasse.
2.6 Wo nötig und sinnvoll, können Fördermassnahmen in Kleingruppen oder im Einzelsetting stattfinden. Zieldifferentes Lernen von Schülerinnen und Schülern derselben Klasse wird ermöglicht.
2.7 Das Lernangebot ist gemäss den Voraussetzungen und dem Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler differenziert (z.B. nach Schwierigkeitsgrad, Lernzielen, Methoden, Inhalten).

⁹ Dieses Papier stellt eine Weiterentwicklung von Qualitätsansprüchen dar, die von Peter Lienhard und Belinda Mettauer Szaday für die Evaluation von Angeboten im Sonderschulbereich entwickelt wurden (Lienhard-Tuggener, Peter; Mettauer Szaday, Belinda (2012). *Eckwerte für die Evaluation von Angeboten im Sonderschulbereich. Erstellt im Auftrag der Interkantonalen Arbeitsgemeinschaft externe Evaluation von Schulen (ARGEV), verfügbar unter www.argev.ch, Download 4.10.2013*). Die Weiterentwicklung und Anpassung auf Regelschulen auf der Sekundarstufe I erfolgte durch Marianne Walt, Othmar Peter und Peter Lienhard.

2.8 Die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler orientieren sich an deren Kompetenzen und an der Zone der nächsten Entwicklung.
2.9 In Unterricht, Förderung und Therapie wird darauf geachtet, die kognitiven, emotionalen, sozialen, motorischen, musischen und praktischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern.
3. Abklärung, Förderplanung und schüler/innenbezogene Zusammenarbeit
3.1 Die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen der Schülerin / des Schülers sowie diejenigen ihres Umfelds werden fachlich überzeugend erfasst und nachvollziehbar dargelegt. Bei Bedarf werden spezialisierte Fachpersonen beigezogen.
3.2 Die Massnahmen entsprechen den erfassten Bedürfnissen und festgelegten Zielen. Sie entsprechen darüber hinaus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit.
3.3 Es finden regelmässig Standortgespräche statt. An diesen werden übergeordnete Förderziele sowie Massnahmen vereinbart und überprüft.
3.4 Die zuständigen Fachpersonen planen und dokumentieren die Umsetzung der Förderung. Es bestehen individuelle Förderpläne, die sich an den gemeinsam vereinbarten übergeordneten Zielen orientieren.
3.5 Eltern und Schüler/in werden angemessen in diese Prozesse und Entscheide einbezogen. Ihre Einschätzungen und Bedürfnisse werden ernst genommen.
3.6 Anschlusslösungen werden sorgfältig geplant. Die berufliche Integration wird gut vorbereitet und unterstützt.
3.7 Information und fachlicher Austausch zur Förderung der Schülerin / des Schülers (Fallbesprechungen, koordinierte Förderplanung) sind gewährleistet.
4. Zusammenarbeit mit den Eltern
4.1 Die Schule hat eine gemeinsame Praxis bezüglich Information, Kontakt und Einbezug der Eltern.
4.2 Die Eltern können ihre Anliegen einbringen. Sie wissen, an wen sie sich bei Fragen wenden können.
4.3 Die Lehrpersonen und die weiteren Fachpersonen informieren die Eltern regelmässig über die Lerninhalte und die Fortschritte ihrer Tochter / ihres Sohnes.
4.4 Die Eltern sind bei allen wichtigen Entscheiden, die ihre Tochter oder ihren Sohn betreffen, angemessen einbezogen (z.B. Förderschwerpunkte, Stufenübertritte, Anschlusslösungen).
5. Führung
5.1 Die personelle, organisatorische und fachliche Leitung der Schule ist bezogen auf die integrative Förderung gut gewährleistet.
5.2 Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe sind verbindlich geregelt und kommuniziert.
5.3 Die Mitarbeitenden werden in ihrer Arbeit unterstützt und gefördert.
5.4 In schwierigen Situationen erhalten die Mitarbeitenden Unterstützung.
5.5 Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Sie nutzen diese Möglichkeit.
5.6 Die Leitung sorgt dafür, dass fachliche Fragen systematisch angegangen werden.
6. Interne und externe Zusammenarbeit
6.1 Die an der Schule Tätigen arbeiten verbindlich im Alltag und in der Weiterentwicklung der Institution zusammen.
6.2 Die Zuständigkeiten, Rollen und Aufgaben bezüglich der Förderung der integrativ geschulten Schülerinnen und Schüler sind geklärt.
6.3 Kommunikations- und Kooperationsgefässe (formell und informell) sind ausreichend vorhanden und werden zweckmässig genutzt. Eine angemessene Information aller Mitarbeitenden ist gewährleistet.
6.4 Für den fachlichen Austausch und die schüler/innenbezogene Zusammenarbeit bestehen angemessene Zeitgefässe.

6.5 Die Schule pflegt den Kontakt und den Austausch mit ihren externen Partnern (zuweisende Stellen, Institutionen im nachschulischen Bereich, spezialisierte Fachstellen, Öffentlichkeit).
7. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung
7.1 Es bestehen konzeptuelle Grundlagen für die integrative Förderung. Diese dienen der Leitung und den Mitarbeitenden als Orientierungshilfe und werden im schulischen Alltag verbindlich umgesetzt.
7.2 Die Schule setzt klare Entwicklungsziele. Die Leitungspersonen planen die Weiterentwicklung der Schule gezielt und sorgfältig.
7.3 Leitung und Mitarbeitende setzen die Entwicklungsschritte sorgfältig um. Es sind klare Aufträge formuliert. Deren Umsetzung wird regelmässig überprüft.
7.4 Die Mitarbeitenden reflektieren ihre Arbeit individuell und im gegenseitigen Austausch.
7.5 Die Schule holt regelmässig Rückmeldungen ein (bei Kindern und Jugendlichen, Eltern, Mitarbeitenden, extern) und überprüft die Wirkung der eigenen Arbeit. Bei Bedarf werden Massnahmen eingeleitet.
8. Rahmenbedingungen
8.1 Die Organisation der für die integrative Förderung zur Verfügung stehenden Ressourcen orientiert sich am Bedarf der Schülerinnen und Schüler. Dabei werden Formen gesucht, die eine möglichst geschickte Bündelung der Ressourcen ermöglichen.
8.2 Klassengrössen und -zusammensetzung ermöglichen die Erfüllung des Auftrags und die Umsetzung der Ziele.
8.3 Die Mitarbeitenden verfügen in der Regel über eine anerkannte Ausbildung, die den Anforderungen ihrer beruflichen Tätigkeit entspricht. Personen ohne entsprechende Ausbildung werden von einer ausgebildeten Person begleitet.
8.4 Die räumlichen Bedingungen und die Infrastruktur ermöglichen eine angemessene Betreuung und Förderung. Allfälligen spezifischen Erfordernissen der Schüler/innen wird Rechnung getragen (z.B. sanitäre Einrichtungen, Rampen, Beleuchtung, Schalldämmung etc.).

12.13. Leitfragen für Schulen

Aus «Alternative Lernorte in der Schule. Leitfaden zum Umgang mit Spannungsfeldern» (Widmer-Wolf et al., 2018)

Leitfragen für Schulen

Der folgende Raster mit Leitfragen zu den acht Spannungsfeldern soll die Diskussion in einer Steuergruppe oder im Kollegium anregen. Es komprimiert die vorgängigen Informationen im Leitfaden. Für eine vertiefte Auseinandersetzung zu den Leitfragen können die einzelnen Kapitel beigezogen werden.

Leitfragen	Beobachtungen, Einschätzungen, Vorgehensweisen
Bezeichnung des Lernorts (S. 15)	
Welche «Bildern» und Vorstellungen befördern die Bezeichnung und Beschreibung unseres Lernorts?	
Welche gewünschten und unerwünschten Effekte kann die Bezeichnung hervorufen?	
Wie sprechen wir im Kollegium, mit Schülerinnen und Schülern, mit Eltern/Erziehungsberechtigten über den alternativen Lernort?	
Gute Lernbedingungen (S. 17)	
Welche «besseren» Lernbedingungen schreiben wir einem alternativen Lernort zu?	
Welche Ziele sollten mit dem alternativen Lernort erreicht werden?	
Wie müssen die Lernbedingungen am alternativen Lernort gestaltet sein und wie kommen diese zustande (Einrichtung, Regeln, ...)?	
Wie können wir die Erfahrungen am alternativen Lernort zur Gestaltung der Lernbedingungen im Klassenunterricht nutzen?	
Auszeit vom Klassenunterricht (S. 18)	
Welche Erwartungen bezüglich Verhalten haben wir an Schülerinnen und Schüler? Was verstehen wir unter Unterrichtsstörungen?	
Welche pädagogischen Massnahmen können wir ergreifen, um personale und soziale Kompetenzen in der Klasse und im Schulleben koordiniert und systematisch zu fördern?	

Leitfragen

Beobachtungen, Einschätzungen, Vorgehensweisen

Kooperation (S. 25)

In welchen Zeitgefässen und in welchem Abstand sorgen wir dafür, dass systematische Absprachen zwischen Lehrpersonen am alternativen Lernort einerseits und Klassenlehrpersonen andererseits ermöglicht werden?

Welche Vereinbarungen helfen uns, um das Zusammenspiel zwischen dem alternativen Lernort und dem Klassenunterricht konstruktiv zu gestalten (z. B. Zusammenarbeitsvereinbarung)?

Welche Informationen müssen ausgetauscht werden, damit die betroffenen Schölerinnen und Schöler den Wechsel zwischen Klassenunterricht und dem alternativen Lernort als lernförderlich erleben und die Lehrpersonen dies entsprechend unterstützen können?

Wie und wo werden Schöler/-innen im Hinblick auf ein gutes Zusammenspiel zwischen alternativem Lernort und Klassenunterricht miteinbezogen/beteiligt (z. B. Einzelgespräche, Klassenrat)?

Ressourcenverlagerung (S. 27)

Mit welchen Ressourcen statten wir den alternativen Lernort aus? Mit welchen Auswirkungen rechnen wir im Gesamtsystem (z. B. Klassenunterricht, Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen)?

Welche beruflichen Kompetenzen werden vorausgesetzt für die Arbeit am alternativen Lernort, damit die Erwartungen eingelöst werden können?

Wie sorgen wir dafür, dass ausreichend personelle Ressourcen im Klassenunterricht vorhanden sind, um auch hier die Weiterentwicklung des Unterrichts zu gewährleisten?

Wie gelingt es uns, dass die am alternativen Lernort eingesetzten Ressourcen für die Weiterentwicklung der Schule und des Unterrichts genutzt werden können?

Leitfragen

Beobachtungen, Einschätzungen, Vorgehensweisen

Schulentwicklung (S. 30)

Wie können wir die (Weiter-)Entwicklung des alternativen Lernorts mit bewährten Prozessschritten der Schulentwicklung realisieren?

Wie können wir die Perspektiven und Einstellungen der Schüler/-innen sowie der Eltern/Erziehungsberechtigten zum alternativen Lernort einholen?

Welche Wirkungsindikatoren legen wir fest, an welchen wir die Evaluation des alternativen Lernortes ausrichten?

Mit welchen Schulentwicklungsprozessen können wir dafür sorgen, dass die mit dem alternativen Lernort angestrebten Ziele sowohl in den Klassen wie auch im Schulleben ihren Niederschlag finden?

Eltern und Behörden (S. 32)

Wie positionieren wir uns zu aktuellen Fragestellungen, die Eltern/Erziehungsberechtigte und Schulbehörden mit einem alternativen Lernort verbinden (z. B. Schulische Integration, Benachteiligung, optimale Förderung)?

Wie könnten wir Eltern/Erziehungsberechtigte bei der (Weiter-)Entwicklung des alternativen Lernorts mit einbeziehen?

Wie werden Eltern/Erziehungsberechtigte in der Förderplanung miteinbezogen?

Wie informieren wir die Eltern/Erziehungsberechtigten sowie die Behörden über den alternativen Lernort?

Wie werden Eltern/Erziehungsberechtigte über Zuweisungen ihrer Kinder/Jugendlichen informiert?